

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN

DEPARTAMENTO HISTORIA DE LA EDUCACIÓN Y EDUCACIÓN COMPARADA

TRABAJO FIN DE MÁSTER

La idea de “América” en la Independencia Nacional.
Análisis de textos escolares en Venezuela y Chile

Ramón Alexander Uzcátegui Pacheco

Tutorizado por Gabriela Ossenbach

Fecha de la defensa: 15 de octubre de 2019

Lugar de la defensa: Sala Fernández Huerta, situada en la Facultad de Educación, C/
Juan del Rosal, 14. Ciudad Universitaria. 28040 Madrid. Planta 1ª

Presencial/video-conferencia: Presencial

La Idea de “América” en la Independencia Nacional. Análisis de Textos Escolares en Venezuela y Chile

Ramón Alexander Uzcátegui Pacheco

Resumen

Se analizan libros de texto de Ciencias Sociales de Educación Media de dos países hispanoamericanos, Venezuela y Chile, con la finalidad de identificar las referencias que sobre “América” existen en las unidades temáticas sobre la independencia nacional. El interés por el tema de América parte de la necesidad de conocer la representación del concepto de América en los textos escolares y desde la cual el escolar construye su visión de la realidad histórico-continental latinoamericana. Metodológicamente, la investigación se enmarca dentro del análisis de textos y discursos, más precisamente en el análisis de las narrativas presentes en el texto escolar. Se consideraron las siguientes categorías: la idea de “América”, las localidades o sitios a los que se hacen referencia en los textos, la población en el territorio americano, la estructura social. En el caso del estudio de la idea de “América” en el texto escolar se contrastan visiones que se proyectan desde el tema de la independencia nacional. Las orientaciones curriculares y la narrativa del texto escolar venezolano pasaron de promover una visión integracionista del estudio de América, progresivamente hacia una visión “decolonial”, en contraste con el caso de los textos chilenos analizados, la narrativa identificada en los textos de circunscribe a la situación chilena, la independencia ocurre dentro de un proceso de definición de lo nacional, donde destaca la configuración de distintas identidades nacionales, y en las que, en la actualidad, el texto escolar permite identificar cómo el discurso sobre los derechos humanos se incorpora a tal realidad. La narrativa sobre América en los textos escolares puede avanzar hacia expresiones más integracionistas, de vínculos, de reconocimiento de espacios e identidades que permitan apreciar las particularidades locales en sus dinámicas regionales y globales.

Palabras Claves: Textos escolares, América, Educación Media, Chile, Venezuela.

The Idea of "America" in National Independence. Analysis of School Textbooks in Venezuela and Chile.

Abstract

Textbooks of Social Sciences of Middle Education from two Latin American countries, Venezuela and Chile, are analyzed in order to identify the references that exist about "America" in the thematic units on national independence. The interest in the theme of America starts from the need to know the representation of the concept of America in school texts and from which the student builds his/her vision of Latin American historical-continental reality. The method used in the research is part of the analysis of texts and discourses, more precisely in the analysis of the narratives present in school texts. The following categories were considered: the idea of "America", locations or sites that are referenced in the texts, the population in the American territory, the social structure. In the case of the study of the idea of "America" in the school text contrasting visions are projected from the theme of national independence. The curricular orientations and narrative of the Venezuelan school text shifted from promoting an integracionistic view of the study of America, progressively towards a "decolonial" vision, in contrast to the case of the Chilean texts analyzed, the narrative identified in the texts of circumscribed to the Chilean situation, independence takes place within a process of defining the national, where it highlights the configuration of different national identities, and in which, at present, the school text makes possible to identify how human rights discourse is incorporated into this reality. The narrative about America in school texts can move towards more integrationist expressions, of links, of recognition of spaces and identities that allow to appreciate the local particularities in their regional and global dynamics.

Keywords: School texts, America, Middle Education, Chile, Venezuela.

**DECLARACIÓN JURADA DE AUTORÍA DEL TRABAJO CIENTÍFICO,
PARA LA DEFENSA DEL TRABAJO FIN DE MASTER**

Fecha: 17/09/2019

Quién suscribe:

Autor(a): RAMÓN ALEXANDER UZCATEGUI PACHECO
D.N.I./N.I.E./Pasaporte.: 048033015

Hace constar que es la autor(a) del trabajo:

**La idea de "América" en la Independencia Nacional.
Análisis de textos escolares en Venezuela y Chile**

En tal sentido, manifiesto la originalidad de la conceptualización del trabajo, interpretación de datos y la elaboración de las conclusiones, dejando establecido que aquellos aportes intelectuales de otros autores, se han referenciado debidamente en el texto de dicho trabajo.

DECLARACIÓN:

- ✓ Garantizo que el trabajo que remito es un documento original y no ha sido publicado, total ni parcialmente por otros autores, en soporte papel ni en formato digital.
- ✓ Certifico que he contribuido directamente al contenido intelectual de este manuscrito, a la génesis y análisis de sus datos, por lo cual estoy en condiciones de hacerme públicamente responsable de él.
- ✓ No he incurrido en fraude científico, plagio o vicios de autoría; en caso contrario, aceptaré las medidas disciplinarias sancionadoras que correspondan.

Fdo.

Índice general

Resumen	2
Abstract	3
Índice de Cuadros	7
CAPÍTULO I. PRESENTACIÓN GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN.	9
1. Planteamiento de la Investigación.....	9
2. Antecedentes de la Investigación.	10
3. Objetivos de la investigación.	17
CAPÍTULO II. MARCO REFERENCIAL PARA EL ESTUDIO DE AMÉRICA EN TEXTOS ESCOLARES VENEZOLANOS Y CHILENOS.....	18
1. La cultura escolar: Espacio de memoria.	18
2. El texto escolar: Espejo de la sociedad que lo produce.	20
3. América: Continente complejo de definir.	26
CAPÍTULO III. ORIENTACIÓN METODOLÓGICA PARA EL ESTUDIO DE LOS TEXTOS ESCOLARES DE VENEZUELA Y CHILE.....	34
1. El abordaje metodológico.	34
2. Textos analizados	38
3. Estrategia de análisis de los textos.	44
CAPÍTULO IV. EL TEXTO ESCOLAR EN EL CONTEXTO EDUCATIVO DE VENEZUELA Y CHILE.	48
1. Venezuela: Cambios acelerados en el texto escolar.....	49
2. Chile: El texto escolar entre polémicas internas y externas.	54
CAPÍTULO V. ORIENTACIONES, LINEAMIENTOS CURRICULARES Y TEXTOS ESCOLARES EN VENEZUELA Y CHILE.	57
1. Lineamientos curriculares de la Educación Media en Venezuela. De las “Ciencias Sociales” a la “Memoria, Identidad y Territorio”.....	57
2. Lineamientos curriculares de “Historia, Geografía y Ciencias Sociales” en la Educación Media en Chile.	64
CAPÍTULO VI. NARRATIVA SOBRE “AMÉRICA” EN LAS UNIDADES DE INDEPENDENCIA NACIONAL DE TEXTOS ESCOLARES DE EDUCACIÓN MEDIA DE VENEZUELA Y CHILE.	77

1. América en la Unidad de Independencia Nacional de los manuales escolares venezolanos.....	77
2. América en la Unidad de Independencia Nacional de los manuales escolares chilenos..	94
CAPÍTULO VII. NARRATIVA VISUAL SOBRE “AMÉRICA” EN LAS UNIDADES DE INDEPENDENCIA NACIONAL DE TEXTOS ESCOLARES VENEZOLANOS Y CHILENOS.....	107
CAPÍTULO VIII. RESULTADOS Y CONCLUSIONES.....	118
REFERENCIAS	126

Índice de Cuadros

Cuadro 1. Textos escolares venezolanos	38
Cuadro 2. Textos escolares chilenos.....	42
Cuadro 3. Orientaciones y lineamientos curriculares en el 7° y 8° de Educación Media de Venezuela y Chile, respectivamente.....	72
Cuadro 4. América en la Unidad de Independencia Nacional de los textos venezolanos	88
Cuadro 5. América en las Unidades de Independencia Nacional en los textos escolares de Chile.....	102
Cuadro 6. Resumen de imágenes en manuales escolares venezolanos y chilenos.....	113

Siglas

ABN: Agencia Bolivariana de Noticias

MPPE: Ministerio del Poder Popular para la Educación

AVN: Agencia Venezolana de Noticias

CRBV: Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

LOE: Ley Orgánica de Educación

ANHV: Academia Nacional de la Historia de Venezuela

CAPÍTULO I. PRESENTACIÓN GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN.

1. Planteamiento de la Investigación.

La investigación surge de la inquietud por conocer los cambios educacionales que en los últimos años se han observado en América Latina, específicamente en Venezuela y Chile, donde nuevas formulaciones curriculares apuntan a una reconfiguración de la formación ciudadana, de la identidad nacional y las visiones sobre la región. Es por esta razón que se considera pertinente conocer cómo se presenta “América” en los textos escolares, particularmente en los textos de Historia y/o Ciencias Sociales de Educación Media en los países mencionados.

Con relación a lo anterior, han surgido interrogantes como las siguientes: ¿qué narrativa sobre América se presenta en el texto escolar? ¿cuáles ideas influyeron en la Independencia de América? Según los textos, ¿es la Independencia un fenómeno continental o un fenómeno nacional? ¿qué referencias geográficas se hacen sobre América en el contexto de la narrativa sobre la Independencia nacional? ¿cómo se asumen la población y la sociedad? ¿cómo se presenta América ante el mundo luego del proceso de las Independencias? Estas no son preguntas exclusivas de nuestro tiempo y han sido preocupación recurrente en el medio pedagógico latinoamericano. Tal preocupación ha estado asociada al interés –más o menos explícito– o vocación –con mayor intensidad en determinadas circunstancias históricas– por conocer la forma como se fomenta la identidad nacional y la identidad latinoamericana.

Es de recordar que el continente americano como asunto de enseñanza en los contenidos dispuestos en los sistemas escolares ha tenido resonancia en las declaraciones hechas desde los Estados y, particularmente, los Ministerios de Educación de la región, como forma de favorecer la integración o el fortalecimiento de las relaciones entre nuestras sociedades. En la actualidad esta aspiración integracionista se revitaliza a propósito de la celebración del Bicentenario de las Independencias, que refuerza una idea expresada hace algún tiempo, ya en el contexto de los 500 años del Descubrimiento de América, de repensar o incorporar nociones más amplias sobre América en la escuela, el currículo y los textos escolares. Cuánto se ha avanzado en este sentido, es parte de lo que abordamos en la presente investigación.

En síntesis, puede decirse que la Independencia es el hecho histórico más comúnmente abordado en los textos escolares sobre América. Por lo tanto, las unidades temáticas referidas a la Independencia nacional representan un espacio curricular y pedagógico idóneo para explorar cómo se conceptualiza América en el texto escolar. Además, permite conocer desde cada relato nacional la visión que se tiene sobre la realidad histórico-continental. Con ello, la Independencia no es un problema exclusivo de un país y que pueda ser explicado desde una visión nacional en particular, sino más bien en el marco de un proceso continental.

En este sentido, conforme los planteamientos indicados, la presente investigación analiza la idea de “América” en las unidades sobre Independencia Nacional en una muestra de textos escolares venezolanos y chilenos editados entre el año 2000 y 2017. La fuente de información son textos escolares editados para su uso en la educación media, en 7mo y 8vo de educación básico de Venezuela y Chile, respectivamente. Cronológicamente, se aborda el estudio de textos editados entre 2000 y 2017 en virtud de percibir los cambios en la política educativa, las orientaciones curriculares y en la configuración de los textos escolares en el contexto de cambios que experimenta la región, particularmente, de Venezuela y Chile, realidades educativas que no son comúnmente abordadas en este tipo de estudios. Los textos que se incorporan en la observación, y con el cual se quiere dar respuesta a las interrogantes esbozadas en el presente planteamiento son manuales que en su momento fueron aprobado por las autoridades educativas, son de uso en escuelas públicas y privadas, de gran alcance nacional, de casas editoriales de reconocida trayectoria en los respectivos países, y con equipos editoriales especialistas en el área.

2. Antecedentes de la Investigación.

La preocupación por el tema de “América” en el estudio de los textos escolares no es nuevo. Se trata de un aspecto recurrente en las investigaciones sobre manualística escolar, particularmente cuando se estudian libros de texto de Ciencias Sociales o Historia, área muy

sensible dentro de las disciplinas escolares que configuran los currículos de los sistemas educativos en los Estados nacionales modernos.

Al investigar el estado del conocimiento en dicho tema es posible observar que es más común abordar el estudio de los textos escolares en América Latina (Ossenbach y Somoza, 2009) que el de América Latina en los libros de texto (Osorio, Balbuena, 2013). La revisión bibliográfica da cuenta de numerosos trabajos centrados en el estudio de los textos escolares utilizados en los sistemas educativos de los países latinoamericanos (Riekenberg, 1991). Son investigaciones que abordan “lo americano” en el texto escolar a partir del estudio de la “gente” en los manuales de “Historia de América” (Cerón Rengifo, 2015; Parellada, 2016). También, desde España se estudia la presencia de América en los manuales de enseñanza del país ibérico (Correia, 2012), pero pocos abordan el estudio de la Independencia de los países americanos como un fenómeno continental.

Uno de los esfuerzos más importantes en este sentido ha sido la investigación coordinada por Rafael Valls, cuyos resultados fueron publicados en 2005 bajo el título de *Los procesos independentistas iberoamericanos en los manuales de Historia* (OEI-Fundación Mapfre), en el cual se ha buscado:

(...) poner a disposición de los Ministerios de Educación y Secretarías de Educación Pública de todos los países latinoamericanos los instrumentos necesarios para facilitar la incorporación del estudio de los procesos históricos de los países iberoamericanos en los currículos de enseñanza media o secundaria, proponiendo conceptos innovadores en el proceso de formación del profesorado activo y formulando representaciones de alta calidad histórica que puedan ser incorporados a la enseñanza (p. 10).

Valls y su equipo de investigación abordan buena parte de los países de la región latinoamericana. La información generada fue publicada en varios tomos, el primero dedicado a la región andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), destacándose entre otras cosas que en términos de la enseñanza de la Independencia predominan visiones nacionales, con poca o escasa referencia a la Independencia como tema americano. Ahora, la pregunta es: ¿qué se ha avanzado sobre dicha materia en los últimos años en los textos escolares?, sobre todo teniendo en cuenta que en las primeras dos décadas del siglo XXI se han emprendido importantes reformas en los sistemas educativos de la región. Tales reformas se hallan enmarcadas en procesos políticos y económicos que han dado un nuevo perfil a los países, así como originado la aparición de nuevos conceptos y significados en la forma de

entender la situación actual e histórica del continente americano. Estos fenómenos son parte de lo que se propone abordar en la investigación. Así, a partir de lo expuesto por Valls, se profundizará en la revisión de las unidades temáticas sobre Independencia Nacional, ya que estas no se entienden sino en el contexto más amplio de su realización como fenómeno continental, en el que las colonias españolas, portuguesas e inglesas se constituyeron en Estados autónomos e independientes entre sí.

Dentro de esa misma óptica Prats, Valls y Miralles (2015) desarrollaron un proyecto de investigación en colaboración con varios académicos de Iberoamérica, publicado bajo el título de *Iberoamérica en las aulas. Qué estudia y qué sabe el alumnado de educación secundaria*, en el cual analizaron “qué tipo de propuestas curriculares existen y cómo se recoge, desde el punto de vista ideológico y político, la existencia de una hipotética realidad supranacional iberoamericana. Para ello, se ha realizado un análisis comparativo del tratamiento de los temas de historia iberoamericana en los currículos oficiales” (Prats, Valls y Miralles, 2015, p.10).

Prats, Valls y Miralles (2015) comparan los currículos y textos escolares de Argentina, Brasil, Ecuador, España, México y Portugal. En sus niveles de comparación se han tratado los temas vinculados con: “el ‘descubrimiento’, la conquista de Centro y Sur América y la etapa colonial; el proceso independentista y los tiempos recientes, entendiendo por ello la historia posterior a la II Guerra Mundial, en la que incluimos también los actuales movimientos migratorios” (p. 557). Los citados autores llegan a la conclusión de que “el relato ofrecido por los manuales de historia da una visión bastante simplificada de todos estos procesos históricos, compendiados habitualmente en algunos pocos párrafos de los manuales y en los que el período poscolonial apenas está presente” (p. 560). Los territorios coloniales, según los textos analizados por el equipo de investigadores iberoamericanos, han “tomando conciencia de su distinta cultura y, sobre todo, de la necesidad de velar por sus propios recursos”, por lo que cada nación asume su vida propia.

En el portal del *Proyecto sobre Manuales Escolares*¹ (centromanes.org) se ofrece información relativa a investigaciones de textos escolares en América, teniendo como base

¹ MANES es un Centro de Investigación interuniversitario dedicado al estudio histórico de los manuales escolares de España, Portugal y América Latina, especialmente en los siglos XIX y XX. El Centro de Investigación MANES, creado en el año 1992, tiene su sede en la Facultad de Educación (Departamento

las preocupaciones sobre enseñanza de la Independencia. Proyectos como la *Cátedra de Historia Iberoamericana*² (1999) forman parte de los esfuerzos institucionales desplegados en la región para ofrecer visiones y observaciones de conjunto sobre los textos escolares en América y España. A partir de estas revisiones, hemos delineado una temática de trabajo en la oportunidad de conocer qué aspectos se proyectan sobre América en los textos escolares. Además, cómo tal proyección contribuye al fortalecimiento de la conciencia ciudadana entre los escolares de hoy.

Por otra parte, desde una óptica europea es interesante el trabajo realizado por Lara Campos Pérez (2016), titulado “América y lo americano en los manuales escolares de Historia a lo largo del siglo XX”. En dicha investigación la autora analiza la imagen que se construyó de América en España a partir de los manuales escolares que se utilizaron en la enseñanza primaria y secundaria. Identifica los elementos humanos y materiales que caracterizan el continente y la forma como fue presentada a los estudiantes: “una región autónoma, independiente de la presencia europea o únicamente subordinada por esta” (p.10). La autora concluye que América nunca quedó afuera en el relato histórico de España, “lo que sí cambió fue el espacio que se le dedicó y el enfoque con que fue tratado el tema” (p. 12). La autora expresa que “A pesar de estos diferentes enfoques –aquellos que fueron inspirados por pretensiones científicas o los abiertamente ideológicos, la que predominó fue una visión complaciente respecto al legado que España había dejado en los territorios americanos” (p. 15). Para cerrar el texto expresa que: “América fue presentada como un ente casi monolítico, del que destacaban algunas civilizaciones, como la azteca y la inca, así como algunos países después de la Independencia, como México o Argentina” (Campos Pérez, 2016; p. 43). Dentro de esta línea de investigación destacan los resultados a los que llega Oliveira (2009) al analizar textos españoles con relación al tema americano: “América ha sido desarrollado en el currículo para hablar de la preponderancia de los elementos españoles en la construcción de una interpretación de la historia americana. Así, la evolución que parece tener lugar en

de Historia de la Educación y Educación Comparada) de la Universidad Nacional de Educación a Distancia-UNED en Madrid (España).

² La Cátedra de Historia de Iberoamérica pretende poner a disposición de los Ministerios de Educación Iberoamericanos los mecanismos necesarios para facilitar la incorporación de la temática de la Historia de Iberoamérica en los currículos de la enseñanza secundaria, desarrollando fórmulas innovadoras para la capacitación del profesorado en activo y formulando propuestas para la formación inicial en esta área. Disponible en: <https://www.oei.es/historico/catedrahistoria.htm>

estos documentos se refiere a que América, dentro de la historia española, no fue más que el fruto del desarrollo de la civilización española” (p. 22).

En el caso venezolano se puede citar el trabajo de Carmen Arteaga y Pedro Alemán (2007) titulado *Representación de la identidad latinoamericana en libros de texto venezolanos de la segunda etapa de educación básica*, en el que se señala:

“existe la reivindicación de la existencia de una identidad latinoamericana que incorpora a la nación venezolana. Desde esta representación de la identidad latinoamericana el énfasis se coloca en una visión de hermandad y comunidad, especialmente con las naciones bolivarianas. Por otra parte, se observa una negación, por vía de omisión, de la existencia de una comunidad identitaria con otras sociedades latinoamericanas, como las no involucradas directamente con el proyecto de integración de Simón Bolívar” (p.32).

En la revisión de los textos, Arteaga y Alemán llegan a la conclusión de que “se desprende igualmente una construcción de la realidad que, si bien intenta reivindicar una hermandad latinoamericana por medio de metáforas como la familia, no permite configurar una memoria sanadora de la historia latinoamericana, ni describir la identidad en términos positivos” (2007, p. 31). Ahora bien, es de interés examinar cómo ha evolucionado esta idea en los textos escolares que se han sucedido en las nuevas ediciones.

Es de señalar que en Venezuela los estudios sobre el texto escolar han tenido como preocupación fundamental la evaluación didáctica (Torres y Moreno, 2008), hacia perspectivas sociopolíticas y pedagógicas (Ramírez, 2003, 2007, 2012; Córdova, 2012) incluyendo trabajos sobre la evolución de la historiografía escolar en Venezuela (Rengifo, 2008, en red). Dentro de este ámbito, aunque no directamente vinculados al estudio de América en el texto escolar, es importante mencionar los trabajos de la profesora Carmen Aranguren (1997) quien se dedicó a analizar los programas oficiales de enseñanza en Educación Básica, pues “con la urgencia de re-escribir nuestra historia, esperamos contribuir al debate de un tema vital, en búsqueda de la condición auténtica de nuestros pueblos” (Aranguren, 1997, p. 9). Dicha finalidad llevó a la autora a revisar todos los programas de primero a octavo grado de Educación Básica, con la finalidad de develar el enfoque de Historia de Venezuela presente en tales documentos.

Los trabajos del profesor Tulio Ramírez, citados anteriormente (2003, 2007, 2012), abordan distintos aspectos conceptuales, epistemológicos e ideológico-políticos en los libros de texto para la enseñanza de las Ciencias Sociales en Venezuela. Ello especialmente en los

últimos años, cuando el texto escolar se ha convertido en “vehículo deliberado de transmisión de contenidos ideológicos, lo que se acentúa cuando estos se elaboran y producen en contextos de regímenes dictatoriales, autoritarios, con vocación autoritaria o, en el otro extremo, francamente populistas” (Ramírez, 2017, p. 87).

Para el caso chileno la preocupación por la Historia y su enseñanza encarna una larga tradición académica e investigativa. Explica Sol Serrano (2014, p. 219) que en Chile “la enseñanza de la Historia tuvo primero un fin ejemplarizante y más tarde histórico y nacional; la Historia nacional tuvo un espacio muy menor dentro de la enseñanza de la Historia en relación a la europea”. Aquí es importante mencionar trabajos como los presentados por Vidal y Soto (2008, p. 113) donde se afirma, entre otras cosas, que “En los últimos veinte años se constata que los autores de manuales escolares, por lo general, pasaron a ser los docentes que actualmente se desempeñan en las instituciones educacionales de básica y media”. Estos cambios vienen acompañados de una presencia cada vez mayor del Ministerio de Educación (MINEDUC) en la edición de los textos a partir de los cambios que se han hecho en el currículo y en la disciplina de Historia, afianzando la racionalidad gubernamental en la organización del contenido escolar.

En la Educación Media en Chile el proceso de la Independencia, según los textos analizados hasta 2004, coinciden los estudiosos en que “los hechos son abordados con más información y se presentan problematizados”. En un intento por acercar la historia al presente del estudiante “los hechos son abordados con más información y se presentan problematizados”. Así, autores como Soaje De-Elias (2002, p. 37) han afirmado que “primordial es atender a indicadores específicos que se relacionan sobre todo con la profundidad, extensión y equidad de los contenidos, los cuales deben ser revisados con el fin de ofrecer textos más interesantes y no resúmenes comprimidos que dificultan la lectura y comprensión por parte de los estudiantes”.

Hoy en día hay importantes núcleos de discusión sobre la Independencia y el carácter que esta reviste para la formación ciudadana y la construcción del espacio público (Cavieres, 2015; Cavieres-Muñoz, 2015; Cavieres y Castro Chaupi, 2017). Con esa misma preocupación han surgido investigaciones específicas sobre lo latinoamericano en el texto escolar chileno, abordadas más en perspectiva de sus relaciones con los países vecinos,

asociadas más a una historia de frontera e historia de delimitación de lo nacional. En este sentido, es importante mencionar, además de los trabajos citados en líneas anteriores, los productos de Cohen *et al* (1999); Cruz-Ascanio (1981) y de Riquelme-Cáceres (1998), autores que ponen énfasis en los conflictos bélicos entre Chile y sus vecinos Argentina, Perú y Bolivia.

Entonces, finalmente, esta primera revisión permitirá hacer una proposición y avanzar sobre el estado de la cuestión, la cual es cómo se aborda el tema “América” en las unidades temáticas referidas a la Independencia nacional en los textos escolares de Ciencias Sociales de Educación Media en Venezuela y Chile. Dicha revisión permitirá también conocer los planteamientos que en general sobre América se le presentan tanto al escolar como a la sociedad en general.

3. Objetivos de la investigación.

Frente al conjunto de interrogantes planteadas, se han establecido los siguientes objetivos orientadores de la investigación:

- Generar un marco de referencia para el estudio de “América” en los textos escolares de Venezuela y Chile.
- Caracterizar el texto escolar en el contexto educativo venezolano y chileno entre los años 2000 y 2017.
- Describir las orientaciones y lineamientos curriculares que guían la edición de textos escolares en Venezuela y Chile.
- Analizar la narrativa sobre “América” en las unidades acerca de la Independencia nacional en los textos escolares utilizados en séptimo y octavo grados de Educación Media, o su equivalente, en Venezuela y Chile.
- Analizar la narrativa visual en las imágenes referidas a “América” en las unidades acerca de la Independencia nacional en los textos escolares utilizados en séptimo y octavo grados, o su equivalente, de Educación Media en Venezuela y Chile.

CAPÍTULO II. MARCO REFERENCIAL PARA EL ESTUDIO DE AMÉRICA EN TEXTOS ESCOLARES VENEZOLANOS Y CHILENOS.

Existen distintos enfoques asociados con el estudio de los textos escolares. En esta investigación asumimos el enfoque sobre el estudio de los textos escolares concebidos como parte de la cultura escolar (Escolano Benito, 2008). Para avanzar en esta orientación teórico-metodológica se abordarán a continuación tres conceptos relevantes en la organización y desarrollo de la investigación. Primeramente, el concepto de cultura escolar para luego abordar la conceptualización sobre el texto escolar y de “América”.

1. La cultura escolar: Espacio de memoria.

El concepto de cultura escolar ha tenido amplio impacto en el estudio de la escuela en los últimos treinta años. Inicialmente fue propuesto por Dominique Julia en la conferencia de clausura de la ISCHE de Lisboa, en 1993³. Su definición abrió nuevas perspectivas para el estudio de la escuela moderna. Dicho autor entiende “cultura escolar” como:

(...) el conjunto de normas que definen saberes a enseñar y conductas a inculcar, así como la serie correlativa de prácticas, construidas en el seno de las instituciones educativas a lo largo del tiempo –dimensión histórica– que permiten la transmisión de las disciplinas y la incorporación de los comportamientos en la formación de los sujetos, todo ello en el marco de los procesos de socialización (Julia, 1995, citado por Escolano Benito, 2008, p. 134)

A esta definición le ha seguido una lista de conceptualizaciones, todas ellas en función de hacer más comprensible la escuela desde su propia dinámica histórico-institucional. Así, autores como Antonio Viñao Frago, citado por Escolano Benito, define la cultura escolar como los “modos de pensar y de actuar que proporcionan estrategias y pautas para organizar y llevar la clase, interactuar con los compañeros y otros miembros de la comunidad educativa e integrarse en la vida cotidiana del centro docente” (2000, p. 202).

³ Dominique Julia: “La cultura escolar como objeto histórico”. El presente texto fue leído en Lisboa, en francés, con motivo de la clausura de la *XV reunión de la International Standing Conference for the History of Education*, en julio de 1993 y se publica aquí en español con la amable autorización del autor y del doctor Antonio Novoa, coordinador del encuentro. La traducción fue hecha por Víctor Gutiérrez Rodríguez. Disponible en: [https://campus.fahce.unlp.edu.ar/fotocopiadora/Carpetas/479%20-%20Historia%20de%20la%20educacion%20general%20\(Puef\)/42.pdf](https://campus.fahce.unlp.edu.ar/fotocopiadora/Carpetas/479%20-%20Historia%20de%20la%20educacion%20general%20(Puef)/42.pdf)

Sin embargo, la definición más amplia, teórica y metodológicamente orientadora en la investigación de la escuela es la desarrollada por Agustín Escolano Benito. Este autor identifica distintas expresiones de la cultura escolar de la escuela, a saber:

1. *Cultura empírica de la escuela*, en la que se recrean las prácticas, las tradiciones, los hábitos del quehacer docente.
2. *Cultura académica de la escuela*, derivada de los estudios sistemáticos sobre la escuela, más propiamente de los contextos universitarios.
3. *Cultura política de la escuela*, que se expresa en la narrativa sobre la escuela desde el mundo de la política, el derecho y la administración, la cual tiene influencia notoria en la organización y funcionamiento de la escuela.

En el texto escolar se expresan tanto la cultura empírica como la académica y la política de la escuela. En él se destaca el discurso oficial desde el cual se organizan los contenidos de la enseñanza. Tal como lo señala Escolano, la cultura política ha sido central “desde que asumió el poder escolar, para regular el funcionamiento de los sistemas educativos” (2008, p. 137). Por ello, cada vez con más fuerza, los Estados asumen posiciones de mayor regulación de los contenidos expresados en los textos escolares.

En este sentido, tal como señala Ramírez (2017, p. 99), “pensar en un texto escolar absolutamente neutro es una ilusión imposible de concretar”. El texto refleja no solo la cultura escolar sino también la cultura pedagógica de una época al encarnar las visiones que, sobre el hombre, la sociedad y el Estado emergen de los grupos políticos que mantienen el poder, así como también de aquellos que se lo disputan en la sociedad y en su organización. Si bien el texto “remite al grupo social del que emana” (Choppin, 2000, p. 16), también encarna un espacio de tensión entre lo prescrito por los órganos de la administración educativa y sus realizaciones efectivas en la escuela, mediadas por la cultura pedagógica del maestro, por los referentes del alumnado y en general de los grupos sociales de los cuales proceden y participan.

Entonces, los textos escolares son muy importantes a la hora de comprender la historia de la educación en un momento dado. Tal como lo señala Escolano Benito (2001, p. 13) “El manual puede ser examinado en primer lugar como ámbito material y simbólico de representación de la cultura de la escuela”. Constituye un producto cultural, pero es a su vez

expresión de los modos de pensar la educación y, particularmente la enseñanza, por una sociedad, grupo o segmento de ella.

2. El texto escolar: Espejo de la sociedad que lo produce.

El concepto de texto escolar es relativamente reciente (Choppin, 2018). En la literatura especializada se suelen identificar términos como manuales escolares, textos escolares, libros de texto, libro escolar, entre otros, para designar a grandes rasgos un tipo de libro particularmente elaborado con la finalidad específica de ser usado en la escuela, más concretamente, en el aula de clases para articular la enseñanza y el aprendizaje hacia determinados objetivos curriculares y finalidades educativas propias del proceso de escolarización de la población.

El texto escolar es un instrumento de trabajo propio del mundo escolarizado de la modernidad. Su aparición está asociada al desarrollo de los sistemas educativos masivos, donde la escolarización de la población exigió un documento o artefacto organizador de los contenidos que debían ser transmitidos en el medio escolar. Al igual que la escuela, el texto escolar se diferencia de otras instancias de la vida social porque está especialmente diseñado para educar, esto es, para encausar el proceso formativo del ser humano en el contexto escolar. En este proceso histórico, el texto es “depositario de un contenido educativo, la función primordial del manual es la de transmitir a las jóvenes generaciones los saberes, las destrezas (y hasta un saber estar), cuya adquisición es juzgada, en un campo y en un momento dados, como indispensable para la perpetuación de la sociedad” (Choppin, 2000, p. 16). Los textos escolares son “espacios de memoria” y a su vez “espejos de la sociedad que los produce” (Escolano, 2010, p. 14). Para Ossenbach;

Los manuales no constituyen una “descripción” ni un registro “fotográfico” de esa sociedad y cultura, sino que expresan más bien un horizonte idealizado de saberes, propósitos y valoraciones, un conjunto de interpretaciones y de posicionamientos que expresan visiones subjetivas del mundo social, susceptibles, a su vez, de ser analizadas para tratar de comprender la historia escolar y los procesos de transmisión cultural. (2010, p. 124)

El texto escolar como campo de estudio tiene sus orígenes en los trabajos de Alain Choppin quien “ha querido ver en el manual escolar un símbolo de la identidad cultural de las naciones, por cuanto a través de él las sociedades habrían tratado de perpetuar y sellar sus características, sus valores, sus tradiciones” (Choppin, citado por Escolano Benito, 2012, p.

37). El interés por el texto escolar viene de la necesidad de conocer “la lucha de los grupos que quieren afirmarse como culturas nacionales por asegurarse el control de los libros de uso en la escuela pública” (Escolano Benito, 2012, p. 37). Los textos escolares suelen ser objeto de polémica “sea cual sea la época, el lugar, o su uso; el manual escolar es un envite. Aparece ante los ojos de sus coetáneos como un objeto de polémica” (Choppin, 2001, p. 211).

Este campo de estudio ha sido seguido y profundizado por Escolano Benito, quien reconoce en el manual escolar “una fuente para la historia del currículum y de las disciplinas, para el estudio del imaginario social de cada época y para el conocimiento de los métodos al uso” (Escolano Benito, 2012, p. 142). Señala este autor que “los académicos hemos asignado un estatuto especial al texto escolar como fuente de conocimiento para el estudio de la cultura de la escuela y los modos de sociabilidad de los menores en las instituciones de formación, y hasta hemos construido un campo disciplinario nuevo, la *manualística*” (p. 35).

Como producto cultural el texto escolar es expresión y vehículo de las ideas y creencias vigentes en la sociedad. Como producto histórico expresa una forma particular de sistematización del conocimiento en una sociedad.

Los libros de texto permiten conocer diferentes formas de transmisión de conocimientos, valores e ideologías que históricamente se han producido en la escuela, no solo a través del lenguaje escrito, sino también del iconográfico, y no siempre de manera explícita, sino también en forma de mensajes subliminales. Los libros de texto posibilitan igualmente el conocimiento de los distintos métodos de enseñanza que se han puesto en práctica en las aulas a lo largo del tiempo, así como la evolución de las disciplinas escolares. Son un producto muy característico de la cultura de la escuela, y adoptan formas o patrones propios, que les distinguen de otro tipo de libros (Somoza y Ossenbach, 2001, p. 15).

Otra perspectiva que asume al texto escolar como espacio de tensión ha sido la desarrollada por Apple (1992). Desde esta perspectiva el texto escolar como problema de conocimiento permite ver las fuerzas o tensiones que configuran el espacio escolar, la forma como la sociedad, y en específico los Estados, condicionan el proceso de escolarización de la población. Más concretamente, el texto escolar se asume como un dispositivo que permite canalizar determinadas expectativas sociales en torno a la educación escolar, expresadas en el currículum, en la acción docente y en los aprendizajes escolares.

Dentro de una perspectiva crítica, se asume que el texto escolar expresa valores culturales e ideológicos dominantes en la sociedad, los cuales trascienden el ámbito escolar, transmitiendo contenidos de forma explícita y también subyacente (Apple, 1992). El texto

escolar, hoy organizado, editado, administrado y distribuido desde el Estado y sus instancias de gestión educativa, “tiene la tarea de ilustrar aquello que une el pasado con el futuro a través de una narrativa oficial que responda a las contingencias del presente (Cavieres, Castro, Cavieres y Chaupis, 2017, p. 57). Desde esta perspectiva, el texto escolar disciplina el discurso del docente en el aula de clase. Es el “texto escolar en cuanto portador de una serie de conocimientos considerados relevantes en la educación escolar para la conformación de la sociedad” (Apple, 1986 en Cavieres *et al*, 2017, p. 57). En tal condición resalta fundamentalmente el Estado, que establece los contenidos por medio de un currículo oficial –y al cual deben atenerse las editoriales que elaboran los textos propiamente tales– y los profesores que, al momento de implementar los textos en sus aulas, adaptan, y en muchas ocasiones, modifican dichos contenidos (Cavieres *et al*, p. 57).

Siendo el Estado moderno el principal promotor del sistema educativo de carácter nacional, el texto se constituyó en un fuerte componente que define la cultura escolar como parte esencial de lo que la persona debería conocer dentro de su sociedad. Es por ello que el texto escolar “puede ser condicionado políticamente, en la medida en que no puede salirse de los límites del contenido y valor que los gobiernos le marcan” (Escolano Benito, 2012, p. 36). La propuesta teórica de Escolano apunta a estudiar la cultura escolar considerando los aspectos internos de la escuela, incluyendo los textos escolares, que median entre los componentes de la cultura social en general y las prácticas institucionales de la educación escolar.

El texto escolar forma parte de la memoria de la escuela (Escolano Benito, 2008). Como campo de conocimientos entra dentro del conjunto de fuentes objeto de la historia de la educación. El desarrollo de este campo de conocimientos ha dado paso a lo que se ha denominado la “Manualística”, una disciplina académica dedicada al estudio de los textos escolares en sus diferentes relaciones y manifestaciones espacio-temporales. Como espacio de memoria, “el manual constituye un testimonio escrito, permanente, por tanto, infinitamente más elaborado, detallado y rico, que las instrucciones que supuestamente ejecuta -el docente-” (Choppin, 2000, p. 16).

A partir de la lectura de los trabajos de Escolano Benito, Samacá (2011, p. 203) distingue la siguiente tipología de manuales escolares:

1. *Libros de iniciación*, que contienen los rudimentos de la lectura y la escritura;

2. Las *series cíclicas*, como conjunto de textos de distintos niveles de complejidad que exponen los conocimientos de forma graduada;
3. Los *modelos enciclopédicos*, en los que se propone reunir en un solo volumen diferentes campos del conocimiento escolar;
4. Los *libros-guía*, como aquellos que se presentan como una introducción a un campo de estudio;
5. El *libro de consulta* que complementa los textos básicos, y
6. Los *libros activos*, aquellos en los que predominan los ejercicios y actividades de evaluación para que el estudiante participe más activamente.

Choppin distingue la siguiente clasificación de manuales escolares:

1. Los manuales, aquellos que serían utilizados en la clase con el objetivo de servir de apoyo escrito a la enseñanza de una disciplina;
2. Las “ediciones clásicas”, entendidas como la selección de obras clásicas de la literatura con comentarios adecuados para los escolares;
3. Las obras de referencia, tales como diccionarios o atlas, y
4. Las obras paraescolares, que comprenderían materiales de apoyo con el fin de reforzar, resumir y ejercitar ciertos contenidos (en Samacá, 2001, p. 204).

Por su parte, Gabriela Ossenbach distingue nueve rasgos para conceptualizar el texto escolar:

- a) Intencionalidad por parte del autor (o editor) de ser expresamente destinado al uso escolar.
- b) Sistemática en la exposición de los contenidos.
- c) Secuencialidad, es decir, una ordenación temporal que organiza los contenidos desde los más simples a los más complejos.
- d) Adecuación para el trabajo pedagógico, ajustando el nivel de complejidad de los contenidos a un determinado nivel de maduración intelectual y emocional de los educandos.
- e) Estilo textual expositivo, es decir, un estilo literario y un uso de los recursos lingüísticos en los que predominan formas expositivas, declarativas y explicativas

(aunque sean cambiantes a través del tiempo, desde la primacía de la forma catequística al uso de la argumentación razonada).

- f) Combinación de texto e ilustraciones, en relación variable según las épocas, desde el predominio casi total del texto hasta la preponderancia de las imágenes en la actualidad.
- g) Presencia de recursos didácticos manifiestos, como resúmenes, cuadros, ejercicios y tareas para los alumnos, ampliación de lecturas, entre otros.
- h) Reglamentación de los contenidos, de su extensión y del tratamiento de los mismos, que deben ajustarse a unos enunciados curriculares y a un plan de estudios establecidos.
- i) Intervención estatal administrativa y política, a través de la reglamentación jurídica (que selecciona, jerarquiza o excluye saberes y valores), y/o de la autorización expresa o implícita, anterior o posterior a la publicación de la obra (aunque la tendencia internacional más reciente es a suprimir la previa autorización político-administrativa) (Ossenbach, 2010, pp. 121-122).

Los textos escolares son muy interesantes, entre otras razones, porque encarnan la narrativa de la cultura política de la escuela. Escolano Benito (2012, p. 2012) precisa algunos rasgos del texto escolar de la siguiente manera:

- El texto escolar es uno de los más visibles sintetizadores de la cultura empírica de la escuela. En él se puede examinar el currículo editado de cada época.
- Es un espejo de la sociedad que lo produce y en la que circula, en el que se reflejan los valores dominantes, los estereotipos y las ideologías de la sociedad.
- Bajo sus estructuras subyace asimismo el método (la *ratio*), la estrategia de gestión del programa, las reglas de la profesión docente (el *habitus* del oficio de enseñante) y el perfil del *implied reader* que ha de usarlo. ¿No son estos los códigos de la “gramática escolar” que tratamos de descodificar?
- El libro puede ser examinado como una representación de las prácticas que prevé e induce, como un soporte en el que subyacen los discursos pedagógicos acerca de la acción escolar y como un objeto indiciario de los valores en que se fundamenta la administración que lo regula.
- El manual es un objeto-huella portador de signos indiciarios de la conceptualización y la pragmática de la enseñanza.
- Su análisis lingüístico, semiológico e iconográfico puede aproximarnos al conocimiento de los códigos que dan identidad a una determinada pedagogía.
- Bajo la perspectiva de la cultura teórica, el libro es un texto discursivo que comporta conceptualizaciones implícitas y tradiciones de sentido.

- Todo texto didáctico, como micromundo, es en primer lugar un soporte curricular, es decir, una forma de materialización del llamado currículo editado, que no es todo el programa escolar ciertamente, pero sí la versión impresa de la vulgata en que se traduce el currículo normativo y la propuesta de conocimientos y acciones que suele orientar la práctica de la enseñanza en un gran número de escuelas y en una buena parte de los comportamientos etnográficamente constatables entre los enseñantes.
- Un manual es, del mismo modo, un *espejo de la sociedad* que lo produce, en la medida en que sus contenidos, su lenguaje e iconografía plasman los valores, estereotipos e ideologías que definen la mentalidad establecida, tal como ésta es interpretada por los autores que lo escriben y los filtros de la “policía del libro” que lo aprueban. Es decir, de los círculos y actores que lo producen y legitiman.
- Los textos y las imágenes son una fiel representación de los códigos de sociabilidad vigentes en cada tiempo y lugar, epitomizados en clisés de fácil memorización, como conviene a los tradicionales modos de enseñanza basados en la mimesis o reproducción de modelos.
- El libro escolar es, finalmente, una *ratio*, el libreto que guía el desarrollo de la actividad. Una parte esencial del método que pauta buena parte del proceso de la enseñanza. Todo libro es por lo tanto una representación de los modos de comunicación didáctica y de las estrategias que marcan el gobierno de las aulas. Sin partitura no es posible ni la representación de la acción ni la acción misma.

De acuerdo con lo anterior, en su proceso histórico el texto escolar ha construido una identidad por el carácter de ícono generacional que el libro escolar llega a tener. Cada generación se identifica, en este sentido, por los manuales que sus miembros han compartido como pares sociológicos de una cohorte escolar. La función atribuida al libro escolar se traduce como símbolo de una cultura nacional, de un conjunto de conocimientos y valores que constituyen la tradición disponible transmitida a un grupo.

Aunque en los últimos años el texto escolar ha variado en su formato, del texto físico al mundo digital, según Escolano Benito, el texto escolar en papel no es distinto al texto escolar en digital:

El *ethos* de los manuales clásicos constituyó un discurso cohesionado, jerarquizado en torno a reglas de verdad definidas a priori por la *intelligentsia* que dotaba de gobernabilidad al sistema. Sin embargo, los valores en el medio digital son una construcción de sentido que los sujetos van elaborando en la misma interactividad y conectividad, dos atributos que formalmente parecen estar mejor dotados para la democracia cultural, y hasta para ser el antídoto de dogmatismos, salvo que se sospeche que, bajo su inocente sincretismo, subyazca la lógica de los poderes visibles y no visibles de la sociedad-red (Escolano Benito, 2012, p. 38).

Con el libro de texto en formato digital se busca ampliar su inserción y uso en la sala de clases, –no solo es un asunto de abaratamiento de costos– sino como una posibilidad efectiva

de llegar cada vez a más escolares, aunque con los retos propios de la era digital, de tal manera que “El manual, modernizado, pervive pues en la práctica escolar, y aún prolifera y se afirma, pero el giro digital –que no ha hecho más que comenzar– propone nuevas textualidades” (Escolano Benito, 2012, p. 39). Así, desde esta conceptualización de texto escolar abordamos el estudio de la idea de América, idea-reflejo y narrativa a partir desde la cual la cultura escolar de cada país expresa su concepción del continente al cual pertenece.

3. América: Continente complejo de definir.

América es el nombre que engloba a una complejidad geográfica, histórica, cultural y social. Este territorio se denominó en honor a Américo Vesputio (1454-1512), navegante florentino que conoció las costas de buena parte de la zona meridional del continente. Fue el nombre asignado a una masa de tierras desconocidas para una parte de la humanidad en el siglo XVI, habitada por un universo de contrastes humanos distribuidos en valles, selvas, serranías, altiplanos y llanos. Más allá del origen del epónimo, no pocas han sido las oportunidades y los pensadores que se han dedicado a conceptualizar el continente. Políticos, sociólogos, antropólogos, historiadores; incluso artistas, entre pintores, escritores, poetas y músicos se han dado a la tarea de definir, o mejor, comprender el significado de “América”. En esta investigación no vamos a agotar el asunto de las definiciones y las conceptualizaciones sobre América, pero sí haremos algunas precisiones que nos apoyen en la observación de los textos escolares de dos países del continente americano, cuyo análisis es el centro de la indagación.

Desde el punto de vista geográfico, América es una masa continental que se extiende en aproximadamente más de 42 millones de kilómetros cuadrados, desde el océano Glacial Ártico en el extremo norte del planeta, hasta las islas Diego Ramírez en el extremo sur, donde confluyen los océanos Atlántico y Pacífico, con los cuales delimita por el este y el oeste, respectivamente. Se incluye en esta definición geográfica a las islas periféricas a la costa continental. En el discurso geográfico el continente, por su gran tamaño, se ha dividido en América del Norte, América Central y América del Sur, diferenciaciones que ponen en evidencia no sólo un aspecto geográfico, sino también un posicionamiento histórico y cultural sobre tal territorio.

Desde una perspectiva histórica, cultural y lingüística, podemos hacer referencia a distintas Américas conforme el poblamiento realizado por las naciones europeas luego del descubrimiento geográfico hecho por Cristóbal Colón en 1492. Así, podemos diferenciar entre la América anglosajona, o aquella parte del territorio descubierto, conquistado y colonizado por las naciones europeas de habla inglesa; América hispánica a los territorios que se constituyeron en colonia de la Corona Española, y la América lusitana aquella regida por la Corona Portuguesa. Sin embargo, lo anterior no agota el asunto, pues existen en el continente colonias holandesas y francesas asentadas en algunas islas del Caribe y en la zona norte costera del Atlántico. Esta configuración se ha superpuesto sobre los asentamientos humanos y civilizaciones que por muchos siglos habitaban estos territorios, a los cuales los Aztecas reconocían como *Ixachitlan*, los quechuas designaban como *Abya Yala*, que los Incas ya dominaban en los parajes andinos y que los mapuches poblaban en el sur austral. La llegada de los europeos al continente redefine la historia de las naciones aborígenes asentadas en aquella vastedad territorial, pero, a su vez, reconfigura la idea que la humanidad tiene sobre el mundo conocido. Estas bases culturales, luego de un largo proceso de mestizaje, dan forma a lo que hoy conocemos como América.

En su esfuerzo por comprender el continente, afirmaba el venezolano Mariano Picón Salas que “América es el continente del misterio”. Sostiene este pensador que “más allá de las formas políticas o culturales de importancia, late en nuestra existencia -en contraste con la pulida y más clara visión europea- un enigma psicológico que es a la vez nuestro drama, nuestra esperanza y nuestra fascinación” (1935, p. 605), en una mezcla de caracteres históricos que se sobreponen, dándole forma y color a la América actual. América “es, simultáneamente, la flecha envenenada del indio amazónico, la barca de cuero del fueguino, los rascacielos de New York y las palaciegas calles de Buenos Aires y Río de Janeiro” (2008, p. 987). Se trata de un universo desigual de gentes distribuidas en un inmenso territorio.

Por su parte, el historiador chileno Miguel Rojas Mix en su texto *Los Cien Nombres de América*, resalta lo laborioso que es para cualquier interesado en el tema precisar una definición que exprese tal complejidad y diversidad continental. Pero, en esencia, la larga tradición en el proceso de definición de “América” se debate entre la idea de civilización y barbarie, como lo suscribieron varios pensadores positivistas de los siglos XIX y XX como Sarmiento, Gil Fortoul, Rafael Villavicencio y Laureano Vallenilla Lanz (Zea, 1980). Es una

discusión que ha ocupado la mentalidad de importantes sociólogos e historiadores de la región, en la búsqueda de la identidad americana en un esfuerzo del pensamiento latinoamericano por lograr la Independencia cultural del continente, luego de haber logrado la Independencia política y económica durante la primera mitad del siglo XIX.

La búsqueda de identidad americana ha llevado a expresar diversos planteamientos y denominaciones, como las de América Latina, Norteamérica, Iberoamérica, Centro América, Indo-América, Sub-América; Suramérica, Meso-América, que designan no solo territorios sino configuraciones culturales construidas a partir de un largo proceso de desarrollo histórico y de mestizaje. Además, se han dado otras acepciones más político-ideológicas, como el panamericanismo⁴, el hispanoamericanismo⁵ o Latinoamérica, definiciones que sirvieron de base para sostener y estrechar relaciones políticas y comerciales entre los Estados Unidos de Norteamérica y los países latinoamericanos, en el primer caso, y para reestablecer los vínculos culturales y el sentido de unión entre los países de habla hispana en el continente. Así, más recientemente se ha expresado, en reivindicación de las ideas de José Martí, “*Nuestra América*”⁶ en un ensayo publicado a finales del siglo XIX, un esfuerzo por definir un nuevo horizonte político para las naciones de América del Sur. Es por ello que más que “América” sería entonces preciso hablar de *las Américas*.

Torres Martínez (2016) señala que “América Latina” es un concepto sumamente complejo, que se remonta al siglo XIX, cuando desde el Imperio de Napoleón III, se intentó forjar una idea utilizando la raíz latina de la lengua, elemento que sirvió de fundamento y contrapeso al término aceptado en la época de “América hispánica” o el concepto de “Panamérica” impulsado desde los Estados Unidos de América a partir de la Doctrina Monroe. Señala Torres Martínez que con el tiempo la definición de “América Latina” se ha convertido en el vocablo de uso para distinguir América del Norte, culturalmente derivada de la colonización y la cultura sajona, de la América del Sur, que comprenderá la frontera

⁴ El panamericanismo en la temprana versión propugnada por (el secretario de Estado) Blaine constituyó una cristalización ideológica y diplomática del progresivo ascenso de los Estados Unidos como poder hegemónico en el continente americano. Fue ante todo una política hemisférica impulsada y liderada por los Estados Unidos de cooperación comercial, económica, legal, política e intelectual con América Latina, promoviendo instituciones continentales, valores y tradiciones comunes. (Scarfi, 2013, p. 89).

⁵ El hispanoamericanismo surgió, entonces, de la necesidad de formular y afirmar una identidad continental común frente a los Estados Unidos. (Scarfi, 2013, p. 90).

⁶ Martí, José. *Nuestra América*. Revista Ilustrada de Nueva York, 1 de enero de 1891 <http://www.cucsh.udg.mx/cmarti/sites/default/files/nuestraa.pdf>

norte de México, desde el río Bravo hasta Tierra del Fuego (Chile y Argentina), de influencia ibérica.

Pero la idea de América Latina es, para Ernesto Bohoslavky, un concepto escurridizo, es “como todas las naciones y como todas las identidades, también una comunidad imaginada” (2009, p. 2) que se esfuerza por distinguirse de otros pueblos como, por ejemplo, el occidental, el oriental, el africano, el asiático, pero a su vez sirve para homogenizar una amplia gama de culturas, pueblos y gentes que se distribuyen a lo largo del sur del río Bravo. A la luz de lo que expone Bohoslavky, “lo interesante no es que carezca de rigor la definición de América Latina, sino el hecho de que esa definición se mantiene en pie y en buena salud” (2009, p. 9) con lo cual la definición se hace búsqueda de una identidad que se actualiza cada tiempo. En palabras de Gabriel García Márquez, América Latina es esa patria inmensa de hombres alucinados y mujeres históricas, cuya terquedad sin fin se confunde con la leyenda (García Márquez, 1981).

En la historia de las ideas latinoamericanas, en la definición de América emergen también planteamientos derivados de las tesis marxistas, en la cual América está en una búsqueda permanente de su superación colonial, una búsqueda de identidad propia, lo que no es comprensible al margen de lo que ocurre en el resto del mundo occidental. Para una referencia al respecto, José Carlos Mariátegui en su intento por abordar la realidad peruana de 1928 afirmaba que “no hay salvación para Indo-América sin la ciencia y el pensamiento europeos u occidentales” (Mariátegui, 2007, p. 133). Tanto las tesis positivistas como las corrientes marxistas, ambas surgidas y desarrolladas al calor del capitalismo mercantil del siglo XIX o el capitalismo industrial del siglo XX, son una clara referencia desde la cual se busca una identidad de América y, en específico, de Latinoamérica dentro de la economía y la geopolítica globales.

A las mencionadas corrientes positivistas y marxistas siguen los planteamientos sobre la Teoría del Desarrollo (Osvaldo Sunkel y la CEPAL) y la Teoría de la Dependencia (Raúl Prebisch, Theotonio Dos Santos), ambas de mucho impacto en los medios académicos y de gobierno de los años sesenta y setenta del siglo XX en la región. Pero, en el fondo, se encuentra el asunto, la idea de América como colonia, como periferia, como “patio trasero”, como parte del debate que, por ejemplo, Mario Vargas Llosa intenta superar al situar la discusión en tres rasgos que definen Latinoamérica: primero, el indigenismo, segundo, el

populismo y, tercero, el caudillismo. Estos como formas culturales de hacer vida pública y política en un universo de creencias mestizas, resultado de los aportes de los pueblos que por muchos siglos habitaron el continente y los aportes e influencias que el mundo globalizado que se afianza desde el siglo XVI contribuyó a definir en los perfiles humanos del continente.

En perspectiva histórica, el desarrollo de las sociedades americanas tiene distintas etapas o períodos. Lo más comúnmente aceptado es referirnos a una América prehispánica, en la que se estudia y describe a las civilizaciones y culturas de los pueblos que habitaban el territorio antes de la llegada de los europeos en 1492. Luego, a una América colonial en el que se aborda el proceso de descubrimiento geográfico, conquista, colonización y poblamiento del territorio desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII y XIX, cuando se abre el ciclo de Independencia de las colonias para constituirse en Estados nacionales independientes. Luego, con el logro de la Independencia se abre una nueva etapa histórica en la cual cada Estado nacional participa desde sus especificidades históricas, culturales y distintos grados de desarrollo en la economía y la geopolítica mundial. Actualmente, tenemos un continente en el que “subsisten monumentos y reliquias de sociedades antiguas cuyas culturas seguimos sin entender del todo hasta hoy” (Williamson, 2013, p. 11).

Los criterios de periodización de la historia de América han variado conforme el criterio y el enfoque de los investigadores. Así, Leslie Bethell (1984) describe la *Historia de América Latina* desde los tres siglos de dominación colonial española y portuguesa, desde los primeros contactos entre los amerindios nativos y los europeos, a finales del siglo XV y principios del XVI, hasta la víspera de la Independencia, en las postrimerías del XVIII y comienzos del XIX. Williamson (2013) habla de: a. La era del imperio; b. El desafío del mundo moderno; c. El siglo XX, y d. Hacia una nueva era. En perspectiva histórico-crítica, Sergio Guerra Vilaboy (1997) la define así: la época indígena; el régimen feudal colonial; la transición del régimen feudal al capitalismo dependiente, y el capitalismo dependiente. Existen otras variantes vinculadas al estudio de los procesos sociales, como es el caso del trabajo de Jorge Abelardo Ramos (2008) *Historia de la Nación Latinoamericana*; en la línea del pensamiento descolonizador se tiene de Ana Jaramillo (2016) el *Atlas Histórico de América Latina y el Caribe: Aportes para la descolonización pedagógica y cultural*. Así, se pueden incorporar otras tantas perspectivas que intentan dar explicación al proceso histórico fundamental del continente como totalidad y especificidad nacional. Si bien es cierto que “La historia de la

historiografía de los países latinoamericanos acompañó el movimiento general de la disciplina al enfocarse en documentar y examinar el proceso de constitución de cada historiografía nacional” (Wasserman y Malerba, 2018, p. 14), es importante destacar como en los últimos años hay un creciente interés por el estudio de los temas específicos en perspectiva continental e internacional (Wasserman y Malerba, 2018).

En un sentido histórico, la Independencia de las colonias americanas –anglosajonas, hispánicas y portuguesas- representó un cambio fundamental en el continente a partir de la fragmentación política y administrativa de aquellos territorios otrora definidos por el imperio español en el siglo XVII y que dieron origen a Estados nacionales autónomos en el siglo XIX, cuando los americanos españoles pasaron a ser ciudadanos de las nuevas repúblicas. Es decir, desde el siglo XVI hasta el siglo XIX buena parte del territorio americano se configuró cultural, política e históricamente como colonia de alguna nación europea. Luego, de aquellas colonias surgirán nuevas naciones en el sentido moderno del término. Este proceso distó mucho de ser uniforme, pues cada realidad nacional adquirió fisionomía propia conforme a la organización económica y sociopolítica de los nuevos Estados. Aquella *América toda* constituida en enclave colonial del Imperio Español ahora estaba fragmentada por las fuerzas de los acontecimientos históricos que se desarrollaron en el siglo XVIII y XIX. El continente se entiende luego desde cada unidad política, tema que hoy forma parte de nuestro conjunto de preocupaciones, más aún, en un contexto de globalización y mundialización económica, donde se redefinen los conceptos de integridad y soberanía nacionales labrados en las primeras décadas del siglo XIX. Tal como lo expresa Juan Manguashaca (2003, p. 7) en la introducción de la *Historia de la América Andina*, al abordar el estudio de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile entre 1830 y 1880;

Estas repúblicas serán estudiadas principalmente como partes integrantes de un todo, salvo en contadas ocasiones en que así se lo indique. ¿Cómo justificar esta metodología? Es verdad que estos países, a comienzos del siglo XIX, tenían “semejanzas de familia” por haber sido colonias españolas. Pero también es verdad que tenían grandes diferencias. Venezuela y Chile, por ejemplo, eran países muy diversos en su población, economía y estructura social. Además, conseguida la Independencia cada uno de ellos se dedicó, conscientemente, a crear una historia propia. ¿Qué es lo que nos permite, entonces, pensar en los países andinos como una unidad de análisis? En nuestra opinión, lo que les une durante los años que cubre el volumen es el “evento”. En efecto, con la invasión napoleónica de España, en 1808, se presentó la posibilidad de que ocurrieran cambios radicales en el imperio

español. Uno de ellos fue la Independencia de las colonias americanas, al cabo de la cual sus habitantes tuvieron, de pronto, la oportunidad de tomar parte de un proceso fundacional: el de gobernarse a sí mismos. Mientras que otros países hispanoamericanos como México, por ejemplo, lo hicieron separadamente, los de la América del Sur compartieron estas experiencias en dos momentos. El primero, colaboraron con las guerras de emancipación que concluyeron, en 1824, con la victoria de los insurrectos. El segundo momento, estos países se ayudaron mutuamente en la tarea de construir los nuevos edificios estatales y nacionales, hasta muy entrado el siglo XIX. Prueba de ello es que muchos de los fundadores de los nuevos Estados y sus colaboradores fueron “extranjeros”: Bolívar en Colombia, Flores en el Ecuador, San Martín y Lamar en Perú, Sucre en Bolivia, Bello en Chile.

Esta historia común y esta historia diferenciada marca la comprensión que se tiene de América como totalidad y como particularidad. De este conjunto de procesos y definiciones histórico-culturales también emergen definiciones institucionales expresadas en organismos de carácter hemisférico: América, en el contexto de la Organización de Estados Americanos; Iberoamérica, en el caso de la Organización de Estados Iberoamericanos; Suramérica, en el contexto de la Unión de Naciones del Sur (UNASUR); la Organización Panamericana de la Salud; o en el caso del contexto deportivo, como América, en la Copa América de fútbol. Incluso existen definiciones de tipo académico, como el caso del Instituto de Estudios Hispanoamericanos (IEH, Caracas); Casa de Las Américas (España); Latin American Studies Association (LASA), el Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina (CEISAL) o la Red Europea de Información y Documentación sobre América Latina (REDIAL), así como el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

Entonces, el estudio de la Independencia nacional en los textos escolares permite conocer los valores que se intentan formar en los estudiantes, como parte de una comunidad histórica. La visión que sobre el pasado se muestre al estudiante condiciona su forma de interpretar y participar en la comunidad en la que vive. Pero aún más, el estudio de la Independencia condiciona el aprendizaje y la forma como se ejerce la ciudadanía. Por tanto, el estudio de dicho tema en los textos que usan los escolares es fundamental para comprender la relación que existe entre ciudadanía, sociedad y Estado, así como los valores ciudadanos que se promueven en el escolar.

CAPÍTULO III. ORIENTACIÓN METODOLÓGICA PARA EL ESTUDIO DE LOS TEXTOS ESCOLARES DE VENEZUELA Y CHILE.

1. El abordaje metodológico.

El considerable aumento en la cantidad de estudios sobre textos escolares y la consolidación de la *manualística* como campo de investigación han abierto un abanico de opciones metodológicas para los estudios. Ossenbach (2010, p. 124) señala que actualmente pueden identificarse tres grandes tendencias metodológicas. La línea de trabajo más amplia y de mayor difusión es el estudio sobre textos escolares a partir del análisis de sus contenidos. Tal como lo señalan Bel y Colomer (2018, p. 16), este tipo de análisis “ha permitido destacar la pluralidad de trabajos centrados en los contenidos y el progresivo desarrollo de investigaciones sobre su adecuación didáctica”.

Otro espacio metodológico en auge es el estudio del uso de los textos escolares en la sala de clases, “aspecto que lleva a considerar a los manuales escolares más que un objeto en sí mismo, y en su relación tanto con los alumnos como con los docentes” (Valls, 2001, en red). Este último tema sin duda representa todo un desafío para los interesados en los textos escolares y, en general, para los dedicados al estudio de la cultura escolar. A estas grandes agrupaciones metodológicas le siguen trabajos asociados al mecanismo regulatorio sobre los textos escolares, en el cual se procede con el estudio de la legislación y las disposiciones oficiales que han regulado la edición y uso de los libros escolares (Ossenbach, 2010, p. 124).

Otra línea metodológica en el estudio de los textos escolares es la asociada al estudio de los distintos tipos de discursos y lenguajes, lo cual incluye aspectos explícitos e implícitos, incluyendo las ilustraciones y el lenguaje icónico. Esta especificidad metodológica debe tener en cuenta “la precaución de descifrar el llamado curriculum oculto, para desenmascarar intenciones o valoraciones no explícitas en los textos (Sacristán, 1991, citado por Ossenbach, 2010, p. 124). Otra tendencia metodológica más reciente en el estudio sobre los textos escolares es la del análisis del “lenguaje emocional utilizado como recurso en los textos escolares (Mahamud, 2007, citado por Ossenbach, 2010, p. 124).

Una línea más pedagógica sobre los textos escolares es el estudio de las disciplinas escolares, campo en el cual el texto escolar es una fuente esencialísima para conocer la evolución de los contenidos escolares, sus adaptaciones didácticas y su estado de adecuación

a los avances del conocimiento disciplinar de las ciencias vertidas en el currículo. En definitiva, aquí es de interés el estudio de la “historia de las disciplinas escolares, en tanto en cuanto los libros de texto han jugado un papel fundamental en la configuración de las disciplinas y de sus respectivos códigos” (Ossenbach, 2010, p. 126).

Otra perspectiva didáctica de amplio espectro entre los investigadores de las didácticas especiales es el estudio de cómo se enseña determinada disciplina escolar a partir de las actividades previstas en el texto escolar. También, los textos escolares son objeto de reflexión pedagógica pues “la manualística ha incursionado también en el estudio de los libros escolares como soportes de teorías pedagógicas, de diferentes métodos de enseñanza y de innovaciones didácticas” (Ossenbach, 2010, p. 126).

Metodológicamente, la investigación que aquí se ha desarrollado es de carácter analítico, de tipo documental. Nuestra fuente de información son los textos escolares, a partir de los cuales se intenta derivar la idea que sobre América se presenta en las unidades temáticas de Independencia nacional en Chile y Venezuela. La investigación se enmarca dentro del análisis de textos y discursos (Valles, 2000), más precisamente en el análisis de las narrativas presentes en el texto escolar con la finalidad de precisar el relato que sobre América se presenta al educando.

El análisis de la narrativa contenida en los textos escolares considera dos tipos de categorías: la idea de “América” y otro grupo de categorías deducidas de la lectura de los materiales. Ello con la finalidad de conocer la forma como hoy el texto escolar de séptimo y octavo grados de Educación Media (o su equivalente) en Venezuela y Chile promueve en el escolar determinada comprensión de América, de la identidad nacional y del ejercicio de la ciudadanía.

Así, analizamos los discursos que en los textos escolares expresan la idea de América, las ideas que influyeron en la Independencia de América; las localidades o sitios a los que se hacen referencia en los textos, la población en el territorio americano, la estructura social y, por último, las consecuencias o proyecciones que según los textos escolares tiene la Independencia en las nuevas repúblicas latinoamericanas. Al análisis de la narrativa escrita incorporamos el análisis de la narrativa visual, en la que identificamos las imágenes que sobre América se incorporan en las unidades de Independencia nacional. Se procedió a revisar las ilustraciones que se incorporan en los manuales, utilizando distintas categorías según el tipo

de gráfica, imagen e ilustración. Estas categorías se subdividen por el contexto geográfico a que refieren: Europa, América, país (Venezuela, Chile). Finalmente, de esta categorización geográfica derivamos una última subdivisión según los contenidos simbólicos: personajes, paisajes, mapas, escenas épicas, escena civil e íconos.

En síntesis, en esta investigación se trabajó con los textos escolares de dos países: Venezuela y Chile. Se analizan textos de séptimo y octavo grados de Educación Media, de Ciencias Sociales y/o Historia. Los textos considerados son los publicados entre 2000 y 2017, con el aval del Ministerio de Educación de los respectivos países que integran la muestra. Del conjunto de unidades temáticas que se abordan en el texto, se tomarán como punto de referencia las unidades referidas a la Independencia nacional. Por lo tanto, la investigación tiene un carácter eminentemente documental. Conforme a los objetivos explicitados al comienzo, nuestro tratamiento de las fuentes es analítico y comparativo. Esto se expresa en principio por el análisis de las ideas y expresiones referidas a “América” en las unidades temáticas relevantes para cada país, para luego observar comparativamente cómo es abordado el tema entre los textos de los países analizados.

Los textos incorporados en la observación reúnen las siguientes características:

1. Son textos escolares aprobados por las autoridades educativas en su momento para su uso en instituciones educativas públicas y privadas del sistema educativo venezolano y chileno.
2. Los textos cubren los contenidos de la asignatura especialmente incorporada en la educación media de Venezuela y Chile para profundizar los conocimientos asociados a la independencia nacional. En el caso venezolano es el 7mo grado de educación básica o 1er año de bachillerato que se denomina actualmente. En el caso del sistema educativo chileno, el texto estudiado es el que aborda los contenidos sobre Historia de Chile en 8vo básico.
3. Los textos seleccionados son editados por casas editoriales de trayectoria en los respectivos países de edición, además de que tales textos, cuenta con la aprobación de la autoridad educativa, como se señaló en líneas anteriores. Existen otras editoriales, pero en función de su arraigo en la educación local y su masiva distribución en instituciones escolares se trabajó con las que se incorporan en la observación.

4. Los textos incorporados en la presente investigación son el producto intelectual de equipos profesionales expertos en la materia. En el caso venezolano, en su mayoría miembros de la Academia Nacional de la Historia, egresados del Instituto Pedagógico de Caracas, especialistas en historia y geografía. En el caso chileno, igualmente, los equipos editoriales sobre profesionales egresados de importantes universidades del país, y tienen formación especializada en el ámbito de la enseñanza de las ciencias sociales.
5. Se analizó cinco textos por país, con diferente margen de edición, y diferente casa editorial, esto con la finalidad de ver la narrativa sobre América en el contexto de la independencia nacional en un marco de referencia espacio – temporal de largo aliento.
6. En el marco de su distribución masiva, son textos disponibles, por tanto, fuentes de fácil acceso para este tipo de investigación, más aún en los últimos años, donde los textos escolares, sobre todos los editados o coeditados por los ministerios de educación, como es el caso de Venezuela (2014) y Chile (2017) son de libre acceso en los portales educativos oficiales.

2. Textos analizados

Los textos escolares seleccionados son de Educación Media como se indicó en líneas anteriores. En Venezuela se corresponden con la asignatura “Historia de Venezuela”, incluida en el séptimo grado de Educación Media o primer año de bachillerato. En el caso de Chile, se seleccionaron textos de la asignatura “Historia, Geografía y Ciencias Sociales”, de octavo básico de Educación Media. El rasgo común central de estas asignaturas equivalentes es que tienen como propósito central abordar la enseñanza de la historia nacional en cada país, lo que las hace susceptibles de un análisis comparativo. Al revisar los lineamientos y orientaciones curriculares, se percibe que el objetivo de aprendizaje y la estructura del contenido seleccionado buscan que el estudiante conozca el proceso fundamental de la historia de su país, desde la época colonial, e incluso antes, hasta la Independencia nacional, incluyendo el proceso de constitución del Estado en el siglo XIX. Los textos incluidos en la investigación se describen en el siguiente:

Cuadro 1. Textos escolares venezolanos

País	Texto	Año	Editorial	Número de unidad	Título de Unidad	Sub-unidades	Páginas	Título de la Unidad de Análisis
Venezuela.	Historia de Venezuela. Actualidad escolar 2000.	2000	Actualidad Escolar.	Capítulo 12	La Independencia de Venezuela.	Los movimientos pre-independentistas <ul style="list-style-type: none"> • El alzamiento del Negro Miguel. • La insurrección de José Leonardo Chirinos. • Los Levantamientos de Andresote y de Juan Francisco de León 	123-148 (26 páginas).	La Independencia de Venezuela.

País	Texto	Año	Editorial	Número de unidad	Título de Unidad	Sub-unidades	Páginas	Título de la Unidad de Análisis
						<ul style="list-style-type: none"> • La conspiración de Gual y España. <p>Los movimientos precursores de Francisco de Miranda. El 19 de abril de 1810. El inicio de la Independencia de Venezuela. El 5 de julio de 1810. La Declaración de Independencia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La Primera República. • La Segunda República. • La Tercera República. <p>La liberación de Guayana. El dominio patriota de los llanos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El Congreso de Angostura. • La liberación de Nueva Granada. • La culminación de la Independencia de Venezuela. • La liberación del sur. 		
Venezuela.	Historia de la República Bolivariana de Venezuela.	2002	Editorial Salesiana.	4	Proceso Independiente de Venezuela.	4.1- Explicar las causas externas que influyeron en el movimiento independentista. 4.2.- Explicar las causas internas que contribuyeron a originar el movimiento independentista.	127-163. (37 páginas).	Proceso independiente de Venezuela.

País	Texto	Año	Editorial	Número de unidad	Título de Unidad	Sub-unidades	Páginas	Título de la Unidad de Análisis
						<p>4.3.- Appreciar la importancia de la participación de los grupos sociales en el proceso de la Independencia del país.</p> <p>4.4.- Analizar la consolidación del proceso de Independencia de Venezuela y su proyección en la Nueva Granada, la Presidencia de Quito y el Virreinato del Perú.</p>		
Venezuela.	Historia de a la República Bolivariana de Venezuela.	2010	Editorial Romor.	Bloque de contenidos 4	El Período Republicano.	<p>El período republicano. Causas internas de la Independencia. Participación de los grupos sociales.</p> <ul style="list-style-type: none"> • El “19 de abril de 1810”. • El “5 de julio de 1811”. • Constitución de 1811. • Reanudación de la guerra ofensiva patriótica. • Reunificación de las fuerzas patrióticas en Oriente. • Ocupación de la Provincia de Guayana por los patriotas. • Convocatoria del Congreso de Angostura. • Discurso de Angostura. • Campaña Libertadora de la Nueva Granada. 	90-144 (55 páginas)	

País	Texto	Año	Editorial	Número de unidad	Título de Unidad	Sub-unidades	Páginas	Título de la Unidad de Análisis
						<ul style="list-style-type: none"> • Resultado de la Campaña. 		
Venezuela.	Historia de Venezuela. 7o grado. Santillana,	2012 (Reimpresión 2002).	Editorial Santillana.	III.	Venezuela Independiente.	10.- Causas de la Independencia. 11.- Movimientos precursores de la Independencia. 12.- La Primera República. 13.- La Segunda República. 14.- La reacción patriota.	124-177 (54 páginas).	Venezuela independiente.
Venezuela.	Historia de Venezuela y de Nuestra América. Ciencias Sociales. 1er año.	2014	Colección Bicentenario.	Parte III.	Emancipación de Nuestra América.	Transformaciones de Europa en el Siglo XVIII y su repercusión en el mundo. <ul style="list-style-type: none"> • Causas internas de la Independencia. • Cuando se alzó la “gente del común”. Movimientos libertarios del siglo XVIII. • Conspiración de Gual y España (1797). • Las expediciones de Miranda que anunciaban tempestad. • Cuando el pueblo dijo ¡No lo queremos! El Congreso de 1811. Una Primera República de corta duración. <ul style="list-style-type: none"> • La Segunda República. • La guerra sigue por la restauración de la República. 	125-175 (51 páginas).	Emancipación de Nuestra América.

País	Texto	Año	Editorial	Número de unidad	Título de Unidad	Sub-unidades	Páginas	Título de la Unidad de Análisis
						<ul style="list-style-type: none"> • Los congresos de Angostura y Cúcuta. • Batallas que sellaron la Independencia de los países bolivarianos. Independencia de otros pueblos hermanos de nuestra América. Bolivia: La hija predilecta del Libertador. El Congreso Anfictiónico de Panamá. La destrucción de Colombia.		

Fuente: elaboración propia

Cuadro 2. Textos escolares chilenos

País	Texto	Año	Editorial	Número de unidad	Título de Unidad	Sub-unidades	Páginas	Título de la Unidad de Análisis
Chile.	Historia y Ciencias Sociales. 2° Medio.	2005	Editorial Zig-Zag.	3	Creación de nuestro Estado-nación.	1.- Proceso de Independencia de Chile y América.	92-104 (13 páginas de contenido).	1.- Proceso de Independencia de Chile y América (pp. 92-100).
Chile.	Historia y Ciencias Sociales 2° Medio.	2006	MN Editorial.	4	La Independencia.	1.- ¿Era previsible la Independencia chilena? 2.- Inesperados sucesos en Europa y en España. 3.- Los sucesos en Chile. 4.- Etapas de un proceso que va radicalizándose.	92-115 (24 páginas de contenido).	La Independencia (pp. 92-115).

						5.- La situación económica del país. 6.- El fin de un período. 7.- Balance de una época.		
Chile.	Historia y Ciencias Sociales.	2009	Editorial Santillana.	Unidad I	La Independencia de Chile.	El estudio de la Independencia de América y Chile. Factores estructurales de la Independencia de América y Chile. Factores coyunturales de la Independencia de Chile.	104-123 (20 páginas).	Unidad 1. La Independencia de Chile.
Chile	Historia, Geografía y Ciencias Sociales. SM.	2013	SM Editorial.	2	Conformación del Estado-Nación de Chile.	Tres capítulos: Capítulo 1. Independencia y construcción del Estado-Nación en Chile. Capítulo 2. Período Conservador. Capítulo 3. Transformaciones Liberales.	90-181 (92 páginas de contenido).	Capítulo I. Independencia y construcción del Estado-Nación en Chile (pp. 94-119).
Chile.	Historia, Geografía y Ciencias Sociales.	2017	SM Editorial.	4	Ilustración, Revoluciones e Independencia ¿Cambio de edad histórica?	Lección 3. ¿Monarquía y República?	212-217 (6 páginas).	Lección 3. ¿Monarquía y República?

Fuente: elaboración propia

3. Estrategia de análisis de los textos.

La investigación desarrollada es de carácter analítico, de tipo documental. En ella se consideran dos fuentes de información. Primero, las orientaciones curriculares para las Ciencias Sociales en el séptimo y octavo grados de Educación Media en Venezuela y Chile, respectivamente. Segundo, una muestra de textos escolares del área de las Ciencias Sociales en las cuales se analiza la narrativa sobre América en el contexto de las unidades temáticas de Independencia Nacional de los países mencionados.

La investigación se enmarca dentro del análisis de contenido (López Noguero, 2002; Schettini y Cortazzo, 2015; Tinto Arandes, 2013), un tipo de investigación de amplio desarrollo en las Ciencias Sociales por el cual se busca interpretar los significados presentes en un texto. Esta metodología ha tenido una gran influencia en el estudio de los textos escolares (Ramírez, 2003) como portadores de mensajes orientadores de la enseñanza y fuentes relevantes para identificar la cultura pedagógica de la sociedad en un momento histórico determinado. En este caso en particular, el análisis de contenido seguirá la forma de análisis de narrativas, con la finalidad de precisar el relato que sobre América se presenta en el texto escolar. Para ello se utilizó un método de análisis combinado con análisis narrativo tal como el planteado por Foster y Nichols (2005) y por Terra (2014), los cuales son seguidos por Cavieres *et all* (2017). Nos focalizamos en aquellos elementos que son comunes a los textos de cada país, enriqueciendo el relato con citas directas provenientes de algunos de los libros. Se extraen partes del texto que permitan identificar -implícita y explícitamente- mensajes alusivos a la idea de América.

El trabajo consiste en la revisión de los textos escolares, así como de los documentos y orientaciones curriculares de Educación Media o su equivalente, en los cuales se prescribe la enseñanza de las Ciencias Sociales, específicamente la Historia, con la intención de conocer qué es lo que se aborda sobre América en la enseñanza de los futuros ciudadanos de dos países del continente.

El abordaje de las prescripciones curriculares consistió en:

1. Identificar los documentos organizadores del sistema escolar. Para ello se revisó la Constitución política del país y la Ley de Educación o su equivalente, tanto en el caso de Venezuela como de Chile. Esta revisión permitió identificar la orientación del sistema educativo, conocer la estructura del sistema escolar y establecer los grados o niveles en los cuales fuese factible realizar el estudio. De ello se derivó que serían el séptimo y octavo grados de Educación Media de dichos países. Estos grados tienen como finalidad, entre otras, instruir al estudiante en la comprensión de la Historia Nacional, profundizando en la explicación de la Independencia Nacional de una forma más detallada que en otros grados o niveles del sistema escolar.
2. Revisar las orientaciones curriculares y contenidos oficiales establecidos para la enseñanza de la Independencia Nacional. La lectura de estos documentos se hizo con la finalidad de conocer la narrativa que se plantea en el currículo, la cual sirve de criterio al editor del texto para la configuración de los contenidos de la enseñanza.

El tratamiento de los textos implicó las siguientes acciones:

3. Identificación de los textos escolares a considerar. En esta fase se procedió a una indagación sobre los textos escolares disponibles para identificar los que se incorporarían al análisis. Para ello se consideró la disponibilidad de fuentes y la posibilidad de obtener textos de entre la década entre 2000 y el 2017.
4. Lectura exploratoria de los textos para conocer su línea editorial, estructura y organización didáctica. Esto permitió identificar las unidades que específicamente abordaran el tema de la Independencia en cada uno de ellos.
5. Digitalización de las páginas objeto de análisis. En ello se consideraron las páginas integrales de las unidades de Independencia Nacional.
6. Las páginas de los textos fueron procesadas a partir de una herramienta digital de análisis cualitativo de textos y datos llamada NVivo. Este es un software utilizado en contextos de investigación cualitativa y mixtos. La aplicación permite organizar, analizar y encontrar perspectivas para la interpretación de datos cualitativos o no estructurados proveniente de diferentes fuentes.

7. En la investigación la aplicación NVivo se utilizó con la finalidad de organizar las fuentes de análisis, en este caso, las páginas seleccionadas de los textos escolares. Luego de ser digitalizada, las mismas fueron *subidas* a la herramienta, lo que permitió concentrar la lectura evitando dispersión en el tratamiento de los textos.
8. En el sistema NVivo se procedió a elaboración de categorías de análisis con las cuales se codificaría la narrativa contenida en la unidad. La elaboración de categorías se orientó conforme los conceptos expresados en el marco referencial. La codificación en el sistema NVivo se precisó en cómo se denomina América en los textos, los argumentos que se expresan en torno a la Independencia de América, referencias geográficas, población y grupos sociales luego de lograda la Independencia. Este mismo esquema de codificación se siguió para con el tratamiento de las imágenes.
9. Hecha la codificación y la categorización se procedió a la lectura recurrente de los nodos a fin de identificar los párrafos o líneas que en la narrativa expresamente hicieran referencia América. Tales líneas serán presentadas y analizadas en el capítulo siguiente.
10. La lectura recurrente sobre las categorías y codificaciones construidas en NVivo a partir de la lectura de los textos escolares permitió identificar párrafos y frases atinentes al objetivo central de la investigación. Estas unidades de información se fueron agrupando para identificar significados relevantes en la narrativa expresada en el texto escolar. Los párrafos y frases seleccionadas son las evidencias de la narrativa que se muestran en el capítulo de resultado. En el caso de la narrativa escrita, el programa permite leer, analizar y extraer los aspectos relevantes, en el caso de la narrativa visual, el programa permite *aislar* las ilustraciones presentes en el texto sobre América para una mejor lectura sobre las mismas.
11. En la investigación NVivo, como herramienta de trabajo, fue útil para organizar las fuentes, realizar lectura analítica y específica sobre el material para identificar los elementos que le dieran respuesta a los objetivos de investigación planteados. Los resultados derivados del uso de la herramienta fue la identificación y

selección de un conjunto de párrafos y frases relativas a América dentro de la narrativa de la independencia nacional en los textos escolares de Venezuela y Chile.

Los textos fueron contrastados con sus referentes de los lineamientos curriculares y los programas de enseñanza, ya que los diseños u orientaciones curriculares establecen lo que debe considerar el docente en el aula de clases. Se analizó la forma como se representa cada país en el texto, cómo se define “América”, cómo se expresan acerca de sus países vecinos, qué referencias se hacen sobre otros países de la región, qué vínculos históricos y culturales se establecen, qué referentes (internos y externos) son empleados en la descripción, narración o explicación de hechos históricos. Qué datos, hitos o personajes nacionales destacan en su proyección sobre la región. En definitiva, qué visión hay de lo continental en la enseñanza de la independencia nacional.

CAPÍTULO IV. EL TEXTO ESCOLAR EN EL CONTEXTO EDUCATIVO DE VENEZUELA Y CHILE.

Los textos escolares son objetos dinámicos en la política y la gestión pública de la educación. Cada país tiene sus tradiciones en materia de textos escolares, muchas de ellas logradas a través de consensos, discusiones, contradicciones y objeciones. Tales tradiciones tienen en el Estado, específicamente, por vía de los Ministerios de Educación, un factor regulador, de fomento o de imposición. Los textos escolares tienen en los ministerios sus principales propulsores, aunque si bien mucho de su edición, impresión y distribución tienen en las casas editoriales un factor de responsabilidad importante, la puesta en público del texto escolar tiene en el ministerio del ramo una fuente ineludible de rectoría.

En los últimos años, gobiernos de distintos signos en la región latinoamericana han asumido de forma más directa la edición de los textos escolares. El asunto ya no se limita a emitir la resolución correspondiente para la aprobación del libro, sino que también incluso a veces aparecen los logos identificadores del ministerio junto al de las casas editoriales. También hay situaciones en las que el ministerio directamente edita la totalidad de los textos, frecuentemente con distribución gratuita, con la finalidad de lograr, en el contexto del texto escolar, fines que materialicen las aspiraciones educacionales del gobierno o del Estado en un momento histórico determinado. En cuanto a América Latina

El texto escolar fue precisamente, a partir del siglo XVII, el encargado de organizar el conocimiento y de promover los derroteros que le interesaban al Estado. Aún hoy ofrece enormes ventajas en cuanto al cubrimiento y la adquisición del conocimiento. El libro de texto sigue siendo uno de los componentes vitales en la educación masiva (Uribe, s/f, p. 08).

Sin embargo, tal como señalan Samuel Vial y Ángel Soto, al hacer referencia a las conclusiones del Simposio Latinoamericano sobre textos escolares de Historia celebrado en septiembre de 1989:

Si nos concentramos en torno del área latinoamericana, comprobaremos en primer lugar que allí la visión de la historia difiere sensiblemente no solo en el seno de cada sociedad, sino también entre los distintos países (...) Esto contradice los estereotipos, muy difundidos en Europa, según los cuales Latinoamérica conformaría un todo homogéneo, tanto desde el punto de visto histórico como político social (Vial y Soto, 2008, p. 89).

La Independencia Nacional es uno de los temas de más tradición en los textos escolares. Si revisamos la historia de la educación en Latinoamérica podemos señalar que es uno de los

tópicos que mayor tradición y preocupación ha ocupado en las esferas de la Historia Patria y, en general, entre los responsables de la educación como asunto público. Como se ha señalado largamente en la literatura especializada, la Historia Nacional, y la Independencia en particular, ocupan un puesto central en el proceso de institucionalización de la escuela, en la configuración de un espacio, de una cultura escolar tributaria a la idea de identidad nacional, del fortalecimiento del Estado como vínculo originario y legítimo de articulación de los conglomerados humanos dentro de fronteras geográficas determinadas. Es por eso que la Independencia es uno de los temas más estudiados en los textos escolares y

(...) la gran mayoría de los trabajos que se han realizado en relación con los libros escolares han abordado prioritariamente, como lo ha hecho también la investigación histórico-educativa en general, su influencia en la creación de las identidades nacionales y los imaginarios colectivos, así como en los procesos de secularización de los diversos países latinoamericanos a partir de la Independencia (Ossenbach, 2010, p.39).

En Educación Media o su nivel equivalente es donde se profundiza el estudio de las Ciencias Sociales, específicamente lo referido a Historia, con dos niveles o ramas: una referida a la Historia Universal y otra a la Historia Nacional. En Historia Universal se aborda el proceso histórico fundamental de la humanidad desde las grandes culturas del mundo antiguo hasta la actualidad. En Historia Nacional se abordan los temas desde el descubrimiento hasta los acontecimientos recientes a la publicación del texto escolar en particular, pasando por los grandes acontecimientos que marcan la historia del país. En esta investigación se revisarán por cada país los elementos presentes en la Enseñanza Media en relación a la Independencia Nacional y a la idea de “América”.

1. Venezuela: Cambios acelerados en el texto escolar.

El proceso de construcción de la escuela venezolana ha dejado discurrido en un largo y complejo proceso de definición institucional, desde el arribo de la cultura ibérica a los territorios de América hasta momentos de reorganización y ajustes experimentados por la institución escolar, en el marco de un conjunto de transformaciones de las instituciones fundamentales de la Venezuela de hoy. Sin que se haya detenido el proceso anterior, la definición de un nuevo momento en el proceso de institucionalización se sustenta en una reorganización de la acción escolar, por la definición de nuevas estrategias de escolarización.

El tiempo de Revolución Bolivariana, trayecto que engloba cronológicamente veinte años de una misma fórmula política en el país, que se extiende desde 1999 hasta 2019 y contando, ha marcado un periodo de transformación de la educación nacional, que inicialmente se presentó como un proyecto de podemos refundación de la República y que hoy en día los resultados más evidentes hablan de una crisis humanitaria y educativa sin precedente. Lo que nos distancia de la Venezuela de 1999 es un país sumergido en una profunda crisis de su institucionalidad política, económica y sociales; y donde la educación escolar –al calor de la Revolución- va a experimentar la aparición de nuevas formas de escolarización –paralelas- distintas a las instituidas, en el cual lo que se puede ver es un sistemático proceso de desinstitucionalización de la educación venezolana.

Lo que vemos a partir de 1999 es la ampliación constitucional de la obligatoriedad y gratuidad de la escolaridad a 18 años; ampliación de los derechos y deberes constitucionales en materia educativa (CRBV, 2000); reorganización del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MECyD) y creación del Ministerio de Educación Superior (MES) en momentos en los cuales se debate un nuevo proyecto educativo nacional y surgen desde distintos sectores de la sociedad venezolana proyectos de Leyes Orgánicas de Educación, debate profundamente mediatizado por dos grandes visiones de país que han sido el centro de la discusión política desde el año 2000. Vemos como en el plano político – ideológico y filosófico hay fuertes movimientos telúricos a nivel de la conciencia institucional, fraguar una nueva orientación de sentido de la institución escolar, pero más que eso, la definición de nuevas formas de intervención del Estado Central en las cuestiones educativas.

Ya en el año 2005 se observan la aparición con fuerza de órganos *parainstitucionales* que restan potencia a la capacidad instalada de la educación nacional. El Estado ha puesto en escena tres mecanismos educativos: el sistema regular, que existe desde los orígenes de la nacionalidad venezolana; el sistema educativo bolivariano, que va desde el Proyecto Simoncito, Proyecto de Escuelas Bolivarianas, Liceo Bolivariano, Escuelas Técnicas Robinsonianas; Universidad Bolivariana de Venezuela; los sistemas de misiones educativas Robinsón I y II, Ribas, Sucre, Ciencia etc. iniciativas originadas desde el discurso presidencial, inicio y fin de toda política. (Bravo, 2004) compitiendo con respuestas en

paralelos que no tienen resolución de continuidad curricular con el sistema escolar⁷. Pero es en 2007 donde comienza abrirse cambios sustantivos en el contenido institucional de la escuela. Lo que era reingeniería institucional ahora tendrá un marcado acento ideológico en procura de cambio en la forma de hacer política en Venezuela, con sus repercusiones en el cambio educativo.

En Venezuela desde 1999 el gobierno nacional ha emprendido acciones en materia educativa incorporando un nuevo currículo por la vía de los hechos a partir de la masiva publicación de nuevos textos escolares de Educación Básica y Media. El nuevo currículo se fundamenta en los lineamientos del denominado Socialismo Bolivariano del siglo XXI, ideas que habían sido rechazadas vía referéndum de ese mismo año cuando se intentó modificar la Constitución Nacional promulgada poco antes y vigente desde 2000. Los textos escolares venezolanos, especialmente los de Historia y Ciencias Sociales, han experimentado cambios sustanciales en su forma, contenido y en sus concepciones sobre el proceso fundamental de la sociedad venezolana. Estos cambios expresan una tendencia en la materia, pues en consideración de la historiadora Inés Quintero –presidenta de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela–: “La enseñanza de la Historia en Venezuela ha sido y sigue siendo un tema de discusión y debate, no solo respecto a la idoneidad de sus contenidos, sino también en relación con la orientación política que se desprende de ellos” (Quintero, 2015. En red). Según algunos análisis, en los últimos años se ha observado un perceptible maltrato y tergiversación de la Historia en los nuevos textos escolares estatales incorporados desde 2011 en el sistema educativo venezolano.

Desde 2007 el texto escolar canalizó el lenguaje del partido de gobierno en el contexto escolar: “No es que vamos a inyectarle comunismo a los niños desde que nacen, es simplemente incluir en los currículos, desde las primeras letras hasta los sectores universitarios, los auténticos valores de una sociedad, inyectar lo que es el socialismo” (ABN 14/02/2007) sostuvo el ministro del ramo, en una tónica similar a lo que sería la discusión de la reforma curricular y la incorporación de nuevos textos escolares en el sistema educativo

⁷ Para una comprensión histórica de la situación educativa venezolana puede consultarse la base de datos de Memoria Educativa Venezolana, disponible en SABER.UCV, Base de datos de Memoria Educativa Venezolana (Escuela de Educación – Universidad Central de Venezuela). En esta base de datos se dispone de información sobre la dinámica institucional de la escuela venezolana desde el siglo XVI hasta la actualidad. <http://saber.ucv.ve/handle/123456789/16232>

venezolano. En esa oportunidad el Ministro de Educación Adán Chávez, –hermano del presidente Hugo Chávez–: “Explicó que el MPPE trabaja en la elaboración de nuevos textos escolares, así como en la revisión de los que se han venido utilizando” (Prensa –MPPE. Miércoles, 05 de septiembre de 2007).

La nueva propuesta curricular gubernamental fue objeto de críticas por amplios sectores de la sociedad venezolana, muchas fueron las movilizaciones y los pronunciamientos. La presión llevó a que el mismo presidente Hugo Chávez anunciara posponer la reforma, pero incorporaba la idea de que, de surgir una nueva propuesta, ella debía ser sometida a referendo: “Se debe dar un gran debate durante este año y parte del año que viene y luego ir a un referendo contrastando dos modelos” (ABN, 4 de abril de 2008). El presidente señaló que “el Gobierno no está apurado en implementar el nuevo currículo educativo” (El Nacional, 04 de abril de 2008). El Ministro de Educación sostuvo que “La elaboración del currículo educativo comenzará desde cero (...)” (El Nacional, 06 de julio de 2008). Frente a los anuncios sobre la reforma curricular, la promulgación de nuevos textos y el enfrentamiento unidireccional con las casas editoriales, el gobierno emprendió en 2011 la tarea de producir y distribuir los textos escolares en el conjunto del Sistema de Educación Básica y Media. Los nuevos textos incorporaban en el aula las finalidades y contenidos ya rechazados por amplios sectores de la sociedad venezolana, los cuales desde 2007 habían puesto freno a la reforma constitucional y al propósito del gobierno de avanzar al socialismo. La acción editorial del gobierno buscaba conquistar el espacio de los textos escolares, hasta ese momento publicados por empresas editoriales –privadas, nacionales y extranjeras– supervisadas por el Ministerio de Educación.

La nueva política gubernamental giraba en torno a que el texto escolar era responsabilidad del Estado y, por lo tanto, el ministerio del ramo debía administrarlo, editarlo e implementar su uso en el universo de las instituciones escolares. Se avanzó entonces desde los textos escolares hacia el texto único editado ejecutivamente por el gobierno. La iniciativa de los nuevos textos escolares terminó como imposición de un texto único, conforme a lo que resolvieron los cuadros gerenciales medios del Ministerio de Educación según memorando de fecha 10 de octubre (MDZ 2011-06), por el cual la Dirección General de Educación de Miranda ordenó que “Queda terminantemente prohibido la solicitud y/o uso de textos o libros escolares en el nivel de educación inicial y de otros textos o libros para el nivel de educación primaria distintos a la Colección Bicentenario” (El Nacional, 2011, 04 de

noviembre). Con ello las posibilidades de enriquecer el aula de clase con diversos textos, incluso, con la posibilidad de avanzar hacia las bibliotecas escolares, quedó limitada por la acción oficial.

La crítica fundamental giró en torno a que “El nuevo diseño curricular pretende imponer una ideología, desde el Estado, a toda la sociedad” (...) (*El Universal*, 30 de febrero de 2008). El rector de la Universidad Católica Andrés Bello señaló que era “una trampa que pretende imponer un modelo político como sistema educativo nacional” (*El Universal*, 30 de marzo de 2008). En el área de las Ciencias Sociales, por señalar un aspecto, el “currículo exagera el estudio de los 9 años del Gobierno. De los 160 contenidos en Ciencias Sociales, 76 se dedican al chavismo, 3 al ideario bolivariano, 21 a la Historia Contemporánea y 9 a la Historia Universal” (*El Nacional*, 02 de abril de 2008). Un área como Ciencia y Tecnología “quedó arrinconada, reducida a unos pocos temas que se repiten monótonamente de grado en grado” (*Últimas Noticias*, 27 de mayo de 2008). En materia de Ciencias Sociales, donde se han suscitado las principales polémicas, la ministra expresó que: “los 14 años de la historia inmediata de Venezuela y los avances logrados en revolución son mostrados en los libros que actualmente consultan los alumnos, a través de la Colección Bicentenario” (*AVN*, 20 de enero de 2013). Las afirmaciones del ministro destacan “la importancia de los textos de la Colección Bicentenario”. El ministro Elías Jaua instó “a todos los maestros a usarla, apropiarse de ella y deconstruir la metodología de las editoriales europeas. Son libros para la liberación, que invitan a que todo el mundo estudie” (MPPE, 2017, 4 de marzo). En Venezuela, en opinión de la entonces Ministra de Educación, Marian Hanson, los textos escolares de la Colección Bicentenario son autoría del presidente Hugo Chávez: “Él mismo revisaba los contenidos, y nos dio la pauta en términos de corrección de imágenes, de revisión de cosas, de datos históricos (...) entonces él es el autor de los libros, por eso aparece, hay que darle los créditos a quien los tiene y él los tiene” (*El País*, 2013, 17 de noviembre).⁸ Uno de los cambios más importantes en el sistema escolar, además de sintonizar el discurso político con el discurso escolar materializado en el texto, en la enseñanza de la Historia, y en específico, en la referencia sobre América, es que estos asuntos se plantean en una perspectiva “decolonial”, corriente del pensamiento según la cual América, y en especial América Latina, debe explicarse más allá de los imperativos tradicionales de la historiografía

⁸ https://elpais.com/economia/2013/11/17/agencias/1384696105_462129.html

tradicional, en favor de un planteamiento que pone su énfasis en los procesos endógenos y de resistencia que han conducido los pueblos latinoamericanos a lo largo de su historia.

2. Chile: El texto escolar entre polémicas internas y externas.

Un asunto no menos relevante sobre el texto escolar es su costo, no solo de producción para el Estado, sino también para las familias. Algunos países han implementado políticas de distribución de textos escolares gratuitos y cada vez más insisten en su carácter digital, lo que representa un verdadero cambio en la lógica de cómo hasta ahora se han producido y distribuido los textos escolares en sistemas educativos masivos. El tema del costo del libro de texto escolar sigue ocupando espacio en la política y en la resonancia pública sobre los temas educativos. En Chile, por ejemplo, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en su último estudio sobre textos escolares recomienda “el ingreso de nuevas editoriales al sistema en el sector público y privado, con el objetivo de ‘bajar los precios’ de las publicaciones”⁹ (*El Ciudadano*, 2019, 4 de abril). El Colegio de Profesores señala en el titular del diario *El Ciudadano*: “Cuando una familia gasta \$200 mil por hijo en textos escolares, hay una situación muy abusiva”, pues representa un porcentaje importante del presupuesto familiar, pese a que el Estado proporcione de forma gratuita textos escolares, aún sigue siendo un artefacto cultural costoso para las familias.

Pero el texto escolar no sólo está marcado por su costo, sino también por la lógica del mercado. Una polémica se dio en 2011 en Chile con la incorporación de marcas comerciales en las actividades incluidas en el texto escolar, evidenciado no sólo que los textos escolares son parte de la tensión entre ideologías políticas, sino también, en la construcción de nichos comerciales: “Mi primer Claro es la forma más bacana de hablar con mis amigos. Mi primer Claro es estar lejos y sentirme en casa. Si hablas Claro, claro que tienes más (...)”. Estas son algunas de las frases o *jingles* que aparecen en los libros de texto de *Lenguaje y Comunicación* de la Editorial Santillana y que los alumnos deben completar en contenidos de 5° Año Básico (*El Ciudadano*, 2011, 05 de abril). Sobre el particular, el Ministro de

⁹ <https://www.elciudadano.com/economia/cuando-una-familia-gasta-200-mil-por-hijo-en-textos-escolares-hay-una-situacion-muy-abusiva-colegio-de-profesores-por-informe-de-la-fne/04/04/>

Educación explica que: “los niños deberían (aprender) a través de una forma reflexiva, y eso es lo que enseñan estos libros, a cómo enfrentar la publicidad”.¹⁰

En el campo más específico de enseñanza de la Historia, uno de los temas más sensibles en la construcción del texto escolar en Chile es el asociado con el último tercio del siglo XX. En 2011 el texto escolar ocupó la opinión pública por el cambio del concepto de dictadura por el de régimen militar para designar el gobierno del General Augusto Pinochet (1973-1990). La proposición emanó del Consejo Nacional de Educación (CNED) que en su momento “decidió cambiar un término por otro en los textos escolares para referirse al sangriento gobierno del general Augusto Pinochet (1973-1990), que dejó 40.000 víctimas, incluidos 3.095 opositores muertos o desaparecidos”¹¹ (*El Universo*, 2012, 01 de abril). La situación abrió la polémica entre distintos sectores políticos de la sociedad chilena, lo cual en cierta medida se relaciona con una reinterpretación de la historia, a lo que “el Ministro de Educación, Harald Beyer, dijo el miércoles que el Consejo decidió en noviembre ‘usar un término más general, que es régimen militar’ ”, aunque admitió que “yo reconozco que fue un gobierno dictatorial, así que no tengo problemas”¹² (*El Universo*, 2012, 01 de abril). La polémica fue resuelta volviendo a la denominación inicial: “El Consejo Nacional de Educación, que en diciembre aprobó cambiar la denominación de la era gobernada por Augusto Pinochet por ‘régimen militar’, ha decidido este jueves reponer el concepto de ‘dictadura’. Eso sí, los dos términos tendrán que convivir sobre el papel”¹³ (*El País*, 2012, 27 de enero).

Otro tema que ha sido relevante en la discusión sobre textos escolares en Chile es la posición que sobre los temas fronterizos se expresa en los libros. Valga una referencia para mostrar la magnitud de la relevancia del tema: “La ministra de Educación de Perú, Patricia Salas, dijo hoy que su cartera prestará mayor atención para evitar que los libros escolares presenten ‘errores’ de límites en los mapas, luego de que Chile los utilizara como prueba el pasado viernes en los alegatos por el juicio que se lleva a cabo en la Corte Internacional de

¹⁰ <https://www.elciudadano.com/educacion/lavin-defiende-publicidad-de-empresas-en-textos-escolares-para-ninos-de-12-anos/04/05/>

¹¹ <https://www.eluniverso.com/2012/01/04/1/1361/cambian-termino-dictadura-regimen-militar-textos-escolares-chile.html>

¹² <https://www.eluniverso.com/2012/01/04/1/1361/cambian-termino-dictadura-regimen-militar-textos-escolares-chile.html>

¹³ https://elpais.com/internacional/2012/01/27/actualidad/1327643793_572213.html

Justicia”¹⁴ (*Emol*, 2012, enero 12). La defensa chilena ante temas fronterizos en disputa en La Haya utilizó textos escolares peruanos para reconocer su soberanía sobre el espacio en disputa, situación que expresa lo relevante del texto como documento histórico, pues en sus imágenes se construyen identidades y se refuerzan valores sociales fundamentales.

En el conjunto de muestras presentadas podemos ver parte de las polémicas más recientes en torno a los textos escolares en Venezuela y Chile. Temas económicos, políticos y sociales despiertan la mirada de la comunidad educativa sobre lo que deben ser los textos escolares y los contenidos que se expresen en ellos. La historia, la imagen que las sociedades hacen sobre sí, constituye un aspecto relevante en esta discusión. Pero los libros de texto no están exceptos de nuevas presiones a las ya históricas, como es la representatividad que pueda mostrar el texto escolar en cuanto a la diversidad sociocultural por la cual transita la sociedad actual. Ello, no solo local, regional o globalmente, cuando nuevas temáticas, nuevos contenidos son exigidos por una audiencia escolar que ya no es tan cautiva como en otros tiempos. Si bien es cierto que el texto escolar ordena el mundo de las disciplinas académicas y escolares, cada vez hay más temas sociales que pedagogizan el texto. Algunas de las polémicas arriba mostradas ayudan a comprender el contexto en el cual se desenvuelve el texto escolar en los países objeto de la muestra. Como lo ha titulado *El País*, “Libros de texto para todo tipo de ideologías” (*El País*, 2009, 28 de enero)¹⁵, ellas no agotan los problemas ni los retos que tiene la escuela, y en particular, el texto escolar, en el mediano y largo plazo, para continuar siendo parte de las nuevas agendas sobre la educación mundial del futuro.

¹⁴ <https://www.emol.com/noticias/internacional/2012/12/10/573882/gobierno-peruano-prestara-mayor-atencion-en-mapas-escolares-tras-alegatos-en-la-haya.html>

¹⁵ https://elpais.com/diario/2009/01/28/sociedad/1233097205_850215.html

CAPÍTULO V. ORIENTACIONES, LINEAMIENTOS CURRICULARES Y TEXTOS ESCOLARES EN VENEZUELA Y CHILE.

En este apartado se caracterizarán los lineamientos curriculares oficiales que orientan la Educación Media de cada país incluido en el análisis. Se tendrá como base lo planteado en el texto constitucional, en las leyes referidas a educación, así como las prescripciones propiamente curriculares y pedagógicas emanadas de los Ministerios de Educación de los dos países. Esta revisión permitirá identificar y constatar el tratamiento que en cada uno de ellos se da al tema de “América”, para de este modo conocer si los libros reflejan y respetan las prescripciones curriculares. Es central la premisa de que los Ministerios de Educación emplean las prescripciones curriculares por ellos emitidas como fórmula para aprobar o desaprobar la edición de textos escolares y su posterior utilización en las salas de clases. Considerando que nuestro interés son los contenidos referidos a “América” en séptimo y octavo grados de Educación Media, la caracterización de la investigación se fijará en esos grados como foco de atención. El estudio permitirá conocer cuál es el currículo oficial de la materia objeto de estudio, qué reformas recientes se han producido en cada país y cómo se expresan luego en el texto escolar de dichos grados.

1. Lineamientos curriculares de la Educación Media en Venezuela. De las “Ciencias Sociales” a la “Memoria, Identidad y Territorio”.

Según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) la educación es un derecho humano fundamental (Art. 102). Es obligatoria desde los cero años de edad hasta el pregrado universitario. El planteamiento constitucional señala que la educación estará abierta a todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de la persona, para su inserción activa en la sociedad, la valoración ética del trabajo y la participación en el proceso de transformación social. En el mismo artículo se establece que la educación está consustanciada con los “valores de la identidad nacional y con una visión latinoamericana y universal”.

Por su parte, la Ley Orgánica de Educación establece como principio del sistema educativo venezolano “el fortalecimiento de la identidad nacional, la lealtad a la patria e

integración latinoamericana y caribeña” (Art. 3). Este aspecto legislativo configura el enfoque organizativo del contenido escolar a lo largo del sistema educativo. Dentro de los fines de la educación, la Ley Orgánica en su artículo 15, numeral 7, establece que la educación debe “impulsar la integración latinoamericana y caribeña bajo la perspectiva multipolar, orientada por el impulso de la democracia participativa, por la lucha contra la exclusión, el racismo y toda forma de discriminación, por la promoción del desarme nuclear y la búsqueda del equilibrio ecológico en el mundo”. Para el logro de estos fines, el sistema educativo venezolano se organiza en niveles y modalidades, los estudios en el “nivel de Educación Primaria comprenden seis años y conducen a la obtención del Certificado de Educación Primaria. El nivel de Educación Media comprende dos opciones: Educación Media General, con duración de cinco años, de primero a quinto año, y Educación Media Técnica, con duración de seis años, de primero a sexto año”. Tanto en el nivel de Educación Básica como de Educación Media se incluye la asignatura de Ciencias Sociales.

Desde 2007 se vienen acometiendo sucesivas transformaciones en el currículo venezolano, tanto en el nivel de Educación Básica como de Educación Media. Estas reformas vienen a sustituir el currículo y los programas de enseñanza establecidos en 1987. Los cambios incluyen una nueva estructuración del sistema escolar, en el que la Educación Media en Venezuela pasó a ser denominada *Educación Secundaria Bolivariana* (MPPE, 2007). En este subsistema se ofrece formación integral a adolescentes y jóvenes entre los doce (12) y diecinueve (19) años de edad. La Educación Secundaria Bolivariana tiene como finalidad

lograr la formación integral de los y las adolescentes y jóvenes, atendiendo a los fines y principios que inspiran la República Bolivariana de Venezuela; dando continuidad al proceso productivo social, al mismo tiempo que los orienta para la prosecución de estudios superiores (MPPE, 2007).

En los currículos de los liceos bolivarianos, en la Educación Media de Venezuela, se contempla la enseñanza de “Ciencias Sociales y Ciudadanía”. En el primer año de Educación Media del sistema escolar venezolano el Estado venezolano señala que las Ciencias Sociales y Ciudadanía tiene por finalidad;

“identificar la realidad social de su localidad, región y nación, a través de acciones vinculadas con el entorno, que permitan el desarrollo y apropiación de la conciencia histórica, sentido de pertenencia en el ejercicio de la soberanía nacional, como deber y derecho indeclinable ante las

posibles amenazas y riesgos de orden externo e interno que puedan limitar la auto determinación de la nación venezolana (MPPE, 2007b).

Entre los temas planteados en las orientaciones curriculares para el primer año de Bachillerato se enumeran:

- Teorías que explican el poblamiento de América. Sus características y consecuencias. Identificación geográfica de las rutas de poblamiento.
- La Venezuela Amerindia. Habitantes originarios del territorio venezolano. Su organización política, económica, social y cultural. La cosmovisión de esos primeros habitantes. Pueblos cazadores-pescadores-recolectores, pre-agrícolas y agrícolas. Ubicación geográfica de los asentamientos amerindios. Caracterización de las principales etnias.
- El proceso europeo de exploración del continente americano (siglos XV y XVI): Caracterización y significación de los pueblos originarios del continente.
- La conquista y colonización del territorio venezolano y su incidencia en el aspecto social de las comunidades y pueblos indígenas y africanos. La Colonia y sus instituciones. Las capitulaciones. La encomienda.
- Fundación de pueblos y ciudades. La provincia, ubicación geográfica. Actividades económicas y culturales. El tributo en el contexto colonial. Desigualdad económica y social.
- La resistencia indígena y la lucha antiesclavista en la Venezuela colonial.
- La población colonial venezolana. Desigualdad social: conflictos y su significación en la génesis del proceso de Independencia venezolana. Movimientos libertarios de afrodescendientes, indígenas, blancos criollos y de orilla.
- Manifestaciones culturales de la Colonia: indígenas, afrodescendientes y europeas.
- La diversidad y riqueza sociocultural venezolana: aportes ancestrales que nos identifican como nación.
- Contexto histórico europeo y americano en el marco de los movimientos independentistas en las colonias hispánicas, portuguesas y francesas desde finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX.
- Proceso independentista de Venezuela (19 de abril de 1810 al 24 de junio de 1821). Forjadores y forjadoras de la Independencia Nacional. Significación y trascendencia del pensamiento de Simón Bolívar y Francisco de Miranda en el proceso independentista venezolano y latinoamericano. La oposición española a la emancipación venezolana y latinoamericana. El ejército realista contra el ejército patriota. Batallas. Efemérides.
- La Independencia Americana: Haití, Colombia, Ecuador, Bolivia, Argentina, Perú, Cuba, Puerto Rico, entre otros. Caracterización.
- Congreso Constituyente y el Discurso de Angostura de 1819 en la conformación de la Gran Colombia. Territorios integrantes. Conflictos: Caudillismo (actuación de Páez y Santander). Desintegración. Muerte de Simón Bolívar (MPPE, 2007b).

Del conjunto de temas enunciados, tres hacen referencia explícita al tema central de nuestra investigación:

- Contexto histórico europeo y americano en el marco de los movimientos independentistas en las colonias hispánicas, portuguesas y francesas desde finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX.
- Proceso independentista de Venezuela (19 de abril de 1810 al 24 de junio de 1821). Forjadores y forjadoras de la Independencia Nacional. Significación y trascendencia del pensamiento de Simón Bolívar y Francisco de Miranda en el proceso independentista venezolano y latinoamericano. La oposición española a la emancipación venezolana y latinoamericana. El ejército realista contra el ejército patriota. Batallas. Efemérides.
- La Independencia Americana: Haití, Colombia, Ecuador, Bolivia, Argentina, Perú, Cuba, Puerto Rico, entre otros. Caracterización (MPPE, 2007b).

Los cuales son temas tratados en los textos escolares y, especialmente, en la colección de textos editados por el Ministerio de Educación desde 2012. En 2013 se enuncian los ejes integradores de la Educación Básica y Media, en el que destacan la “Independencia, Soberanía y Defensa Integral de la Nación”, eje que plantea:

Así mismo, en la defensa integral de la nación (dentro de la realidad histórica local, regional, nacional, nuestraamericana y mundial) para consolidar la responsabilidad y la corresponsabilidad del Estado y el Poder Popular como razón amorosa para el fortalecimiento de la patria soberana y la suprema felicidad del pueblo; la protección, integridad territorial, la defensa y el desarrollo integral del país (MPPE, 2013).

Este eje articulador del sistema tiene vinculación directa con el área de conocimiento en “Ciencias Sociales”. En 2014 el área de Ciencias Sociales experimenta una transformación, cuando es denominada “Memoria, Territorio y Ciudadanía”, con una carga de seis horas semanales en primero y segundo año de Educación Media. Tal planteamiento busca superar la idea de asignatura, pues “Los referentes éticos y procesos indispensables, SON PARA VIVIRLOS, NO SON ASIGNATURAS, NI MATERIAS, NI ÁREAS, abarcan todos los aspectos de la vida del plantel, deben estar presentes en la organización y funcionamiento del plantel, a las formas en que los y las docentes desarrollan las áreas de formación, a las rutinas, a las actividades comunes y a las relaciones entre todas las personas que participan en la vida escolar: docentes, directivos, estudiantes, trabajadores administrativos y obreros, familias, comunidad” (MPPE, 2014). Memoria, Territorio y Ciudadanía es definida como;

un área de formación para comprender e interpretar los procesos de las sociedades humanas en la República Bolivariana de Venezuela y en el mundo. Esta área de formación se apoya en diversas ciencias y disciplinas para estudiar hechos, relaciones, conexiones, fenómenos y leyes, tales como la Geografía y la Historia para entender los procesos humanos bajo el enfoque geohistórico (Art. 15 de la LOE)” (MPPE, 2014)

El área de formación se concibe como una superación del enfoque de Ciencias Sociales:

es integral y va más allá de materias de las Ciencias Sociales, con la finalidad de que los y las adolescentes aprendan desde lo conocido a lo desconocido, a reconocer sus mundos y el mundo de otros y de otras. Comprensión de procesos, con pensamiento crítico y no atomizado. Tal como se venía haciendo, con asignaturas parceladas y separadas, por ejemplo, en primer año, Geografía de Venezuela, Historia de Venezuela, Educación Artística y Formación Familiar y Ciudadana, no se puede volver a hacer más. La realidad nos ha evidenciado que los resultados no han sido los más esperados (MPPE, 2014).

Apuesta por un enfoque descolonizador del currículo;

En este enfoque, debemos hacer un esfuerzo por superar lógicas impuestas hegemónicamente por los pueblos de dominación, tales como, “descubrimiento”, la preterización de nuestros pueblos indígenas (los indígenas “vivían”), sociedades “pre-hispánicas”, “pre-colombinas”, todas considerando a Europa como el centro (eurocentrismo). Resaltar que todos los seres humanos nacen libres; no hay esclavos o esclavas, sino esclavizados y esclavizadas. Asimismo, superar lo UNIVERSAL en el modelo de una sola sociedad. En la diferencialidad de las creaciones, expresiones y hechos humanos, nada es universal; se nos impuso como universal (conocimientos universales, literatura universal, historia universal, valores universales, cultura universal). Al reconocer las sociedades (en plural), que el planeta es BIOSOCIODIVERSO (con evoluciones independientes), hablar de universal o desarrollado y, por otro lado, de primitivo, subdesarrollado o en vías de desarrollo según más se parezca (...) (MPPE, 2014).

En esta nueva configuración pedagógica, señala el documento que:

(...) queremos resaltar que esta área promueve y fortalece los valores de identidad nacional, las expresiones, las creaciones en nuestra venezolanidad y el reconocimiento de que somos un país multiétnico y pluricultural, así como la valoración de las expresiones y creatividades de otros pueblos en otras latitudes, asumiendo la diversidad en el ejercicio de la ciudadanía, aprendiendo de manera intercultural, reconociendo la importancia de los aportes positivos de otras culturas y rechazando patrones culturales nocivos e impuestos por hegemonías neocolonizadoras y de dominación, siempre con pensamiento crítico reflexivo y con soberanía cognitiva (MPPE, 2014).

Esta conceptualización curricular tiene expresión directa en el texto escolar. La colección de textos editados por el Ministerio del Poder Popular para la Educación, desde 2014, emplea un nuevo enfoque en la enseñanza de la Historia en perspectiva “decolonial”. Esta nomenclatura en la organización de los contenidos:

(...) tal como está expresado en los libros de la Colección Bicentenario, Memoria, Territorio y Ciudadanía permite estudiar los lazos que unen el pasado con el presente y que este conocimiento permita abrir brecha en la construcción de un mejor futuro, con conciencia y compromiso consigo mismo y consigo misma, con las demás personas y con el planeta (MPPE, 2014).

Entonces, en síntesis, los textos escolares en las instituciones oficiales son los publicados por el Ministerio de Educación bajo la denominación de Colección Bicentenario. En la circular 001644 del 22 de julio de 2016 “se prohíbe la solicitud de textos escolares en las instituciones y centros educativos oficiales dependientes del Ejecutivo Nacional, Estatal,

Municipal y de los entes descentralizados que reciban los textos de la Colección Bicentenario”¹⁶.

La Colección Bicentenario del Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPPE) es un conjunto de texto escolares diseñados, producidos y distribuidos gratuitamente por el Estado venezolano en las escuelas públicas. La colección abarca las áreas de Lengua y Literatura, Ciencias Naturales, Ciencia Sociales y Matemática desde el primer hasta el sexto grado de la educación primaria. En la educación secundaria o media general se cubren las mismas áreas que en primaria, pero se le agrega Educación Artística para 1er y 2do año de bachillerato.

Los libros de Primaria no cuentan con presentación dirigida a los docentes y los de Educación Media tienen una dirigida a los docentes y a la familia, así como una dirigida al estudiante. En ninguno de los dos niveles educativos hay versión del libro para el docente donde se incluyan recomendaciones para el uso del libro o sugerencias para el desarrollo de las clases, ya sea de forma general o por tema. Por ello se presume que los libros son solo para el estudiante y que el docente decide cómo usarlo (Salcedo, 2018).

La Colección Bicentenario agrupa los textos escolares editados por el Ministerio del Poder Popular para la Educación a ser distribuidos en los diferentes niveles del sistema educativo venezolano en el marco de la celebración del Bicentenario de la Independencia de Venezuela. Se editan desde 2011 en diferente formato, versión papel, que se distribuyó en buena parte de las instituciones educativas oficiales del país, en formato digital, preinstaladas en el programa Canaima Educativa, en la cual se le otorgaba al escolar una *mini lapto* con el material escolar, y versión de acceso libre, desde la plataforma del ministerio, donde los interesados pueden acceder de forma gratuita todos los textos escolares que desde el MPPE se editaron para el sistema escolar venezolano¹⁷.

La edición de la Colección Bicentenario forma parte de la política del gobierno nacional de garantizar la calidad en el acceso a los servicios educativos a partir de la distribución de los textos, minimizando así, la exclusión/deserción del escolar debido a la carencia de los insumos necesarios para el trabajo escolar. Esta política vino acompañada de un programa de

¹⁶ Circular 001644, Ministerio del Poder Popular para la Educación. Racionalización y pertinencia de lista de útiles escolares. <http://me.gob.ve/images/PDF/001644.pdf>

¹⁷ En Venezuela: La Colección Bicentenario es un recurso educativo que debe ser valorado <http://www.minci.gob.ve/2016/05/la-coleccion-bicentenario-es-un-recurso-educativo-que-debe-ser-valorado/>

alimentación escolar, no cobro a la matricula en instituciones educativas oficiales, dotación de útiles, uniformes y textos escolares con la finalidad de garantiza la educación como derecho humano fundamental.

En Venezuela, la aprobación de textos escolares para su uso en la sala de clases debe contar con la aprobación del Ministerio de Educación. La elaboración y distribución de textos escolares por parte del Estado venezolano se había ensayado en distintos momentos de la etapa democrática venezolana instalada en 1958, a partir de la llegada del gobierno revolucionario del presidente Hugo Chávez esta política fue relanzada en 2011¹⁸, no sin objeto de polémica, pues a diferencia de otros momentos de la historia reciente Venezolana, el texto escolar fue concebido como una forma de homologar el discurso político del partido de turno con el discurso escolar relativo a la historia nacional, el texto escolar se convirtió abiertamente en un arma política (Ramírez, 2012), al punto, que en su momento, la Ministra de Educación Marian Hanson, señaló que los textos escolares fueron concebidos, redactados y revisados por el propio presidente de la República. Muchas han sido las críticas, pues más allá de valoraciones de tipo ideológicas, -que las hay, y que recogeremos en las líneas que siguen- la Colección Bicentenario se constituyó en el currículo efectivo del partido de gobierno -al margen de otro tipo de consideración del magisterio, los académicos y las universidades- para la educación nacional.

Progresivamente, el gobierno nacional fue posicionando la Colección Bicentenario de texto escolar a texto único en las instituciones oficiales. Las resoluciones emitidas por el ministerio, citadas anteriormente, planteaban que, ante el costo de la lista escolar, se prescindieran las instituciones oficiales de requerir textos editados por casas privadas, aunque en la práctica, los maestros y maestras utilizaban los textos disponibles de diversas editoriales y de años anteriores. Hoy, pese al disciplinamiento con el cual el gobierno actúa ha conducido al magisterio nacional, los maestros siguen apelando a distintas fuentes para organizar el contenido efectivo del aula de clases. El depuramiento que el gobierno ha hecho del

¹⁸ Para una comprensión detallada de la actuación del estado en torno a la política de textos escolares puede consultarse el trabajo de: Ramírez Cuicas, Tulio Alfonso. *El texto escolar en Venezuela. Políticas públicas y representaciones sociales por parte de maestros de educación básica*. Director: Ossenbach Sauter, Gabriela. 2006 Tesis doctorales. Univ. Nal. Educación a Distancia. Dep. Historia de la Educación y Educación Comparada. 2006.

magisterio por la vía de un deterioro progresivo y sistemático de sus condiciones laborales y de vida, marcará de forma definitiva la orientación de la enseñanza escolar de los próximos años.

2. Lineamientos curriculares de “Historia, Geografía y Ciencias Sociales” en la Educación Media en Chile.

La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona. Así inicia el artículo referido a educación en la Constitución de la República de Chile¹⁹. Para lograr este fin el sistema educativo chileno se organiza en distintos niveles, modalidades y programas. El sistema escolar es organizado en Educación Parvularia, Educación Básica, Educación Media y Educación Superior (Art. 10). La Ley General de Educación de 2009 establece, entre otras finalidades,

el respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país²⁰.

En el sistema educativo la Educación Media está organizada en cuatro años de escolaridad. Según la Ley General de Educación el nivel de Educación Media chilena tiene por finalidad

(...) procurar que cada alumno expanda y profundice su formación general y desarrolle los conocimientos, habilidades y actitudes que le permitan ejercer una ciudadanía activa e integrarse a la sociedad, los cuales son definidos por las bases curriculares que se determinen en conformidad a esta ley. Este nivel educativo ofrece una formación general común y formaciones diferenciadas. Estas son la humanístico-científica, técnico-profesional y artística, u otras que se podrán determinar a través de las referidas bases curriculares²¹.

¹⁹ Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la constitución política de la República de Chile. Núm. 100.- Santiago, 17 de septiembre de 2005.- Visto: En uso de las facultades que me confiere el artículo 2° de la Ley N° 20.050 y teniendo presente lo dispuesto en el artículo 32 N°8 de la Constitución Política de 1980, decreto: Fíjase el siguiente texto refundido, coordinado y sistematizado de la Constitución Política de la República. <https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242302&idParte=>

²⁰ Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 02-May-2019

²¹ Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 02-May-2019

Entre sus objetivos generales, la Educación Media contempla: “k) Conocer los principales hitos y procesos de la historia de la humanidad y en especial aquellos aspectos de carácter político, culturales y religiosos de relevancia para la sociedad chilena y tener conciencia de ser parte de un mundo”²² (Art. 30). El diseño de las bases curriculares para el sistema educativo chileno tiene en la Constitución y la Ley General de Educación un criterio de organización, siendo responsabilidad del Consejo Nacional de Educación, órgano asesor del Ministerio de Educación, definir o delinear conforme tal orientación los aprendizajes que deben procurarse en la educación escolar en general y en la Educación Media en particular.

Las bases curriculares de Educación Media en Chile (7° básico a 2° medio) contemplan la asignatura de “Historia, Geografía y Ciencias Sociales”. Esta tiene por finalidad desarrollar en el estudiante

conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para comprender la complejidad de la realidad social y el devenir de nuestra sociedad. La asignatura busca promover aprendizajes que representen un aporte significativo para enfrentar los desafíos de desenvolverse en un mundo cada vez más dinámico, plural y cambiante.²³

Con tal finalidad se busca que el estudiante asuma el conocimiento en perspectiva multidisciplinar, se fomente el pensamiento histórico, el pensamiento geográfico, el desarrollo de competencias ciudadanas y respeto por los derechos humanos; el carácter interpretativo de las Ciencias Sociales, las Ciencias Sociales en perspectiva política y económica, además de entender la historia de Chile y del mundo bajo una mirada dialógica. Esto es fundamental, ya que esta base curricular propone

Ofrecer una mirada que vincula el acontecer de las sociedades de Chile y de América con la historia de mundo. Tal enfoque busca promover una comprensión global de los fenómenos sociales estudiados y generar relaciones significativas entre distintas temporalidades y espacios, pudiendo así profundizar el conocimiento y reconocer significados más amplios y ricos.²⁴

Visto así, en el sistema escolar, en el texto y en la sala de clases deben proyectarse los vínculos “dialógicos” de Chile y de América con la historia del mundo. Este es un aspecto no menor en consideración de los cambios sociopolíticos, económicos y culturales que se suceden en la región. En las bases curriculares se muestra que en cada nivel los objetivos de

²² Ibid.

²³ Ministerio de Educación de Chile. Bases Curriculares 7° básico a 2° medio. Decreto Supremo de Educación N° 369 (2015). https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-37136_bases.pdf

²⁴ Ministerio de Educación de Chile. Bases Curriculares 7° básico a 2° medio. Decreto Supremo de Educación N° 369 (2015). https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-37136_bases.pdf

aprendizaje se agrupan en organizadores temáticos. En el caso de 8° básico, que se corresponde con los textos analizados en la presente investigación, “se ha puesto el acento en los procesos históricos que sientan las bases de la modernidad y que acaban en las revoluciones de los siglos XVIII y XIX”. Se estudia

(...) el largo proceso de formación de la sociedad colonial americana y los principales rasgos del Chile colonial. Luego, se espera que los y las estudiantes comprendan cómo el surgimiento de una nueva concepción política surgida de la Ilustración incidió en los procesos revolucionarios y en las Independencias americanas de fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. En este marco, interesa caracterizar el influjo de estas ideas en el caso de la Independencia de Chile, reconociendo la proyección en el presente de estos principios políticos.²⁵

Para la organización del texto escolar el editor debe considerar estas bases en la elaboración del libro. Además, las bases, siendo de conocimiento de la comunidad educativa en general, ordenan la actividad escolar y permean la enseñanza en la sala de clases. En el 8° de Educación Media, en la Unidad 3, denominada “Nuevos principios que configuran el mundo occidental: Ilustración, revolución e Independencia” establece el abordaje del América en el contexto de la Independencia. Esta unidad temática tiene como propósito:

Analizar y caracterizar el pensamiento ilustrado como un movimiento intelectual que cuestiona el orden social y político de la época y propone una serie de principios de gran relevancia para los cambios políticos del período y los sistemas republicanos en el presente²⁶.

y

También se espera que problematicen los grandes procesos revolucionarios de fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX y sus consecuencias: la Independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa y las Independencias de las colonias españolas en América, y que los relacionen con los principios de la Ilustración. **Respecto de América, interesa que comprendan que la Independencia de las colonias fue un proceso continental que, a ese nivel, transformó profundamente la organización política al concluir en la formación de Estados nacionales republicanos, pero que también mantuvo algunas continuidades con el orden social colonial.** (negritas nuestro) Para el caso chileno, se pretende que reconozcan las transformaciones y desafíos que generó el proceso de Independencia y que desarrollen sus habilidades de análisis e investigación. Asimismo, se espera que reconozcan y valoren el legado político de este período hasta el presente, tanto en la organización política actual como en el reconocimiento de derechos esenciales, comunes a todos los seres humanos²⁷.

América e Independencia se abordarán en perspectiva continental. Eso expresan las bases curriculares para la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de 8° de

²⁵ Ibid.

²⁶ Currículum Nacional, Educación General, Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 8° básico. Disponible en: <https://www.curriculumnacional.cl/614/w3-article-21095.html#proposito>

²⁷ Ibid.

Educación Media en Chile. Destaca el carácter continental que se quiere dar al proceso, el proponente quiere significar que no puede comprenderse la Independencia del país al margen de la dinámica, no solo de la órbita occidental, sino de lo que está ocurriendo en otras zonas de la región, las colonias de España. América se aborda como una colonia, que al independizarse abrió paso a un conjunto de Estados nacionales autónomos, lo que sigue es la historia de las especificidades locales.

Lo relevante en la proposición hecha sobre el programa es el énfasis que se coloca sobre la Independencia como proceso para la aparición de los nuevos Estados nacionales republicanos. De entrada, se estudia el paso de lo colonial al Estado nacional en su forma organizativa basada en república, conforme a la influencia que inicialmente tuvo la Ilustración en las colonias americanas. Los objetivos de aprendizajes previstos en el currículo sugieren que el estudiante, en el caso de América, debe:

Explicar la independencia de las colonias hispanoamericanas como un proceso continental, marcado por la crisis del sistema colonial, la apropiación de las ideas ilustradas y la opción por el modelo republicano, y analizar en este marco el proceso de Independencia de Chile²⁸.

En la propuesta curricular América es un *marco*, como contexto, telón de fondo para explicar el proceso de unas ciudades coloniales que luego se conformarán políticamente como la República de Chile. Al tener esta consideración, no aborda aspectos esenciales en la dinámica continental, como podría ser su dinámica interna, como los flujos culturales, políticos y sociales, para entender dicho proceso, ejemplo de ello, es que la elite local antes que ser nacional, tenían vínculos entre sí en las distintas colonias de reino, viajaban a Europa y compartían los mismos escenarios tanto en España como en América. Al insistir en estudiar América como *marco* para la independencia de Chile se refuerza una idea de relación colonial abstracta entre España y lo que hoy se conoce como Chile.

Las señaladas bases curriculares deben tenerse en cuenta a la hora de elaborar los textos escolares. El proceso de elaboración de textos escolares es regulado por el Estado chileno, proceso que se inicia con el llamado a licitación por parte del Estado a las empresas editoriales. Las casas editoriales deben presentar sus propuestas, las cuales son recibidas y

²⁸ Currículo Nacional de Chile. Objetivos de Aprendizaje de Historia, Geografía y Ciencias Sociales d 8vo básico <https://www.curriculumnacional.cl/614/w3-article-21095.html#objetivos>

evaluadas por una comisión creada para tal fin. La comisión evaluadora está integrada a su vez por dos subcomisiones, denominadas Comisión Evaluadora Técnica, que se encarga de los aspectos técnicos, pedagógicos y didácticos, y una Comisión Evaluadora Económica que aborda lo referido a costos de producción del material. Ambas comisiones elaboran un acta donde, conforme a los requerimientos establecidos por el Estado, expresan la pertinencia y calidad de los textos para su efectiva incorporación al sistema escolar. La norma que rige este proceso es la resolución 78, emitida por el Ministerio de Educación en 2016.²⁹ Los textos escolares son de uso común en las escuelas chilenas y tienen alta aceptación según se indica en sondeos realizados por el Ministerio de Educación (Unidad de Currículo y Evaluación, 2017).

Entonces, la promulgación de textos escolares en el sistema educativo chileno es asunto de Estado. El texto escolar se define como “el recurso material más importante para permitir el aprendizaje de todos los estudiantes en la implementación curricular”.³⁰ En el documento que regula la materia, el texto en su proceso de edición debe considerar las bases curriculares emanadas del Ministerio de Educación:

La política pública del Estado chileno, en materia de textos escolares, establece la entrega sistemática y gratuita de libros de texto de calidad, para los sectores prioritarios del currículum, a todos los estudiantes y profesores de los establecimientos educacionales municipales y subvencionados del país. La Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación implementa esta política. Los principales beneficiarios de esta política son los profesores, los estudiantes y sus familias.³¹

Para el Ministerio de Educación de Chile el texto escolar “cumple una función central en la tarea educativa de los docentes tanto en el aula como en otros espacios de aprendizaje (como la biblioteca o el hogar). Para los estudiantes juega un papel fundamentalmente articulador en el proceso de aprendizaje. Los docentes, en tanto, lo utilizan junto a la guía didáctica para planificar, preparar y desarrollar sus clases”.³² En cuanto al educando, el texto

²⁹ Gobierno de Chile – Ministerio de Educación. Resolución N°. 56- Santiago, 30 noviembre de 2018. Prueba bases administrativas, bases técnicas, anexos y contrato tipo de licitación pública ID N°592-12-LS18, sobre servicio personal especializado de elaboración del contenido de textos escolares de educación parvularia, básica y media de establecimientos subvencionados del país y derecho de uso no exclusivo, año 2020. Disponible en: https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-80611_recurso_3.pdf

³⁰ Superintendencia de Educación. Circular sobre textos y útiles escolares. <https://www.supereduc.cl/wp-content/uploads/2019/02/CIRCULAR-NORMATIVA-SOBRE-TEXTOS-Y-UTILES-ESCOLARES.pdf>

³¹ Ayuda Mineduc. Textos Escolares. <https://www.ayudamineduc.cl/ficha/textos-escolares-sige-4>

³² Superintendencia de Educación. Ibid.

escolar es “un elemento indispensable para la formación de los estudiantes”.³³ Según la política de Estado, la distribución del texto escolar es garantía del proceso educativo, evitando que su ausencia “se transforme en una limitación en el aprendizaje y la participación de los estudiantes en las actividades escolares”.³⁴

El reglamento respectivo establece siete requerimientos técnicos pedagógicos generales para la edición de textos escolares de educación parvularia, básica y media. Entre ellos expresamente se señala: 7. El T.E. debe estar **alineado y desarrollar las bases curriculares** de la disciplina; 8. El T.E. debe incorporar el enfoque de la disciplina propuesto en las Bases Curriculares, desarrollar los conocimientos, habilidades y actitudes de **manera integrada**; 9. El T.E. debe ser adecuado al **nivel cognitivo de los estudiantes del nivel, desafiante, con preguntas que desarrollen el pensamiento...**³⁵ (negrillas del original). En el reglamento se definen los requerimientos específicos para los textos escolares de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, teniendo como enfoque el desarrollo del **pensamiento crítico, creativo y metacognitivo del estudiante**³⁶.

En Chile existe una política mixta sobre distribución de textos escolares. Su contenido es supervisado por la Superintendencia Nacional de Educación, y su distribución tiene dos canales, los editados por empresas privadas pueden ser adquiridos por los padres y apoderados para su uso en las escuelas privadas, pero en las escuelas municipales y particulares subvencionadas de Chile³⁷, las instituciones que así lo soliciten, reciben de forma gratuita por parte del Ministerio de Educación textos escolares y textos complementarios para cada uno de los niños y jóvenes que asisten a estas instituciones educativas. Conforme se expresa en el portal ayudamineduc.cl los textos escolares se entregan de forma gratuita a las escuelas municipales y subvencionadas que así lo requieran:

“establece la entrega sistemática y gratuita de libros de texto de calidad, para los sectores prioritarios del currículum, a todos los estudiantes y profesores de los establecimientos

³³ Superintendencia Nacional de Educación. ¿Qué debemos saber sobre los textos escolares? <https://www.supereduc.cl/contenidos-de-interes/que-debemos-saber-sobre-los-textos-escolares/>

³⁴ Ibid.

³⁵ Superintendencia Nacional de Educación. ¿Qué debemos saber sobre los textos escolares? <https://www.supereduc.cl/contenidos-de-interes/que-debemos-saber-sobre-los-textos-escolares/>

³⁶ Ibid.

³⁷ Ministra Delpiano supervisa distribución de textos escolares 2018. <https://www.mineduc.cl/2018/02/19/ministra-delpiano-supervisa-distribucion-textos-escolares-2018/>

educacionales municipales y subvencionados del país. La Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación implementa esta política. Los principales beneficiarios de esta política son los profesores, los estudiantes y sus familias”

Tal como se describe en el informe de la Fiscalía Nacional Económica, en Chile existen dos mercados de textos escolares:

En nuestro país esta actividad económica, de manera general, puede dividirse en dos mercados, uno público y otro privado. En el mercado público, el Ministerio de Educación (“MINEDUC”) a través de distintos mecanismos de compra adquiere los textos a editoriales privadas y estos son distribuidos gratuitamente a los establecimientos públicos y particulares subvencionados de todo el país. En el sector privado, en tanto, el mercado comprende los textos escolares que utilizan los colegios particulares, los que son adquiridos por los apoderados de dichos colegios directamente desde una editorial, por intermedio de distribuidores, o directamente por los colegios. En este mercado, son los establecimientos educacionales los que realizan la selección de los libros³⁸.

Los libros distribuidos por el gobierno de Chile, por tanto, gratuito, tiene amplia aceptación por las instituciones escolares, quienes a través de sus juntas de padres aceptan o no los textos editados por el Estado, en 2019 “Este año se entregarán 17.600.000 de textos escolares a lo largo de todo Chile textos a 11.000 establecimientos aproximadamente, públicos y particulares subvencionados”³⁹. Pero qué diferencia hay entre un texto editado por el Ministerio de Educación de Chile para su distribución gratuita y otro adquirido en el mercado privado de textos escolares. Para el diseño de los textos, el Ministerio abre una licitación pública y norma los elementos que deben reunir los textos a licitar por las casas editoriales. El reglamento fija las bases administrativas y técnicas del contrato, además las características que debe reunir el personal especializado para la elaboración del contenido de los textos escolares⁴⁰. En todo caso, conforme la información disponible, no debería haber diferencias sustantivas, pues tanto el libro de distribución gratuita como el que se adquiere

³⁸ Fiscalía Nacional Económica. Estudio de Mercado sobre Textos Escolares. http://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2019/04/Informe_preliminar_EM03_2019-1.pdf

³⁹ Más de 120 Mil Textos Escolares gratuitos distribuye el Ministerio de Educación en la región. <https://aysen.mineduc.cl/2019/03/05/mas-de-120-mil-textos-escolares-gratuitos-distribuye-el-ministerio-de-educacion-en-la-region/>

⁴⁰ Currículo Nacional de Chile. https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-80611_recurso_3.pdf

en el mercado privado está regido por el mismo marco curricular, según los investigadores y analistas de la materia en el país austral⁴¹.

⁴¹ Puede consultarse la entrevista publicada bajo el título: ¿Cuál es la diferencia de los textos escolares del Mineduc y los que valen \$30 mil en el comercio?. Biobio.cl <https://www.biobiochile.cl/noticias/2015/03/20/cual-es-la-diferencia-de-los-textos-escolares-del-mineduc-y-los-que-valen-30-mil-en-el-comercio.shtml>; también puede revisarse el informe de investigación de Pablo Ortúzar, titulada Calidad, Formato y Mercado de los Textos Escolares en Chile, disponible en: <https://www.ieschile.cl/wp-content/uploads/2011/07/Informe-Textos-escolares.pdf>

Cuadro 3. Orientaciones y lineamientos curriculares en el 7° y 8° de Educación Media de Venezuela y Chile, respectivamente

Lineamientos Curriculares					
País	Constitución	Ley Orgánica de Educación	Currículo de Educación Media	Orientaciones Curriculares	Programa de Enseñanza
Venezuela.	La educación está consustanciada con los “valores de la identidad nacional, y con una visión latinoamericana y universal” (1999, Art 102.)	El sistema educativo tiene como principio “el fortalecimiento de la identidad nacional, la lealtad a la patria e integración latinoamericana y caribeña ” (2009, Art. 3). La educación debe “Impulsar la integración latinoamericana y caribeña bajo la perspectiva multipolar orientada por el impulso de la democracia participativa, por la lucha contra la exclusión, el racismo y toda forma de discriminación, por la promoción del desarme nuclear y la búsqueda del equilibrio ecológico en el mundo” (2009, Art. 15).	La enseñanza de las Ciencias Sociales tiene como finalidad “valorar la realidad social de su localidad, región y nación, a través de acciones vinculadas con el entorno, que permitan el desarrollo apropiado de la conciencia histórica y sentido de pertenencia, en el ejercicio de la soberanía nacional como deber y derecho indeclinable ante las posibles amenazas y riesgos de orden externo e interno, que puedan limitar la autodeterminación de la nación venezolana, es lo esencial de esta área de aprendizaje” (MPPE, 2007b).	<ul style="list-style-type: none"> • Contexto histórico europeo y americano en el marco de los movimientos independentistas en las colonias hispánicas, portuguesas y francesas desde finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX. • Proceso independentista de Venezuela (19 de abril de 1810 al 24 de junio de 1821). Forjadoras y forjadoras de la Independencia nacional. Significación y trascendencia del pensamiento de Simón Bolívar y Francisco de Miranda en el proceso independentista venezolano y latinoamericano. La oposición española a la emancipación venezolana y latinoamericana. El ejército realista contra el ejército patriota. Batallas. Efemérides. • La Independencia americana: Haití, Colombia, Ecuador, Bolivia, Argentina, Perú, Cuba, Puerto Rico, entre otros. Caracterización (MPPE, 2007b). 	Así mismo, en la defensa integral de la Nación (dentro de la realidad histórica local regional nacional, nuestraamericana y mundial) para consolidar la responsabilidad y la corresponsabilidad del Estado y el Poder popular como razón amorosa para el fortalecimiento de la patria soberana y la suprema felicidad del pueblo, la protección, integridad territorial, la defensa y el desarrollo integra del país (MPPE, 2013). Asimismo, superar lo UNIVERSAL en el modelo de una sola sociedad. En la diferencialidad de las creaciones, expresiones y hechos humanos, nada es universal; se nos impuso como universal (conocimientos universales, literatura universal, historia universal, valores universales, cultura universal). Al reconocer las sociedades (en plural), que el planeta es BIOSOCIODIVERSO (con evoluciones independientes), hablar de universal o desarrollado y, por otro lado, de primitivo, subdesarrollado o en vías de desarrollo según más se parezca (...) (MPPE, 2014). (...) queremos resaltar que esta área promueve y fortalece los valores de identidad nacional, las expresiones, las creaciones en nuestra venezolanidad y el reconocimiento de que somos un país multiétnico y pluricultural, así como la valoración de las expresiones y creativities de otros pueblos en otras latitudes, asumiendo la diversidad en el ejercicio de la ciudadanía, aprendiendo de manera intercultural, reconociendo la importancia de los aportes positivos de otras culturas y rechazando patrones culturales nocivos e impuestos por hegemonías neocolonizadoras y de dominación, siempre

Lineamientos Curriculares					
País	Constitución	Ley Orgánica de Educación	Currículo de Educación Media	Orientaciones Curriculares	Programa de Enseñanza
					con pensamiento crítico reflexivo y con soberanía cognitiva (MPPE, 2014).
Chile.	La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona, así inicia el artículo referido a educación en la Constitución de la República de Chile (2019).	(...) el respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país (2009).	(...) conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para comprender la complejidad de la realidad social y el devenir de nuestra sociedad. La asignatura busca promover aprendizajes que representen un aporte significativo para enfrentar los desafíos de desenvolverse en un mundo cada vez más dinámico, plural y cambiante (2015).	Ofrecer una mirada que vincula el acontecer de las sociedades de Chile y de América con la historia de mundo. Tal enfoque busca promover una comprensión global de los fenómenos sociales estudiados y generar relaciones significativas entre distintas temporalidades y espacios, pudiendo así profundizar el conocimiento y reconocer significados más amplios y ricos (2015).	Analizar y caracterizar el pensamiento ilustrado como un movimiento intelectual que cuestiona el orden social y político de la época y propone una serie de principios de gran relevancia para los cambios políticos del período y los sistemas republicanos en el presente. También se espera que problematicen los grandes procesos revolucionarios de fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX y sus consecuencias: la Independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa y las Independencias de las colonias españolas en América , y que los relacionen con los principios de la Ilustración. Respecto de América , interesa que comprendan que la Independencia de las colonias fue un proceso continental que, a ese nivel, transformó profundamente la organización política al concluir en la formación de Estados nacionales republicanos, pero que también mantuvo algunas continuidades con el orden social colonial. Para el caso chileno, se pretende que reconozcan las transformaciones y desafíos que generó el proceso de Independencia y que desarrollen sus habilidades de análisis e investigación. Asimismo, se espera que reconozcan y valoren el legado político de este período hasta el presente, tanto en la organización política actual como en el reconocimiento de derechos esenciales, comunes a todos los seres humanos.

Fuente: elaboración propia.

Luego de la lectura de los documentos, se identificó los siguientes aspectos:

En el caso de Venezuela

- Pueden identificarse cambios en la forma de denominar -y por tanto cambios en la concepción de América- en las orientaciones curriculares a considerar en la organización de los textos escolares. En 1999 la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela hace referencia a “*Latinoamérica*”, en 2007 las orientaciones curriculares para Educación Media expresan el estudio del *contexto histórico americano; colonias hispánicas, portuguesas y francesas; proceso de independencia de Venezuela y Latinoamérica, independencia americana*. En 2014 los nuevos programas expresados en la Colección Bicentenario del Ministerio de Educación utilizan la expresión *nuestraamericana* en perspectiva “decolonial” haciendo énfasis en el carácter multiétnico y pluricultural de la venezolanidad. La categoría “decolonial” expresa un nuevo enfoque (¿?) historiográfico desde el cual, en el caso venezolano, se busca poner énfasis en las variables *endógenas* que marcan su desarrollo histórico-social, al margen de consideraciones historiográficas eurocéntricas predominantes en la explicación sobre la dinámica global y particular de la sociedad venezolana. Ideológicamente, la insistencia en la idea de historia descolonizadora⁴² busca reescribir la historia misma de la sociedad venezolana, cuestión que no es nueva en el campo de las ciencias sociales⁴³, lo particular en el caso venezolano a propósito del nuevo currículo es buscar un fundamento histórico que legitime la revolución bolivariana en el proceso independentista y específicamente en la figura de Simón Bolívar, dejando de lado, atenuando o considerando 190 años que nos distancian de 1810 en una historia de parricidio, traiciones y entrega neocolonial de la sociedad venezolana.
- Se observa cambio en la finalidad del estudio sobre *Latinoamérica*. Se pasa de una “*visión latinoamericana y universal*” (CRBV, 1999) al impulso de “*la integración Latinoamericana y caribeña*” (LOE, 2009) para pasar a una enseñanza basada en la defensa integral de la nación -venezolana- y la soberanía nacional, bajo el argumento de que “el planeta es BIOSOCIODIVERSO” y por tanto “*reconociendo la importancia de los aportes positivos de otras culturas y rechazando patrones culturales nocivos e impuestos por hegemonías neocolonizadoras y de dominación, siempre con pensamiento crítico reflexivo y con soberanía*”

⁴² Esta mirada de historia descolonizadora o decolonial, se ha ido cambiando en el discurso historiográfico oficial en Venezuela por “Historia Insurgente”, una idea o propuesta desde la cual se aborda el estudio del pasado desde una mirada crítica que “se encuentra trazada desde el ámbito comunal, local, regional, nacional, caribeño y latinoamericano. Una perspectiva histórica con vocación abarcante e integradora, que servirá como una herramienta para la liberación, formación y democratización de la memoria de los pueblos”. Este pensamiento es promovido desde el Centro Nacional de Historia de Venezuela. <http://www.cnh.gob.ve/> entre otras ideas se exponen “*La historia insurgente no es el descubrimiento de la utopía según la cual otro mundo mejor es posible. Pero sí la conciencia y representación historiográfica de ella, del pueblo como voluntad de poder hacia las realizaciones concretas y posibles -históricas- de ella*”. Por ahora hasta que no haya mayor claridad y presencia de la historia insurgente en el discurso historiográfico escolar seguiremos en uso de la idea de descolonización, termino de uso en las orientaciones curriculares de educación media para Venezuela.

⁴³ Al respecto puede consultarse la obra de Adam Shaff, Historia y Verdad, ensayo sobre la objetividad del conocimiento histórico. Grijalbo, disponible en: <http://150.185.9.18/ceshc/images/descargas/PDF/CIH/HYV.pdf>

cognitiva” (MPPE, 2014). Representa una ruptura con la vocación integracionista de la enseñanza venezolana, latinoamericana y universal, en favor de un “enfoque endógeno” en el que se realiza “*la diferencialidad de las creaciones, expresiones y hechos humanos, nada es universal, se nos impuso como universal (conocimientos universales, literatura universal, historia universal, valores universales, cultura universal)*” (MPPE, 2014). La vocación integracionista con la que se había planteado el tema de América en la CRBV es progresivamente sustituida por un discurso nacionalista que bajo el ropaje de la idea de *soberanía* y *autodeterminación* aísla al país de la dinámica continental, establece murallas políticas con países con el cual el gobierno venezolano no es afín, construyendo una narrativa en la cual el *nacionalismo chavista* es la única identidad posible de un ciudadano genérico asumido como pueblo.

- A diferencia de las orientaciones curriculares de 2007b, donde explícitamente se hace referencia a la Independencia de Venezuela y Latinoamérica, así como de países bajo la influencia española, portuguesa e inglesa, como “Haití, Colombia, Ecuador, Bolivia, Argentina, Perú, Cuba, Puerto Rico, entre otros”, el programa de enseñanza delineado en la Colección Bicentenario (MPPE, 2014) hace referencia a “nuestraamérica”, definición genérica, pueblo genérico, en el cual la enseñanza de las Ciencias Sociales, ahora concebida como “Memoria, Territorio y Ciudadanía” se propone formar para “*la defensa integral de la Nación (dentro de la realidad histórica local, regional, nacional, nuestraamericana y mundial)*”. La narrativa sobre independencia nacional incorpora, para hacer referencia a América, los procesos políticos de los países afines ideológicamente a la Revolución Bolivariana. En esta idea de homologar la narrativa oficial con la narrativa escolar vía currículo y textos escolares observar que bajo la idea de “Nuestramérica” se enzarcan los logros de la Revolución Cubana, la configuración de la “Alternativa Bolivariana para los pueblos de América” (ALBA) y “Unión de Naciones de Sur” (UNASUR) la posibilidad de un mundo multipolar estrechando alianzas con países como Irán, Bielorusia, Zimbabue, entre otros.
- La finalidad formativa es la defensa de la revolución “*consolidar la responsabilidad y la corresponsabilidad del Estado y el Poder popular como razón amorosa para el fortalecimiento de la patria soberana y la suprema felicidad del pueblo, la protección, integridad territorial, la defensa y el desarrollo integra del país*” (MPPE, 2014). El Estado adquiere primacía sobre los ciudadanos en el desarrollo del país, lo sustituye, el hombre se asume como un asunto genérico bajo la idea de pueblo. En la frase seleccionada destaca la idea de “razón amorosa” término de uso en los debates internos del partido de gobierno, pero que convertido en fórmula de política pública es el llamado *a ser y pensar como Chávez*⁴⁴, sustituir la autonomía del individuo propia

⁴⁴ Para comprender esta conceptualización puede revisarse el texto de: Sesto, Farruco (2017). *Chávez y la Razón amorosa*. Diplomado Visión General del Legado del comandante Hugo Chávez. Edición digital. disponible en: chacc81vez-y-la-razoncc81n-amorosa.pdf

de las democracias liberales, por premisas donde el Estado y la ideología de líder, única razón válida es la que hay que estudiar y seguir, no en vano la Ministra de Educación señalará que la Colección Bicentenario es autoría del presidente de la República.

En el caso de Chile

- En el estudio de las orientaciones curriculares a considerar para la enseñanza en la Educación Media, específicamente en el 8° Básico, las referencias a América están expresamente señaladas en el currículo y programa de enseñanza del nivel. No hay referencia alguna en el contexto de la enseñanza a América en la Constitución y en la Ley de Educación.
- En la enseñanza se busca realzar los *vínculos* del acontecer “de las sociedades de Chile y de América con la historia de mundo”. Pocas son las referencias, no van más allá de la idea de “vínculos” con lo que se realza el carácter diferenciado y diferenciador de la enseñanza sobre “América” en el contexto curricular.
- En el programa de enseñanza se hace referencia a *América, colonias españolas en América* y el *carácter continental de la Independencia*. La Independencia se estudia para destacar las transformaciones de la sociedad chilena y la aparición histórica del Estado. Con ello se busca “*que reconozcan y valoren el legado político de este período hasta el presente, tanto en la organización política actual como en el reconocimiento de derechos esenciales, comunes a todos los seres humanos*”.⁴⁵

⁴⁵ Currículum Nacional, Educación General, Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 8° básico. Disponible en: <https://www.curriculumnacional.cl/614/w3-article-21095.html#propósito>.

CAPÍTULO VI. NARRATIVA SOBRE “AMÉRICA” EN LAS UNIDADES DE INDEPENDENCIA NACIONAL DE TEXTOS ESCOLARES DE EDUCACIÓN MEDIA DE VENEZUELA Y CHILE.

1. América en la Unidad de Independencia Nacional de los manuales escolares venezolanos.

La lectura de los textos a partir de la herramienta NVivo permitió identificar los siguientes categorías y codificaciones. En relación a los textos venezolanos la lectura de los materiales desde la herramienta NVivo permitió precisar los siguientes párrafos y frases en la narrativa sobre la independencia.

- **América es una colonia.**

En los manuales escolares venezolanos América es una colonia, o más precisamente, se habla de las “*colonias españolas en América*” (Actualidad Escolar, 2000, p 126). como que la Independencia “*es el esfuerzo y resultado, en su mayor parte sangriento, entre las colonias de habla hispana y el gobierno peninsular, para liberarse de su dominio*” (Editorial Salesiana, 2002). En el texto se establece distinción entre las colonias de habla inglesa y las de habla hispana. Las primeras están bajo el dominio de Inglaterra, ubicadas en el norte del continente. Estas colonias se independizan en 1776 constituyéndose en Estados Unidos de Norteamérica. Las segundas son parte de la Corona Española e inician su proceso de Independencia a finales del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX. Al independizarse, las colonias hispanoamericanas se constituyeron en diferentes unidades político-territoriales autónomas entre sí. Los manuales escolares cuando contextualizan la Independencia de Venezuela lo hacen con relación al proceso de emancipación de las colonias hispanoamericanas. Las “colonias españolas” (Editorial Romor, 2010, p. 90) inician su Independencia a fines del Siglo XVIII que culminó en las primeras décadas del siglo XIX. Un texto utiliza el término “*América Latina*” (Editorial Salesiana, 2002). Se utiliza “*Suramérica*” o “*Nuestra América*” (MPPE, 2014).

Desde el punto de vista geográfico, América, conforme a la descripción del proyecto independentista de Francisco de Miranda, abarca desde el Mississippi hasta Cabo de Hornos. El texto escolar describe *“las colonias se constituyen en una confederación americana llamada Colombia, que abarcaría desde las cabeceras del Misisipi hasta el cabo de Hornos, y cuya forma de gobierno sería un Incanato”* (Editorial Salesiana, 2002). En los manuales se lee que las colonias están unidas a España, no describen o son escasos los vínculos entre sí. Su unión está planteada en dos aspectos señalados en los textos. Por un lado, los proyectos integracionistas de Francisco de Miranda, Simón Bolívar y José de San Martín, o las alianzas efectivas que se establecen entre las colonias hispanoamericanas para hacer la guerra a España.

América como unidad continental está en las descripciones que se hacen sobre documentos de carácter histórico como la Carta de Jamaica, mencionada de forma reiterada en todos los textos revisados. Dicha Carta, escrita por Simón Bolívar en 1815 *“consistía en la continentalización de la guerra de emancipación americana, acompañada de tácticas dictadas por la correlación de fuerzas en cada momento y en cada espacio”* (MPPE, 2014, p. 154). Lo que eran colonias logran una forma de relacionarse, de integrarse, *“La fusión de la Nueva Granada con Venezuela, ya lo sabemos, fue la columna vertebral del nuevo Estado”* (Editorial Salesiana, 2002). El manual escolar no deja de lado la epopeya mítica. América se presenta al escolar como un proyecto de patria: *“El sueño de Bolívar para lograr la libertad de su patria y de América, la patria grande, tuvo como fuerza motriz el poder lograr para el pueblo la libertad total”* (Editorial Salesiana, 2002). América colonial ahora es un proyecto continental. En este pensamiento está *“la base de la transformación socio-política de América”* (Editorial Salesiana, 2002).

- **Distintas ideas influyen en la Independencia de las colonias americanas.**

En los textos escolares venezolanos se distinguen dos corrientes historiográficas respecto a la explicación de las causas de la Independencia: causas externas y causas internas. Las causas externas son comunes a todas las colonias hispanoamericanas. Las causas internas proceden de la vida doméstica de las comarcas. Así *“hubo causas y razones que hicieron posible la Independencia de Venezuela y de otras naciones latinoamericanas”* (Editorial Salesiana, 2002). Entre las causas externas es recurrente leer sobre la Independencia de los

Estados Unidos de Norteamérica, la Revolución Francesa, las Reformas Borbónicas y la invasión de Francia a España.

Las ideas de la Ilustración provenientes de Europa tuvieron impacto en los territorios americanos: *“Las Colonias españolas eran buen terreno para estas ideas y sus lógicas consecuencias: la libertad e Independencia”* (Editorial Salesiana, 2002). La Ilustración entraba a las colonias americanas de contrabando: *“los hombres americanos que leían libros de autores de la Ilustración, que en forma clandestina llegaban a América porque la entrada de esa literatura estaba prohibida”* (MPPE, 2014, p. 26). Con las ideas de la Ilustración *“las juventudes y los pensadores de Hispano-América fueron preparados para defender la Independencia de sus países y lograr la libertad de los oprimidos”* (Editorial Salesiana, 2002). ¿Quiénes portaban las ideas de la Ilustración? *“Las ideas de la Ilustración francesa tuvieron una gran repercusión en América a raíz de los viajes de Haenke, Ulloa, Humboldt y Bompland, quienes despertaron en los americanos el interés por los cambios que estaban ocurriendo en Europa”* (Editorial Santillana, 2012, p. 125).

Entre las causas externas se señala la Independencia de los Estados Unidos. Esta significó *“Para las colonias españolas (...) el ejemplo de un proceso separatista exitoso en el Continente”* (Editorial Salesiana, 2002). Con ello se *“inició el desmembramiento del sistema de colonias establecido en América”* (Editorial Romor, 2010, p. 90). *“La Independencia de Estados Unidos significó un ejemplo a seguir para todos los revolucionarios del continente americano”* (Editorial Santillana, 2012, p. 127).

La Independencia de Estados Unidos sirvió de ejemplo y estímulo a los hispanoamericanos y la Revolución Francesa les ofreció los principios y doctrinas filosóficas y políticas para justificar la Independencia. Estas influencias están presentes en todos los movimientos revolucionarios ocurridos en Venezuela hasta el 19 de abril de 1810 (Editorial Romor, 2010, p. 91).

La Revolución Francesa *“logró imponerse sobre los americanos para llevarlos a la lucha por la Independencia de sus respectivos países”* (Editorial Salesiana, 2002). *“La Revolución Francesa se proyectó sobre Europa y América como modelo republicano basado en la libertad, la igualdad, la fraternidad, la propiedad y la seguridad, que prendió en los jóvenes patriotas de la época* (Editorial Santillana, 2012, p. 127). Por último, la invasión de Napoleón a España *“fue el motivo ocasional para el levantamiento general en las tierras*

americanas que, en sus comienzos tuvo como argumento la lealtad que los pueblos debían a la causa española” (Editorial Salesiana, 2002). Las causas son comunes a la Independencia de América:

Los habitantes de las Colonias habían soportado por 300 años las injusticias y abusos de la Corona. Porque en Venezuela, lo mismo que en América, se estaba en presencia de un fenómeno expansionista económico, pues cada día aparecían nuevos talleres y fábricas, con la apertura de nuevos caminos se aseguró la colocación en los mercados de las cosechas y artículos manufacturados y se estaba en la entrada de una nueva y mejor concepción de vida. Desafortunadamente, las autoridades coloniales no entendieron esta nueva forma de comportarse la economía y estableció fuertes aplicaciones fiscales, en tanto en lo referente al comercio exterior, como al comercio interior (Editorial Salesiana, 2002).

Entre las razones internas se señalan una serie de rebeliones sucedidas a finales del siglo XVIII, sobre todo de los sectores esclavos, pardos y mestizos en relación a las reformas Borbónicas que se implementaron sobre las “colonias de habla hispana”, específicamente en torno al comercio y la representación de los sectores criollos en la administración colonial. Algunos textos describen las rebeliones que se sucedieron en Nueva Granada, el virreinato del Perú y de México, para luego dar detalles de las rebeliones, alzamientos y conspiraciones que se sucedieron en la Provincia de Venezuela. Las reformas en “sus inicios fueron muy prometedores con políticas de expansión y libertades para el pueblo; pero empezaron, luego, los errores políticos y económicos que trajeron problemas para los peninsulares y los habitantes de las Colonias” (Editorial Salesiana, 2002). En el texto escolar se afirma que “Todo esto ‘obligó’ a buscar nuevos caminos para la libertad y la Independencia” (Editorial Salesiana, 2002).

Al describir las causas internas de la Independencia, el texto de la Editorial Romor destaca el carácter americanista del movimiento. Tal es el caso de la Conspiración de Gual y España. “El Manifiesto: A los habitantes libres de la América Española: es un llamamiento a los pueblos a tomar las armas para conquistar la libertad” (Editorial Romor, 2010, p. 103). Las primeras acciones de los criollos de buscar apoyo internacional para la Independencia señalan que “Juan Vicente Bolívar, Telésforo de Orea y José Rafael Revenga fueron enviados a Estados Unidos, cuyos sentimientos suponían favorables a las reivindicaciones de las colonias españolas y al desarrollo del comercio bajo el régimen colonial” (Editorial Romor, 2010, p. 103).

Hay una variante importante en la explicación de las causas de la Independencia en el texto de Historia de Venezuela y de Nuestra América editado por el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) de Venezuela en 2014: *“Las verdaderas y más profundas causas de la Independencia de toda Nuestra América no fueron realmente las ideas llegadas del exterior ni los sucesos que ocurrían en otras naciones, sino lo que pasaba dentro de la sociedad colonial”* (MPPE, 2014, p, 128). Según este texto son *causas endógenas* las que explican el proceso de Independencia de Venezuela y de *nuestraamérica*. Según esta explicación *“Las ideas y sucesos venidos del exterior tuvieron influencia porque en mucho coincidían con la necesidad de resolver los problemas de las sociedades coloniales. Aquellas ideas y sucesos ocurridos en Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Haití vinieron a fortalecer el ánimo y las ideas de los descontentos grupos sociales de la Colonia”* (MPPE, 2014, p. 128). *“En el siglo XVIII hubo movimientos populares en Venezuela y en casi toda Suramérica”* (MPPE, 2014, p. 130). Un proceso de concientización en el pueblo es base fundamental de la causa de la Independencia de las colonias americanas. *“Los movimientos llevados a cabo por negros, zambos, pardos y los llamados blancos de orilla a finales del siglo XVIII fueron reacciones contra el pago de impuestos, las injusticias y la explotación de los sectores populares, en especial de indios y esclavizados. Esos movimientos contribuyeron a ir formando conciencia emancipadora en el pueblo latinoamericano”* (MPPE, 2014, p. 132).

No son solo las ideas las que influyen en la Independencia de América. También un manual escolar señala que Francisco de Miranda *“trató de ganar apoyo diplomático, político y económico de gobiernos y líderes extranjeros, para lograr la Independencia de las colonias españolas de América”* (Actualidad Escolar, 2000, p. 126). *“Francisco de Miranda, precursor de la Independencia americana, concibió la idea de independizar a Venezuela y a toda la América Española y formar con ella una sola nación con el nombre de Colombeia”* (Editorial Romor, 2010, p. 92). Para el texto escolar editado por el MPPE *“La idea de la Colombeia que contribuyó a generar una empresa integradora que se materializó en la gesta emancipadora latinoamericana y caribeña del siglo XIX aún continúa presente en el pensamiento contemporáneo latinoamericano en este siglo XXI”* (2014, p. 137).

- **Las locaciones americanas en el relato de la Independencia.**

En los manuales escolares venezolanos hay referencia a múltiples locaciones americanas, tanto en relación con procesos previos y durante la Independencia. Sobre todo, destacan las ubicaciones vinculadas con eventos políticos, como las acciones bélicas. En los textos se puede leer sobre las islas y costas del Caribe, la región de los Andes, los llanos de lo que es Colombia y Venezuela. Hacia el sur se menciona el Virreinato del Perú. No hay referencias a la colonia que ocupaba el territorio de lo que hoy se denomina Brasil. El énfasis está puesto en Hispanoamérica. Uno de los textos hace una larga relación de las ciudades y pueblos donde se produjeron alzamientos y rebeliones en el sur del continente.

El primero de esos movimientos populares ocurrió en Cochabamba (actual Bolivia, en 1730), encabezado por Alejo Calatayud. Otro de gran significación fue la insurrección del Paraguay (1713-1735), patrocinada por pobladores que se encontraban en total desventaja con la Compañía de Jesús, ya que los sacerdotes jesuitas exportaban sin pagar impuestos por sus productos. En 1780-1781 José Gabriel Condorcanqui, quien se hizo llamar Túpac Amaru II, descendiente por línea materna del último soberano inca, dirigió el movimiento contra el régimen colonial español en el Virreinato del Perú, que involucró a más de 200 mil pobladores originarios. Tras la aprehensión y descuartizamiento de Túpac Amaru a manos de los españoles, ocurrido el 18 de mayo de 1781, Túpac Katari, su esposa Bartolina Sisa y otros asumieron la dirección del movimiento que fue aplastado con saña. En el mismo año (1781) ocurrió el movimiento de Comuneros de Nueva Granada (actual Colombia) que se extendió hasta el occidente venezolano (MPPE, 2014, p. 132).

Las situaciones bélicas están llenas de descripciones sobre ciudades y pueblos. Un hecho militar recurrente en los textos es la descripción de la Campaña Admirable, “*expedición que partió desde Nueva Granada (hoy Colombia), cruzó los Andes venezolanos, atravesó el territorio de lo que hoy es el Estado Lara, Barinas, Portuguesa, Yaracuy y Carabobo, y finalmente llegó a Caracas en 1813*” (Actualidad Escolar, 2000, p. 134). En el texto citado abundan locaciones del territorio neogranadino, Río Hacha y Santa Marta. También se lee en el texto que “*el gobierno de Venezuela decidió la invasión a Colombia en aras de su total liberación*” (Actualidad Escolar, 2000, p. 143).

En el texto son referenciadas algunas islas caribeñas como Haití, Jamaica, Trinidad y Bonaire, tanto en los momentos previos, durante, y posteriores a la Independencia: “*Inglaterra había establecido dominios en la Costa Oriental de América del Sur: Isla de Jamaica, Trinidad, Colonias Inglesas en la desembocadura del Orinoco (hoy, República*

Corporativa de Guayana)” (Editorial Salesiana, 2002). También, en los textos al describir las campañas bélicas se mencionan regiones del sur: Bomboná, Guayaquil, Junín, Ayacucho, Lima: “*Al triunfar en Ayacucho, las fuerzas patriotas consolidaron la Independencia de Sudamérica*” (Actualidad Escolar, 2000, p. 147). Si bien es cierto que las acciones bélicas describen pueblos y ciudades de América, las acciones de planificación y gobierno tienen mención en las grandes ciudades. Así, por ejemplo, las Juntas Defensoras de los Derechos de Fernando VII se establecen en Caracas, Bogotá y Quito. No se habla del pronunciamiento de otras provincias y ciudades. Igualmente, los congresos se organizan en las ciudades principales de las antiguas colonias. Angostura, que fue un punto estratégico en la Campaña del Sur -acción militar para lograr la Independencia del sur del continente- destaca por ser ciudad donde se pudieron reorganizar las fuerzas patriotas. Las unidades temáticas de los textos sobre la Independencia terminan su descripción sobre el proceso con la campaña del Sur, donde se logra la Independencia definitiva del continente con la liberación del Perú.

En el texto de la Colección Bicentenario editada por el Ministerio del Poder Popular para la Educación de Venezuela abundan las descripciones de locaciones en América. Todas están asociadas a batallas que contribuyeron al logro de la Independencia. Si la América meridional se reconoce es como un campo de batalla:

Una vez lograda la liberación de Nueva Granada el 7 de agosto de 1819 en Boyacá, en el campo de Carabobo los patriotas derrotaron al ejército realista el 24 de junio de 1821, lo que aseguró la liberación del territorio venezolano. El 7 de abril de 1822, en las faldas del volcán Galeras, se libró la batalla de Bomboná (Colombia), la cual finalizó con victoria patriota. Con la batalla de Pichincha (Ecuador), Antonio José de Sucre logró la libertad absoluta de este territorio el 24 de mayo de 1822. En 1824, los ejércitos patriotas se reagruparon para llevar a cabo las dos últimas contiendas militares: las batallas de Junín (6 de agosto de 1824) y Ayacucho (9 de diciembre del mismo año), que le dieron la libertad al Perú y a toda Suramérica (MPPE, 2014, p. 156).

Así, se aborda la Independencia de Perú, Ecuador, Bolivia, Cuba, Chile y Argentina. Las primeras se enmarcan dentro del proyecto libertario de Simón Bolívar, las últimas, como parte de una campaña estratégica para libertar “a toda Sudamérica”. Hay particular referencia a Bolivia: “Chimborazo es la montaña ecuatoriana en la que se inspiró Simón Bolívar al momento de darle vía a Bolivia” (MPPE, 2014, p. 157). Todas las batallas están conectadas, según se deja entrever en el texto. Sobre la Batalla de Bomboná, “La importancia de esta

victoria está en que impidió que tropas realistas salieran al auxilio de las que se oponían al general Sucre en su carrera hacia Quito” (MPPE, 2014, p. 158). “Días después de esta victoria, Sucre ocupó la ciudad de Quito y luego entró Bolívar para avanzar posteriormente sobre Guayaquil, incorporando estos territorios a Colombia” (MPPE, 2014, p. 58). Todos los textos abordan la entrevista de Simón Bolívar y San Martín en Guayaquil. En el texto de la Colección Bicentenario se dice: “*De aquella entrevista resultó la retirada de los hombres de San Martín del Perú y la culminación de la liberación de aquel país por Bolívar*” (2014, p. 159), abriendo así la posibilidad efectiva para la constitución de nuevas repúblicas.

Sobre Haití se señala que es “*La primera república independiente de América Latina y el Caribe. La primera república negra y anti-esclavista en el mundo*” (MPPE, 2014, p. 161). Sobre Argentina, “*desde el primer paso dado en 1810 y hasta que se proclamó su Independencia, no volvió a caer bajo el dominio español*” (MPPE, 2014, p. 162). En relación a Chile se señala que “*alcanza su Independencia de España gracias al apoyo del ejército de las Provincias Unidas de Sudamérica, comandadas por el general José de San Martín*” (MPPE, 2014, p. 164). Sobre Puerto Rico se lee en el texto que “*Actualmente los puertorriqueños eligen un gobernador cuya autoridad y legitimidad deben ser avaladas por el Congreso de Estados Unidos. Puerto Rico no se ha independizado hasta la fecha y es una de las últimas colonias de un imperio en Nuestra América*” (Colección Bicentenario, MPPE, 2014, p. 169).

- **Población en el territorio americano.**

La descripción de las distintas locaciones permite ver el movimiento de la población. Se ofrecen datos sobre la estructura social, pero no hay datos demográficos. Un aspecto que sí es importante es el movimiento de la población en el territorio, acción relacionada con la situación de guerra. Así, la población se *mueve* en el territorio. En 1815 “*Las fuerzas realistas se fortalecieron en América por el envío de tropas: a comienzos de 1815 se envió una expedición de 10.000 soldados, dirigida por Pablo Morillo*” (MPPE, 2014, p. 148). Luego las “*fuerzas patriotas invadieron de nuevo Venezuela en mayo de 1816. Los patriotas se establecieron en Margarita y desde allí llevaron a cabo diversas acciones de reconquista de la geografía nacional*” (Actualidad Escolar, 2000, p. 134). Desde las islas del Caribe se movilizaron recursos y tropas. En los textos, América toda era un campo de batalla “*tropas*

patriotas al mando de Bolívar partieron de Angostura en marzo de 1819 y se reunieron con los contingentes comandados por el general Francisco de Paula Santander en los llanos de Casanare. De allí marcharon sobre Nueva Granada a través de los Andes, reeditando la hazaña cumplida con la Campaña Admirable” (Actualidad Escolar, 2000, p. 143).

Para la liberación de Colombia, Simón Bolívar *“Con 1.800 hombres bien apertrechados se dispuso entrar a la Nueva Granada, con la ayuda de varias guerrillas”* (Editorial Salesiana, 2002). Aquellos pueblos se integraban con un propósito: *“Poseer Nueva Granada significaría disponer de grandes reservas en hombres y recursos de todo tipo. Nueva Granada, asiento de un virreinato durante la Colonia, contaba con una población más numerosa y con recursos materiales superiores a los que podía ofrecer Venezuela”* (Editorial Romor, 2010, p. 43). Las gentes se movilizaban de una región a otra. *“En poder de los patriotas quedó la mayor parte del territorio del antiguo Virreinato de la Nueva Granada, desde Bogotá hasta las costas del mar Caribe”* (Editorial Romor, 2010, p. 44). Hay poca información sobre movimientos o flujos migratorios. Solo destacan dos en la narrativa de los textos escolares. Primero, de cuando llegó Francisco de Miranda a las costas de Coro, donde la población de la ciudad migró hacia Barquisimeto, con lo que el Generalísimo se consigue con una ciudad vacía. Segundo, está la referencia a la migración que ocurrió en Caracas en 1814 ante la llegada de las tropas de José Tomás Boves, un general realista: *“En Caracas, las noticias sobre el avance de Boves provocaron temor en la población y el 7 de julio de 1814 más de 20.000 personas emigraron hacia el oriente del país junto a Bolívar y sus tropas”* (Editorial Santillana, 2012, p. 163).

En el contexto de la guerra, aquellos hombres tuvieron que salir de sus pueblos a defender un ideal. En ese proceso, descubren nuevos paisajes y nuevas gentes: *“tropas venezolanas y neogranadinas marcharon al sur de la Gran Colombia, y obtuvieron su primera victoria el 7 de abril de 1822, en Bomboná, reduciendo al mínimo la resistencia realista en la parte meridional de Nueva Granada”* (Actualidad Escolar, 2000, p. 146). Aquella mezcla ratificaría el carácter mestizo del mundo social americano. Nuevos rostros, hábitos y costumbres se van abriendo hacia el sur del continente: *“el ejército patriota avanzó sobre Ecuador y derrotó a los realistas en Pichincha el 24 de mayo de 1822”* (Actualidad Escolar, 2000, p. 146). En el sur del continente *“Los guayaquileros, ante una*

petición suya al gobierno de Colombia, habían recibido algunos soldados de los batallones colombianos” (Editorial Salesiana, 2002).

Cuántos murieron allí, cuantos permanecieron y cuántos volvieron a sus territorios de origen luce difícil de saber en una región donde las fronteras administrativas del imperio se habían disuelto. Pero pronto, terminada la guerra, emergerán como las nuevas unidades administrativas nacionales. Más al sur, *“las fuerzas patriotas entraron en Guayaquil, y desde allí se proclamó la liberación definitiva de lo que luego sería la República del Ecuador. Este territorio pasó a formar parte de la unión Gran Colombiana”* (Actualidad Escolar, 2000, pp. 146-147). Sobre el Perú, *“habida cuenta que los dos ejércitos se disputaban la liberación definitiva de esta nación”* (Actualidad Escolar, 2000, pp. 146-147). En Ayacucho: *“En aquella ciudad estaba el cuartel general realista; allí el Virrey La Serna concentró 12.000 soldados comandados por los mejores oficiales de variada graduación; con ellos avanzó contra Sucre quien, estratégicamente, ordenó retirar a sus 6.000 soldados; buscaba así un lugar de estrategia donde se ubicaron los patriotas”* (Editorial Salesiana, 2002). Los que venían del norte al mando de Simón Bolívar y los que desde el sur venían liberando la parte más austral del continente, al mando de José de San Martín:

“(…) si examinamos la integración de las filas republicanas: negros de Barlovento, campesinos cordilleranos, llaneros de las pampas venezolanos con horizonte finito, indígenas que apenas comenzaban a ver la luz de la civilización, pescadores de Margarita, etc., todos ellos envueltos en el pabellón tricolor, formando filas en Boyacá, Carabobo, Lago de Maracaibo, Bomboná, Pichincha, Junín y Ayacucho” (Editorial Salesiana, 2002).

Es posible pensar que la base social de las nuevas repúblicas, las gentes que las constituían, venían de diferentes partes del continente y terminaron estableciéndose en los lugares donde se encontraban al terminar la guerra.

- **Nuevos grupos sociales en América.**

En los textos no se habla de los cambios sociales derivados de la Independencia. Sí se describen acciones que los sectores populares tuvieron durante el proceso de Independencia. La incorporación del pueblo al proceso fue progresiva, pero los textos no señalan o hacen mención a los cambios sociales que se sucedieron en dicho proceso. Hay menciones

importantes sobre la dinámica social de la época colonial, en la que va emergiendo una nueva textura social:

“El movimiento separatista de América y, por relación lógica en Venezuela, estuvo liderizado por personas del alto linaje social. Todos eran descendientes directos de los primeros descubridores o conquistadores; o de aquellos que, por Real Cédula del 13 de junio de 1573, obtuvieron el carácter del hijosdalgo, dentro del concepto de nobleza” (Editorial Salesiana, 2002).

En los momentos previos a la Independencia las insurrecciones están lideradas por factores indígenas, esclavos y mestizos criollos. Sofocados aquellos acontecimientos, en la nueva realidad política sucedida luego del cautiverio de Fernando VII a manos de las tropas francesas, la clase directiva del proceso serán los blancos criollos descendientes de los conquistadores:

mientras estos elementos de la sociedad colonial pudieron imponerse sobre las pretensiones de los pardos, tuvieron que soportar las altiveces de los españoles europeos que desempeñaban los más altos cargos y jerarquías -lo mejor de la administración pública- y quienes consideraban a los maestros muy por debajo de su nivel social (Editorial Salesiana, 2002).

Son los blancos criollos la clase social que asciende al poder:

las aspiraciones de los blancos criollos, en lo referente a la dominación de los altos cargos públicos, se transformó en la más importante causa interna del movimiento independentista venezolano, en la misma forma como se planteó el hecho histórico en el escenario americano (Editorial Salesiana, 2002).

Los sectores populares -esclavos, indígenas, pardos- se sumarán a la lucha progresivamente: *“El pueblo no tomó parte de los primeros acontecimientos: esa responsabilidad quedó solamente en manos de los dos grupos que liderizaron el desenvolvimiento de la cuestión”* (Editorial Salesiana, 2002). Al punto de que se sostiene que *“El pueblo venezolano (y en la misma condición, el americano) fue testigo no protagonista, en los primeros sucesos”* (Editorial Salesiana, 2002). El manual escolar ensalza el carácter libertario del “pueblo venezolano” de aquel momento:

Para la historia de las naciones americanas, el ejemplo del pueblo venezolano debe ser, en forma permanente, una lección de civismo. Pues, ese ejército que era pueblo y ese pueblo que fue ejército, caminó incansablemente por los caminos de América, llevando la antorcha de la libertad para iluminar los pueblos oprimidos (Editorial Salesiana, 2002).

En los textos consultados, al revisar la unidad temática “Independencia Nacional” no hay referencia explícita a los cambios en la estructura social en la América hispánica, salvo el hecho narrado de la Independencia.

Cuadro 4. América en la Unidad de Independencia Nacional de los textos venezolanos

Venezuela	Actualidad Escolar (2000)	Editorial Salesiana (2002)	Editorial Romor (2010)	Santillana (2012)	Colección Bicentennial (2014)
América es una Colonia	Colonias españolas en América.	Es el esfuerzo y resultado, en su mayor parte sangriento, entre las colonias de habla hispana y el gobierno peninsular, para liberarse de su dominio.	Colonias Españolas.	Movimientos independentistas de las colonias hispánicas, portuguesas y francesas.	“Suramérica” o “Nuestra América”.
Distintas ideas influyeron en la Independencia de las colonias americanas	La invasión de Napoleón sobre España “fue el motivo ocasional para el levantamiento general en las tierras americanas que, en sus comienzos tuvo como argumento la lealtad que los pueblos debían a la causa española”.	<i>Hubo causas y razones que hicieron posible la Independencia de Venezuela y de otras naciones latinoamericanas.</i>	<i>Para las colonias españolas, (...) el ejemplo de un proceso separatista exitoso en el Continente.</i>	<i>Las ideas de la Ilustración francesa tuvieron una gran repercusión en América a raíz de los viajes de Haenke, Ulloa, Humboldt y Bompland, quienes despertaron en los americanos el interés por los cambios que estaban ocurriendo en Europa.</i>	<i>Las verdaderas y más profundas causas de la Independencia de toda Nuestra América no fueron realmente las ideas llegadas del exterior ni los sucesos que ocurrían en otras naciones, sino lo que pasaba dentro de la sociedad colonia.</i>
Locaciones americanas en el relato de la Independencia	“Expedición que partió desde Nueva Granada (hoy Colombia), cruzó los Andes venezolanos, atravesó el territorio de lo que hoy es el Estado Lara, Barinas, Portuguesa, Yaracuy y Carabobo, y	Varias ciudades, pueblos y villas.	Varias ciudades, pueblos y villas.	Varias ciudades, pueblos y villas.	Una vez lograda la liberación de Nueva Granada, el 7 de agosto de 1819 en Boyacá, en el campo de Carabobo los patriotas derrotaron al ejército realista el 24 de junio de 1821, lo que aseguró la

	<i>finalmente llegó a Caracas en 1813”.</i>				liberación del territorio venezolano. El 7 de abril de 1822, en las faldas del volcán Galeras, se libró la batalla de Bomboná (Colombia), la cual finalizó con victoria patriota. Con la batalla de Pichincha (Ecuador), Antonio José de Sucre logró la libertad absoluta de este territorio, el 24 de mayo de 1822. En 1824, los ejércitos patriotas se reagruparon para llevar a cabo las dos últimas contiendas militares: las batallas de Junín (6 de agosto de 1824) y Ayacucho (9 de diciembre del mismo año), que le dieron la libertad al Perú y a toda Suramérica.
Población en el territorio americano	<i>Tropas patriotas al mando de Bolívar partieron de Angostura en marzo de 1819 y se reunieron con los contingentes comandados por el general Francisco de</i>	<i>Con 1.800 hombres bien apertrechados se dispuso entrar a la Nueva Granada, con la ayuda de varias guerrillas.</i>	<i>Poseer Nueva Granada significaría disponer de grandes reservas en hombres y recursos de todo tipo. Nueva Granada, asiento de</i>	<i>En Caracas, las noticias sobre el avance de Boves provocaron temor en la población y el 7 de julio de 1814, más de 20.000 personas emigraron hacia el oriente del país junto a</i>	<i>Las fuerzas realistas se fortalecieron en América por el envío de tropas: a comienzos de 1815 se envió una expedición de 10.000 soldados, dirigida por Pablo Morillo.</i>

	<i>Paula Santander en los llanos de Casanare. De allí marcharon sobre Nueva Granada a través de los Andes, reeditando la hazaña cumplida con la Campaña Admirable.</i>		<i>un virreinato durante la colonia, contaba con una población más numerosa y con recursos materiales superiores a los que podía ofrecer Venezuela.</i>	<i>Bolívar y sus tropas.</i>	
Nuevos grupos sociales en América	<i>El movimiento separatista de América y, por relación lógica en Venezuela, estuvo liderizado por personas del alto linaje social.</i>				

Fuente: elaboración propia.

A partir del análisis de las frases y párrafos que configuran la narrativa de los textos escolares analizados, podemos observar cambios en la discursividad presente en los textos. Específicamente, podemos ver, como los textos escolares editados entre 2000 y 2012 la idea de América que se presenta en la narrativa es una “colonia” que inicia su independencia, cuyo proceso, aunque es de carácter continental, abre paso a distintas nacionalidades. Esta narrativa se corresponde con los lineamientos curriculares establecidos desde 1987 y vigentes aun hasta avanzado la década del 2000 en Venezuela. se observa que la narrativa sobre la independencia tiene un fuerte componente bélico, pues detalla la independencia haciendo énfasis en las características de guerra que adquirió luego de establecida las Juntas Protectoras de los Derechos de Fernando VII, y luego las diferentes Juntas o Cabildos constituyentes, de vocación fundamentalmente civil. En lo referido América, las colonias que la conforman se unen para lograr la independencia, destaca los esfuerzos de las distintas elites de la región por lograr estrategias militares conjuntas para expulsar del territorio americano el funcionariado y las tropas de la España. Así, se describen las labores de Francisco de

Miranda, Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, José de San Martín, Francisco de Paula Santander, Bernardo O'Higgins por establecer alianzas políticas y militares en favor de la independencia. Aspecto que, si bien es relevante, no deja de destacar el carácter militar que *unió* a las colonias para hacer efectiva la independencia. Mención aparte merece el texto escolar *Historia de Venezuela y de Nuestra América. Ciencias Sociales. 1er año* de la Colección Bicentenario (Editado por el MPPE en 2012).

La edición analizada en esta investigación es la de 2014, se puede ver un cambio sustantivo en el enfoque historiográfico y didáctico del texto escolar. A diferencia de los textos escolares editados entre 2000 y 2012 donde se observa la participación de autores liderizados por historiadores, algunos miembros de la Academia Nacional de la Historia, en la edición de la Colección Bicentenario participan fundamentalmente profesores egresados del Instituto Pedagógico de las menciones de Historia y Geografía. El texto ya no se presenta como texto escolar, sino como texto de lectura, con escasas orientaciones didácticas -aunque este no fue un punto considerado en la presente investigación- si destacan por la nueva narrativa que se incorpora al medio escolar en torno a la independencia y a la idea de América. El texto hace énfasis que la independencia se explica a partir de fuentes endógenas, por tanto, introduce una nueva explicación historiográfica sobre el asunto de la independencia nacional. Esta idea se viene planteando desde 2007 cuando se propuso por vía referendaria una transformación del currículo nacional, propuesta que fue rechazada por el electorado, pero que fue progresivamente incorporándose en el discurso educativo hasta su efectiva aparición en texto escolar en 2012. Este texto materializa en el medio escolar la nueva narrativa social que desde el gobierno se viene promoviendo desde distintas instancias y por diferentes medios de comunicación sobre la *historia descolonizadora*, idea según la cual hay que promover la independencia definitiva no solo de España, sino de cualquier explicación de la historia nacional por la vía de parámetros eurocéntricos o del imperialismo norteamericano. La tesis queda patente en el uso de la frase "Nuestra América" utilizando el discurso de Martí como fundamento legitimador de una nueva historia y de una nueva lucha por la independencia enfoque desde el cual se aborda el estudio de la independencia. Así el escolar puede leer en el texto, ahora sí, la posibilidad de hacer la independencia que Bolívar inicio pero que no se pudo lograr porque distintas fuerzas endógenas y exógenas lo imposibilitaron, y que solo con la presencia del gobierno revolucionario se allanó el camino

hacia la independencia definitiva. Lo interesante de este cambio es su distanciamiento con los preceptos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 en el que se expresa que el estudio de América tiene un carácter integracionista, a una historia en la cual se reivindica lo nacional, la soberanía, la autodeterminación y la no injerencia en los asuntos domésticos de la sociedad venezolana, donde el ciudadano pasa a ser un defensor de la soberanía nacional de todo agente interno y externo, en el cual el nuevo hombre venezolano es ser miliciano, civil armado para la defensa de la revolución bolivariana.

Hay un aspecto común en los textos incorporados en la muestra, desde el punto de vista de la disciplina histórica están fundamentados en la corriente de la *Escuela de los Annales*, se hace referencia explícita a Marc Bloch, o se incorpora dentro de las referencias consultadas en el texto. Igual se señala que la historia estará centrada en procesos, más que en la crónica y la vida de personajes, aspectos si bien se ha atenuado en el tiempo, los procesos históricos que se destacan o que mayor presencia tiene en la narrativa es el del carácter bélico de la independencia, el proceso de la independencia de América fue un proceso de guerra.

Entre los textos analizados se observan diferencias en el tratamiento de la idea de “América”. La editorial Actualidad Escolar 2000 refiere a *la independencia de Venezuela en el contexto hispanoamericano*, por tanto, la América que se describe es la hispana, en clara diferencia con la América anglosajona y el territorio del Brasil bajo dominación portuguesa. En este texto se incorporan conceptos interesantes como “*Resistencia Indígena*” para hacer alusión a la situación de confrontación de los nativos americanos ante la llegada del europeo, y se habla de *causas sociales de la independencia*, en la que se describe los movimientos previos a los acontecimientos de 1810. En la narrativa sobre la independencia de Venezuela en el contexto hispanoamericano el énfasis está con los países que liberó Simón Bolívar. La idea de Resistencia Indígena apareció tempranamente en el discurso político venezolano del año 1999 y 2000, su relevancia en el discurso oficial se materializó al sustituir el concepto de Descubrimiento de América, para conmemorar el 12 de octubre, por el de Resistencia Indígena, de reivindicación de los pueblos originarios en su lucha contra el invasor europeo.

La Editorial Salesiana cuyo texto revisado es la edición de Historia de Venezuela del año 2002, pone énfasis en los personajes, las acciones de los grandes hombres que hicieron la independencia, “*analizar las causas y razones que motivaron a los héroes a luchar, a*

*sacrificarse, a dar su vida por una Patria que estaba formando, pero que amaban con cariño y con “locura heroica” (P. 3). La independencia de América es un proceso bélico: “Independencia es el esfuerzo y resultado, en su mayor parte sarmiento, entre las colonias de habla hispana y el gobierno peninsular, para liberar de su dominio” (p. 127). La idea de América es en específico Latinoamérica: “En todo ese proceso hubo causas y razones que hicieron posible la Independencia de Venezuela y de otras naciones latinoamericanas” (p. 127). Este texto tiene la particularidad de ofrecer una narrativa en la que incorpora la participación de los grupos sociales en la lucha por la independencia, aunque su participación fue funcional a los intereses de las elites que liderizaban el proceso “el pueblo venezolano (y en la misma condición, el americano) fue **testigo no protagonista**, en los procesos sucesos” (En negritas en el texto) (p. 137). El texto está en sintonía con la situación política del momento, de efervescencia política promovida por el proceso constituyente iniciado en 2000 con la finalidad de refundar la República, que pretendía ser referencia para América latina “Para la historia de las naciones americanas, el ejemplo del pueblo venezolano debe ser, en forma permanente, una lección de civismo. Pues, ese ejército que era pueblo y ese pueblo que fue ejército, caminó incansablemente por los caminos de América, llevando la antorcha de la libertad para iluminar los pueblos oprimidos”. (p. 137). De allí, describe cada una de las batallas que hicieron posible la independencia de Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú.*

El texto de la Editorial Romor (2010) al referir a la independencia de Venezuela, explica el proyecto de independencia expuesto por Francisco de Miranda en 1790. Se refiere en el texto a la independencia de la América española, con la cual se buscaba constituir una sola nación Colombeia. Salvo esta descripción, no hace más referencia a América como conjunto o subconjunto continental. Dedicado a abordar la situación venezolana, se nota equilibrio en la descripción del orden civil que caracterizó los primeros momentos de la independencia, luego, luego la larga guerra que se sucede en el continente hasta avanzado ya la década del 1820. La Editorial Santillana (2012) igual, la idea de América se diluye en descripciones sobre el proceso venezolano. América tiene particular presencia en la descripción de las causas externas e internas de la independencia, que fueron comunes a todos los nacientes Estados de la región. Destaca un cuadro síntesis en el que se articulan las distintas realidades: “Entre 1808 y 1812, ocurrieron acontecimientos simultáneos que marcaron un hito en la historia de América y España. En la Península, comenzó la guerra de Independencia para

expulsar a los franceses. En América, se iniciaron los movimientos para expulsar a los españoles. Estos hechos fueron el inicio de los que representó la independencia de casi todas las naciones americanas” (p. 144) idea que expresa lo complejo de la situación del momento, el carácter continental de la independencia.

La definición de América que se va definiendo también en la medida que aparecen las nuevas realidades nacionales. Así, vemos que los textos en su conjunto está la presencia de la “idea de América” en la narrativa de la independencia, pero a su vez, cada texto pone énfasis específicos en aquella idea, con lo cual podemos ver desde las narrativas que la idea de América también se define -o redefine- en la medida que se aborda la independencia. América ya no es una colonia es un conjunto de naciones independientes entre sí, entre las cuales habrá que formar nuevas relaciones más allá de los imperativos que supuso el régimen monárquico español, todos los textos hacen alusión a la *Carta de Jamaica (1815)* y el *Discurso de Angostura (1819)* redactados por Simón Bolívar como anuncio de la nueva realidad americana lograda la independencia.

2. América en la Unidad de Independencia Nacional de los manuales escolares chilenos.

La lectura de los textos a partir de la herramienta NVivo permitió identificar los siguientes categorías y codificaciones. El análisis de los textos chilenos a partir de su lectura desde la herramienta NVivo permitió precisar los siguientes párrafos y frases en la narrativa sobre la independencia.

- **América es una colonia.**

En los textos escolares chilenos América es presentada como colonia de las principales potencias europeas entre el siglo XVI hasta 1810. Los textos hablan en forma genérica de “toda América”, como unidad colonial. En contadas excepciones se hace referencia a las “*colonias inglesas de Norteamérica*” (Zig-Zag, 2005, p. 93). Luego, más concretamente se hace referencia a los virreinos de Perú, Nueva España (México), La Plata (Argentina) y Nueva Granada (Colombia) y a las capitanías generales. Todas estas eran instancias

institucionales que formaban parte del ordenamiento administrativo de España para el gobierno de América: “*En América, la formación de juntas de gobierno dio inicio al proceso de Independencia, aunque inicialmente todas declararon que su intención era gobernar en nombre del rey y muy pocos en América defendían una Independencia de España*” (SM, 2013, p. 94).

Por tres siglos “*España logró mantener su dominio sobre la gran mayoría de los territorios que había conquistado en América, a pesar de las enormes dimensiones espaciales que debían ser gobernadas*” (Santillana, 2009, p. 110). Con el tiempo “*las colonias españolas en América fueron adquiriendo una fisonomía propia*” (Santillana, 2009, p. 110). Con la crisis española “*la compleja construcción política se desmoronó, y la mayoría de los dominios americanos logró su Independencia*” (Zig-Zag, 2005). La Independencia, según los textos escolares, abre paso a Estados nacionales. En América surgen diversas naciones. Muchas de ellas tienen, en los grupos humanos asentados en las antiguas unidades político-administrativas creadas por la Corona española para la administración de este lado del reino, su criterio de definición y organización. De los territorios de los antiguos virreinos y capitanías surgen las nuevas repúblicas hispanoamericanas.

En el estudio de la Independencia en Chile, al igual que en los textos venezolanos, se hace referencia a la Independencia americana como un proceso continental. Los textos señalan que “*El proceso independentista chileno se enmarcó en el contexto revolucionario de América y España a principios del siglo XIX*” (SM, 2013, p. 102). La Independencia “*es un proceso que se puede analizar desde una mirada regional, pues no solo involucró a Chile, sino a buena parte del territorio americano*” (SM, 2017, p. 214). En los textos se expresa que el estudio de la Independencia de Chile hay que verlo a la luz de los acontecimientos americanos y se enuncian las causas externas e internas del proceso. Santillana (2009, p. 109) sostiene que el estudio debe hacerse de forma estructural y coyuntural: abordar la dimensión estructural será “*la base de nuestro análisis de la Independencia de la América hispana y, particularmente, de Chile*”.

Algunos manuales escolares describen relaciones que mantenían entre sí las colonias hispanoamericanas, particularmente Chile. Por ejemplo, durante el siglo XVIII esta región se transformó en Capitanía General, “*logrando una considerable autonomía política y*

económica en relación con el Virreinato del Perú, y se abrió al intercambio alternativo con el recién fundado Virreinato del Río de la Plata (1776)” (Zig-Zag, 2005, p. 93). Los cambios administrativos introducidos por los Borbones dinamizaron las colonias: “A los virreinos del Perú y Nueva España (México) se sumaron los de La Plata y Nueva Granada, dinamizándose zonas económicas hasta ese momento periféricas, como el puerto atlántico de Sacramento (actual ciudad de Colonia, Uruguay), Chile y la costa del Caribe” (MN, 2006, p. 98). Estas dinámicas, para Chile “*resultaron ser, durante un largo período de tiempo, especialmente beneficiosas*” (Santillana, 2009, p. 111) ganando autonomía frente al virreinato del Perú: “*Chile se convirtió en la extensión terrestre del comercio entre Europa y Buenos Aires*” (Santillana, 2009, p. 112), lo cual pone en evidencia un nuevo tipo de relación entre las colonias y Europa en el siglo XVIII. Los vínculos que mantenían las colonias entre sí facilitaron el proceso independentista: “*Los hechos se dieron en forma paralela y, en algunos casos, existió colaboración entre los líderes criollos de las distintas colonias para lograr la consolidación del proceso en América*” (SM, 2017, p. 214). En Chile, el estudio de la Independencia “*incluye los esfuerzos por contribuir al proceso de Independencia peruano como una forma de asegurar la propia Independencia nacional y de Sudamérica*” (Santillana, 2009, p. 107).

- **La filosofía de la Independencia de las colonias americanas.**

En tanto que colonias, al parecer las ideas que legitiman la Independencia de estas colonias hay que buscarlas en las mismas metrópolis. Todos los textos destacan las ideas de la Ilustración como principal fundamento ideológico legitimador de los nuevos Estados. Sobre este punto, se lee en los textos escolares que “*Las ideas ilustradas penetraron en América y sus colonias*” (Zig-Zag, 2005, p. 92) y que, pese a las restricciones de la Corona española, llegaron a América “*las ideas políticas liberales del movimiento ilustrado europeo*” (Santillana, 2009, p. 110). La Ilustración llega por vías clandestinas. Es un pensamiento censurado por la Corona, pero también, “*mediante sus viajes, las élites criollas tomaron contacto con estas nuevas ideas*” (Zig-Zag, 2005, p. 92). Estas ideas tienen en las élites coloniales sus principales receptores y promotores.

Las ideas de la Ilustración se difunden en todas las colonias, inicialmente en las colonias inglesas del Norteamérica: “*Las ideas planteadas en su Constitución política también*

recogen el legado de la Ilustración” (Zig-Zag, 2005, p. 93), lo que se proyecta como un ejemplo para las colonias hispanoamericanas. Al parecer, sobre América se proyectan los ideales novedosos del pensamiento europeo: “*Estados Unidos puso en práctica por primera vez el pensamiento ilustrado, lo cual causó gran impacto en la América hispana*” (Santillana, 2009, p. 110). Las ideas de la Ilustración no se divulgaron entre la generalidad. Fue necesaria la creación de mecanismos que irradiaran tales planteamientos al conjunto de la población. En este sentido se describen las primeras iniciativas que las élites locales emprendieron para el fomento de las ideas ilustradas, tal es el caso de la imprenta y la aparición de los primeros periódicos de divulgación.

Sobre la Independencia de las colonias españolas del sur de América “*el comportamiento de Estados Unidos con respecto a la emancipación de las colonias españolas fue prudente*” (Zig-Zag, 2005, p. 93). Dos textos destacan el carácter azaroso de la Independencia hispanoamericana: “*Solo un hecho ocurrido en Europa, completamente desvinculado de lo que sucedía en América, vino a alterar un sistema que se suponía eterno y saludable*” (MN, 2006). Los sucesos de 1808 cambian radicalmente el panorama americano y europeo: “*Sin embargo, lo que desencadenó en última instancia el proceso de Independencia no fue sino un hecho fortuito y de insospechadas consecuencias para las colonias españolas en América*” (Santillana, 2009, p. 115). Expresa el texto ante la invasión de Napoleón sobre España y el cautiverio de Fernando VII: “*A los americanos no les habría quedado otra alternativa que reaccionar, tomando las medidas necesarias para otorgarse el gobierno y la conducción política perdida*” (Santillana, 2009, p.115). Se interroga el mismo texto: “*¿Fue la Independencia de América una consecuencia del azar? De no haber ocurrido la prisión de Fernando VII, ¿cuánto más habría demorado en producirse la Independencia del continente?*” (Santillana, 2009, p. 118).

El descontento de los criollos por la situación de las colonias es un factor clave en los procesos previos a la Independencia. Descendientes en varias generaciones de los descubridores y conquistadores, nacidos en esta parte del reino, mostraban su interés por los asuntos de gobierno, por lo económico, político y militar de las colonias: “*en los salones donde los criollos se reunían, muchos de ellos reclamaban por los abusos de las autoridades peruanas y españolas*” (MN, 2006, p. 99), y durante mucho tiempo “*la difusión, recepción y*

adopción de algunas de las ideas ilustradas impulsó la articulación de un ciclo de revoluciones que culminaron con la Independencia de las antiguas colonias y el fin del dominio español en el continente” (SM, 2017, p. 208).

Más allá de las ideas políticas del momento, uno de los textos señala también que una de las razones de la Independencia está vinculada a *“las malas conducciones políticas por parte de los españoles en América y Chile, provocando la indignación de gran parte de las sociedades criollas y el apoyo a la causa independentista”* (Santillana, 2009, p. 118). Eso lleva a pensar que *“El proceso de Independencia de las colonias americanas comenzó mucho antes de los sucesos de 1810 y se prolongó todavía durante algunos años hasta consolidarse”* (SM, 2013, p. 96).

- **Los pueblos en las narrativas sobre la Independencia.**

En los textos escolares se hace referencia a distintas locaciones para abordar el proceso de la Independencia. En los textos chilenos se menciona a México, Argentina, Perú, Venezuela, sobre todo donde se describe la organización y las decisiones políticas de las juntas defensoras de los derechos de Fernando VII, luego Juntas de Gobierno que abrirían paso a los congresos fundacionales. Las juntas en otras ciudades fueron un ejemplo para la élite criolla: *“La Junta de Gobierno en Buenos Aires en defensa del cautivo rey de España consolidó la necesidad de formar también en Chile nuestra primera Junta de Gobierno”* (Zig-Zag, 2005, p. 95). También, en los textos se hace referencia a las colonias inglesas de América del Norte, donde hubo antecedentes importantes para lo que luego será la Independencia de América.

En tiempos del cautiverio del rey de España, se describe en los textos cómo se formaron juntas “en el territorio americano” (Santillana, 2009, p. 115). Comienzan a tener presencia en la narrativa las principales ciudades coloniales del momento, hoy muchas de ellas capitales de las modernas repúblicas hispanoamericanas: *“Quito, Caracas, Cartagena de Indias y Buenos Aires, entre otras ciudades americanas, proclamaron sus respectivas juntas de gobierno en espera de que el rey Fernando VII volviera a asumir el poder”* (Santillana, 2006, p. 115). La guerra se había iniciado en el continente: *“En toda América, con excepción de Argentina, se inició, entonces, un período de reconquista y restauración del dominio*

español” (Santillana, 2009, p. 116). “*El 5 de agosto de 1808 se creó la primera Junta en América, específicamente en México. Desde entonces, la mayor parte de las colonias hispanas optaron por la misma solución, lo que dio inicio al proceso de conquista de la autonomía política en América*” (SM, 2017, p. 210). Se hace referencia a las locaciones donde hubo enfrentamientos entre el ejército realista y el ejército patriota: Chacabuco, Talcahuano, regiones del actual Chile, destacan en las descripciones locales. Predominan las referencias a ciudades y pueblos que hoy forman parte de Argentina, Chile, Perú y Bolivia.

- **Población en el territorio americano.**

Sobre la población y su participación en la Independencia de América, los textos escolares distinguen entre la participación de las élites criollas en la conducción del proceso independentista y de los sectores populares que se insertaron en la lucha por la Independencia.

Así en Chile como en todos los países que lucharon por su Independencia de España, la participación de los sectores de la población que no formaban parte de la élite criolla fue variada: si bien la mayor parte de ellos no intervinieron activamente en el debate político o en la decisión de las nuevas autoridades, miles se enrolaron en cada uno de los bandos en disputa y, en las ciudades principalmente, apoyaron a uno u otro gobernante (MN, 2006, p. 111).

En relación al tema americano es importante observar cómo esta población, las élites y el pueblo llano se movilizaron en el territorio. América es un territorio sin fronteras. Esta idea se desprende del tratamiento que se hace del continente como un solo territorio. Con la guerra, la población se moviliza, algunos huyendo, las más de las veces las descripciones están relacionadas con el movimiento de tropas en el territorio. Vemos como en las descripciones que se hacen del proceso bélico en los textos escolares se habla de argentinos en Chile, colombianos y venezolanos en Perú. Pareciera que este proceso puso en conocimiento mutuo a los hombres que habitaban el continente. Así: “*desembarcó en la bahía de Talcahuano el primer contingente militar llegado del Perú, encargado de restablecer el orden colonial en Chile*” (MN, 2006, p. 103). En una de las contiendas, chilenos se dirigieron en exilio a Mendoza (Argentina): “*cerca de 2.000 criollos independentistas cruzaron la cordillera de los Andes*” (MN, 2006, p. 103).

En 1817, comandados por José de San Martín, muchos cruzaron Los Andes: *“Entre los 4.000 hombres que componían esta fuerza, participaban chilenos que se habían exiliado tras el triunfo de Osorio comandados por Bernardo O’Higgins”* (MN, 2006, p. 104). *“Muchos de los patriotas que habían migrado hacia Mendoza, en Argentina, se unieron al general José de San Martín, quien se encontraba organizando una expedición para cruzar hacia Chile y luego liberar Perú, centro de las actividades contrarrevolucionarias en América del Sur”* (SM, 2013, p. 105). La gente se movilizaba al son de la guerra: *“José de San Martín (gobernador de Cuyo), que pretendía la liberación de la parte sur de América, organizó el Ejército Libertador de Los Andes”* (Santillana, 2009, p. 116). La población huye: *“Las noticias de la derrota llegaron a Santiago, provocando el pánico entre la población, mientras muchos se aprestaban a huir nuevamente hacia Mendoza”* (SM, 2013, p. 106). Así, *“Los reclutamientos forzados tuvieron como consecuencia la disminución y disgregación de la población”* (SM, 2013, p. 109).

No solamente se moviliza el Ejército Libertador, también, en la reconquista de los territorios, la gente se mueve hacia otros territorios: *“El virrey del Perú, Fernando de Abascal, quien ya había enviado tropas a enfrentar a los revolucionarios rioplatenses, mandó una primera expedición de reconquista a Chile, que desembarcó en San Vicente, cerca de Concepción, el 26 de marzo de 1813”* (SM, 2013, p. 104).

- **Nuevos grupos sociales en América.**

Los españoles americanos, si bien se vieron modificados en su status ante la nueva realidad político-institucional republicana, socialmente se mantuvieron por arriba en la estratificación social: *“Quienes se separaron de España vivieron inmersos en la inestabilidad política, soportando continuas guerras civiles”* (MN, 2006, p. 110). Se lee en el texto: *“En América, el personalismo de muchos líderes condujo a luchas internas que facilitaron el camino para que los españoles recuperaran la conducción de la mayoría de las colonias luego de que Fernando VII recobrara su libertad”* (Santillana, 2009, p. 116). Los procesos de Independencia hispanoamericanos *“sirvieron como instancia de ascenso para varios personajes que, proviniendo mayoritariamente del mundo militar, hoy son considerados “padres de la patria” o “héroes nacionales” de las nacientes repúblicas americanas”* (SM, 2017). Tal como se señala en uno de los manuales escolares, *“el proceso de Independencia*

no provocó cambios profundos en la estructura social existente. Chile continuaba siendo una sociedad rural” (Zig-Zag, 2005, p. 102), la población continuaba *“marginada de los procesos políticos y de los distintos planteamientos ideológicos que se expresaban en el país”* (Zig-Zag, 2005, p. 102).

De la guerra emergerá una nueva capa social: *“caudillos militares que, sin el respaldo mayoritario de la sociedad y apoyados en la fuerza de las armas, poco ayudaron a la estabilidad política de las nacientes naciones”* (MN, 2006, p. 110). *“El proceso de Independencia de América fue un ejemplo de dicha presencia militar y Chile no fue la excepción”* (SM, 2013, p. 110). Tal como se afirma en un texto: *“La participación de los militares en el ámbito político es de larga data en América Latina”* (SM, 2013, p. 110). La presencia de los militares es fundamental, sostiene un texto, *“tanto para enfrentar la guerra contra los realistas, como para asumir la conducción del naciente Estado”* (SM, 2013, p. 110). Los caudillos militares tendrán una participación protagónica no solo en la gestación de la Independencia, sino luego en la organización de las repúblicas en el siglo XIX.

Terminada la Guerra de Independencia, ya no se habla de América como un todo, como una unidad, tal como se designaba en tiempos de su existencia colonial. Ahora el texto escolar explica que *“los países de América se abocaron a la consolidación de los Estados nacionales y a la construcción de una política exterior que les permitiera su adecuada inserción en el concierto internacional”* (SM, 2013, p.111). El tema de la deuda contraída en tiempos de la Independencia aparece en el texto escolar: *“la agricultura estaba en crisis y el Estado, junto con encontrarse desfinanciado por la imposibilidad práctica de recolectar tributos, mantenía una considerable deuda producto de los gastos efectuados en las guerras de Independencia y la financiación de la Expedición Libertadora al Perú”* (MN, 2006, p. 108). Luego de la Independencia *“las nuevas naciones americanas debieron lanzarse hacia un futuro completamente extraño”* (MN, 2006:109). Al final del proceso se abrió un período de búsqueda de *“ejemplos de organización política alternativos a la monarquía, muchos países americanos intentaron construir sistemas similares a la República de los Estados Unidos de América o el parlamentarismo, en sus modalidades inglesa o francesa, ya que estos representaban tanto la valoración del ideario liberal, como una esperanza de desarrollo económico y comercial”* (MN, 2006, p. 109).

Cuadro 5. América en las Unidades de Independencia Nacional en los textos escolares de Chile.

Chile	Zig-Zag (2005)	MN (2006)	Santillana (2009)	SM (2013)	SM (2017)
América es una Colonia.	<i>Colonias inglesas de Norteamérica, la compleja construcción política se desmoronó, y la mayoría de los dominios americanos logró su Independencia.</i>		<i>Las colonias españolas en América fueron adquiriendo una fisonomía propia.</i>	<i>El proceso independentista chileno se enmarcó en el contexto revolucionario de América y España a principios del siglo XIX.</i>	<i>Es un proceso que se puede analizar desde una mirada regional, pues no solo involucró a Chile, sino a buena parte del territorio americano.</i>
Distintas ideas influyeron en la Independencia de las colonias americanas.	<i>Las ideas ilustradas penetraron en América y sus colonias.</i>	<i>Solo un hecho ocurrido en Europa, completamente desvinculado de lo que sucedía en América, vino a alterar un sistema que se suponía eterno y saludable.</i>	<i>Estados Unidos puso en práctica por primera vez el pensamiento ilustrado, lo cual causó un gran impacto en la América hispana.</i>	<i>El proceso de Independencia de las colonias americanas comenzó mucho antes de los sucesos de 1810 y se prolongó todavía durante algunos años hasta consolidarse.</i>	<i>La difusión, recepción y adopción de algunas de las ideas ilustradas, impulsó la articulación de un ciclo de revoluciones, que culminaron con la Independencia de las antiguas colonias y el fin del dominio español en el continente.</i>
Locaciones americanas en el relato de la Independencia.	<i>La Junta de Gobierno en Buenos Aires en defensa del cautivo rey de España, consolidó la necesidad de formar también en Chile nuestra primera Junta de Gobierno.</i>	<i>Varias ciudades, pueblos y villas.</i>	<i>Quito, Caracas, Cartagena de Indias y Buenos Aires, entre otras ciudades americanas, proclamaron sus respectivas juntas de gobierno en espera de que el rey Fernando VII volviera a asumir el poder.</i>	<i>Varias ciudades, pueblos y villas.</i>	<i>El 5 de agosto de 1808 se creó la primera Junta en América, específicamente en México. Desde entonces, la mayor parte de las colonias hispanas optaron por la misma solución, lo que dio inicio al proceso de conquista de la autonomía política en América.</i>

<p>Población en el territorio americano.</p>		<p><i>Cerca de 2.000 criollos independentistas cruzaron la cordillera de Los Andes.</i></p>	<p><i>José de San Martín (gobernador de Cuyo), que pretendía la liberación de la parte sur de América, organizó el Ejército Libertador de Los Andes.</i></p>	<p><i>Muchos de los patriotas que habían migrado hacia Mendoza, en Argentina, se unieron al general José de San Martín, quien se encontraba organizando una expedición para cruzar hacia Chile y luego liberar Perú, centro de las actividades contrarrevolucionarias en América del Sur.</i></p>	
<p>Nuevos grupos sociales en América.</p>	<p><i>El proceso de Independencia no provocó cambios profundos en la estructura social existente. Chile continuaba siendo una sociedad rural.</i></p>	<p><i>Quienes se separaron de España vivieron inmersos en la inestabilidad política, soportando continuas guerras civiles.</i></p>	<p><i>En América, el personalismo de muchos líderes condujo a luchas internas que facilitaron el camino para que los españoles recuperaran la conducción de la mayoría de las colonias luego de que Fernando VII recobrar su libertad.</i></p>	<p><i>El proceso de Independencia de América fue un ejemplo de dicha presencia militar y Chile no fue la excepción.</i></p>	<p><i>Sirvieron como instancia de ascenso para varios personajes que, proviniendo mayoritariamente del mundo militar, hoy son considerados “padres de la patria” o “héroes nacionales” de las nacientes repúblicas americanas.</i></p>

Fuente: elaboración propia.

Como se pudo observar, en la narrativa sobre la independencia nacional en los textos de Historia de 2do básico de Chile, la independencia del país austral se explica desde el contexto americano. Claro está, cada texto hace énfasis, en el caso de la Editorial Zig-Zag 2005 explica el proceso de gestación de la nación chilena, en este sentido, la independencia y América se aborda como “*proceso político, social y militar que afectó a muchas de las colonias de América, en el cual se rompió la subordinación a la Corona española y cuyas causas fueron variadas*” (P. 89). En este texto, las causas del proceso de independencia de Chile y América fueron “complejo y multicausal”, pudiéndose identificar que las causas son comunes a todas las naciones surgidas de las antiguas colonias. América era una colonia que emprendió su

vida independiente a partir de la aparición de nuevos Estados Nacional. En el caso de la editorial MN (2006) el inicio de la independencia de Chile es el inicio del estudio de la independencia de América, se entiende como una unidad colonial. En la narrativa seguida en este texto hay una marcada participación de las elites criollas en la conceptualización y conducción del proceso independentista, así la cohesión entre las mismas, marcará en buena medida la política doméstica y entre las distintas sociedades americanas.

En el caso del texto de Santillana (2009) el estudio de la independencia de Chile y de América se aborda desde las categorías expuestas por Fernand Braudel sobre corta y larga duración, la larga duración sirve para explicar los grandes procesos que se sucedían en América en cuanto colonia de España, y la corta duración, para explicar aspectos coyunturales, específicos de la vida política, social y económica de la sociedad chilena (Santiago, Rancagua, Valparaíso) de finales del siglo XVIII “*Estas categorías serán la base de nuestro análisis de la independencia de la América hispana y, particularmente, de Chile*” (p. 109). La distinción hecha en este texto es pedagógicamente relevante, ya que permite al estudiante distinguir entre los asuntos americanos y los estrictamente particulares del emergente estado nacional chileno.

Al igual que los textos escolares venezolanos hay un esfuerzo por narrar procesos históricos, dejando de lado las narraciones sobre grandes personales y biográficas, sin embargo, la narrativa aún sigue siendo acuciosa en los asuntos de índole militar, en poca medida del esfuerzo de organización social y civil por la construcción de las nuevas naciones hispanoamericanas.

Visto en su conjunto, podemos ver que los textos venezolanos y chilenos considerados en la muestra incorporan la idea de América en las narrativas relativas a la independencia nacional. Lo hacen como telón de fondo, como marco de referencia, contexto, tiempo de larga duración para distinguir las especificidades nacionales que se deriva de aquel proceso independentista cuasi continental, pues en esencia no todas las colonias habían logrado su independencia en la década de 1810 al 1820, muchas, como las colonias inglesas de Norteamérica lo hicieron décadas antes y fue, según los textos, un una fuente de inspiración o causa inmediata de la independencia de las colonias hispanoamericanas, otras colonias lo harán tiempo después, en el caso del Brasil, que no se ofrece mayor relación en los textos, o

en el caso de la Isla de Cuba, que lo hará mucho tiempo después. Lo cierto del asunto está en virtud de lo observado, comparativamente, tanto en los textos escolares chilenos como venezolanos hay referencia en mayor medida a América en el contexto de sus procesos nacionales de independencia en la idea de que es una colonia, que ya no lo será, o intentará no serlo, y que el continente es un marco referencia para entender los asuntos específicos de cada sociedad, como se señaló en líneas anteriores.

El cambio más relevante que se observa en los textos escolares en relación a la idea de América es en las ediciones de SM de los años 2012 y 2017 para las escuelas chilenas; y en el texto Historia de Venezuela y Nuestra América publicada en 2014 para las escuelas venezolanas. Estos textos fueron en sus momentos textos oficiales editados por los ministerios de educación de los respectivos países para su distribución gratuita en las instituciones educativas del país.

El aspecto más relevante es que mientras los textos chilenos abordan América y en general, la independencia nacional, como una oportunidad no solo para estudiar su constitución como país, se presenta como espacio curricular para entender las ideas de la Ilustración, la constitución de la República y la incorporación de discurso sobre los Derechos Humanos en el medio escolar, hombre ilustrado y republicano que vive en Chile, y que tiene nociones generales de América. En el caso venezolano, la edición del Ministerio del Poder Popular para la Educación da cuenta de un continente que aun lucha por su independencia, “todos los pueblos de Latinoamérica y el Caribe lucharon contra el imperio español en una guerra continental” (MPPE, 2014, p. 160) y que la gesta de 1810 a 1830 es un ejemplo histórico a imitar en el marco del respecto de la soberanía, la autonomía política y soberanía cognitiva del pueblo, en las orientaciones curriculares emitidas por el MPPE para la enseñanza de la historia el propósito central es “*la defensa integral de la Nación (dentro de la realidad histórica local regional nacional, nuestraamericana y mundial) para consolidar la responsabilidad y la corresponsabilidad del Estado y el Poder popular como razón amorosa para el fortalecimiento de la patria soberana y la suprema felicidad del pueblo, la protección, integridad territorial, la defensa y el desarrollo integra del país (MPPE, 2013)*”, idea que modifica el concepto de América, de la propia realidad venezolana, del papel del Estado y de la condición de ciudadanía en la sociedad venezolana.

CAPÍTULO VII. NARRATIVA VISUAL SOBRE “AMÉRICA” EN LAS UNIDADES DE INDEPENDENCIA NACIONAL DE TEXTOS ESCOLARES VENEZOLANOS Y CHILENOS.

En el análisis de la narrativa visual identificamos las ilustraciones que sobre América se incorporan en las unidades sobre la Independencia nacional de manuales escolares venezolanos y chilenos. El estudio de las imágenes en los textos escolares juega un papel importante en el mensaje que se comunica al escolar. No es solo la narrativa lingüístico-textual sino también la narrativa iconográfica la que configura el mensaje escolar y disciplinar que se vehicula en el manual escolar (Prendes Espinosa, 1996; Almeida y Ramírez, 2001). Tomamos la idea expresada por Badanelli (2008) según la cual “*las imágenes colaboran eficazmente en la formación de la mentalidad social en su compleja variedad*” (2008, p. 139). Las imágenes en el texto escolar “*tienen tal poder de transmisión de ideas y mensajes que estamos obligados a conocerlas mejor y a insertarlas convenientemente en el proceso de adquisición y transmisión de los conocimientos históricos*” (2008, p. 139).

Lo importante de las imágenes en el texto escolar, y de allí el esfuerzo de las editoriales en ampliar su cantidad y calidad, es que ofrecen un “*discurso complementario del que brinda la síntesis escrita*” (De Amézola, 2005, p. 52). Por lo tanto, la lectura realizada sobre las imágenes puede ofrecer un discurso más claro y directo sobre el análisis de la narrativa realizada en el capítulo anterior. Tanto en las ediciones de 2014 (Venezuela) como de 2017 (Chile), la relación de imágenes de América es proporcional a las del país de edición de los libros. A continuación, conceptualizamos el tipo de imagen identificado en los textos:

Categorización de las imágenes.

- **Imagen.**

En esta categoría se incorporan recursos visuales de carácter histórico como expresión de situaciones relacionadas con la narrativa del manual escolar. Las imágenes por lo general son obras pictóricas que muestran algunos rasgos o características de la época en cuestión.

Gay, C. (siglo XIX). “Camino de Valparaíso a Santiago”.
En: *Atlas de la historia física y política de Chile*. París:
Imprenta de E. Thunot (Chile, SM, 2017, p. 223).

Bernardo O’Higgins, Miguel Zañartu,
Hipólito de Villegas, José Ignacio
Zenteno. Extracto del Acta de
Independencia de Chile, primero de enero
de 1818. Fragmento. (Chile, SM, 2017)

- **Ilustración.**

Incorporamos en la categoría de ilustración a aquellos recursos visuales insertos en el texto escolar elaborados para la edición. Suelen ser dibujos, caricaturas e ilustraciones elaboradas por la editorial para apoyar o acompañar el contenido de la unidad.

Toma de la Fortaleza de la Bastilla. El pueblo enardecido.
Uno de los resaltantes acontecimientos de la Revolución
Francesa, cuya influencia fue decisiva en la
Independencia de las Colonias Americanas (Venezuela,
Editorial Salesiana, 2002).

La nobleza criolla logró amasar sólidas
fortunas en tierras y dineros que la constituyen
en importante factor social por encima de los
demás estamentos de la sociedad colonial. Y
su ambición política, unida a la posibilidad
económica, hicieron de ellos los forjadores de
la nacionalidad (Venezuela, Editorial
Salesiana, 2002).

- **Personajes.**

En la categoría de personajes se incorporan imágenes, retratos o ilustraciones sobre personalidades históricas que los textos consideran relevantes de identificar dentro de la narrativa histórica. Esto con la finalidad de que el escolar se haga una idea del rostro de los líderes, héroes o personas destacadas por la historiografía en su participación en el proceso de Independencia. Este tipo de imágenes incorpora a personajes relevantes en momentos tanto previos como durante la Independencia. Predominan las de Simón Bolívar, Francisco de Miranda y Antonio José de Sucre.

Retrato de Francisco de Miranda (Venezuela, Actualidad Escolar, 2000).

José Miguel Carrera (Chile, Santillana, 2009).

- **Paisajes.**

Son imágenes o ilustraciones que refieren al ambiente social o natural de la época de la Independencia o a épocas más recientes vinculadas con aquel proceso.

Edificio de la Real Audiencia, actual Museo Histórico Nacional, Chile (Venezuela, Santillana, 2009).

Colección Bicentenario (Venezuela, MPPE, 2014).

- **Escena épica.**

En esta categoría se seleccionan imágenes o ilustraciones que representan batallas, guerras o acciones heroicas. Este tipo de recurso es muy común en los textos escolares, sobre todo en el campo de la enseñanza de la Historia. Por lo general, se incorporan pinturas o fragmentos de ellas, referentes a episodios épicos, elaboradas mucho tiempo después de su ocurrencia. Incluso algunas son ya de la época republicana, cuando la idea de construir un relato nacional llevó a algunos pintores a ilustrar la gesta heroica de los que libraron las batallas. Abundan imágenes sobre la batalla de Carabobo, Ayacucho, Boyacá, Rancagua, entre otras, o escenas como la firma del decreto de Guerra a Muerte (Venezuela) o el abrazo entre O'Higgins y San Martín (Chile).

Batalla de Araure (5 de diciembre de 1813, Tito Salas, detalle) (Venezuela, Actualidad Escolar, 2000).

Batalla de Rancagua o “Desastre de Rancagua” (1814). Los realistas dirigidos por Mariano Osorio obtuvieron la victoria sobre los patriotas. Comienza la Reconquista de Chile. Óleo de Pedro Subercaseaux. Col. Club de la Unión (Chile, MN, 2006, p. 103).

- **Escena civil.**

En esta categoría se incorporan imágenes o ilustraciones de escenas en las que se muestra a personas realizando acciones deliberativas, reuniones de tipo social o político. Este tipo de imagen, por lo general, son pinturas que recrean situaciones de la época de la Independencia, aunque realizadas tiempo después de su ocurrencia. Al igual que para con la escena épica, forma parte de la iconografía republicana como aspecto del imaginario constructor de los Estados nacionales modernos. En los textos estudiados, en las escenas civiles predominan las relacionadas con el establecimiento de las Juntas Defensoras de Fernando VII, de los Congresos Fundacionales de las repúblicas o de las firmas del Acta de la Independencia.

5 de julio de 1811 (Juan Lovera) (Venezuela, Actualidad Escolar, 2000).

El Primer Congreso Nacional inauguró sus labores legislativas en medio de fuertes disputas. Óleo de González Méndez y Larache (Chile, MN, 2006, p. 97).

- **Mapas.**

En esta categoría se incluyen las representaciones cartográficas de una zona delimitada. En las unidades temáticas estudiadas se incorporan mapas de diverso tipo, tanto para ilustrar el carácter continental de América, como para mostrar las fronteras de las nuevas unidades políticas surgidas a partir de la Independencia. También, para describir la ruta seguida por los ejércitos libertadores tanto del norte como del sur.

Mapa de la extensión territorial de la República de Colombia (Venezuela, Editorial Salesiana, 2002).

Juntas de Gobierno hispanoamericanas. Archivo Editorial SM (Chile, SM, 2017, p. 210).

- **Símbolos.**

En esta categoría se incorporan imágenes o ilustraciones de piezas representativas de los procesos de Independencia. Los “íconos” son reproducciones facsimilares de documentos de la época, caricaturas y banderas del momento.

Catecismo político cristiano de José Amor de la Patria (Venezuela, Santillana, 2009, p. 113).

Bandera de Guerra a Muerte (Venezuela, Editorial Actualidad Escolar, 2000, p. 134).

Con las categorías descritas se procedió a la identificación de las imágenes en las unidades de Independencia Nacional en manuales escolares venezolanos y chilenos. Desde el programa NVivo se identificó y extrajo del texto un número importante de imágenes referidas América, que acompañan la narrativa escrita sobre independencia nacional. De la revisión de los textos escolares venezolanos y chilenos se identificaron las imágenes que según la categorización descrita nos da la siguiente relación:

Cuadro 6. Resumen de imágenes en manuales escolares venezolanos y chilenos

País	Libro	Año	Imagen	Ilustración	Europa	América	País	Personajes	Paisajes	Mapas	Escenas épicas	Escena civil	Símbolos
Venezuela	Actualidad Escolar	2000	19	0	1	2	16	6	0	0	7	3	1
	Editorial Salesiana	2002	9	18	4	5	18	10	2	1	9	2	0
	Editorial Romor	2010	43	11	4	5	45	19	9	2	15	2	7
	Editorial Santillana	2012	63	4	7	7	49	28	16	4	10	2	5
	Colección Bicentenario	2014	32	13	0	22	23	19	3	2	14	4	4
Chile	Zig-Zag	2005	7	10	1	1	15	3	4	0	2	2	5
	Editorial NM	2006	25	3	2	2	23	6	0	1	9	5	6
	Editorial Santillana	2009	20	2	3	1	18	4	6	2	6	3	1
	Editorial SM	2013	16	1	3	3	11	2		4	7	4	
	Editorial SM	2017	17	9	11	10	5	8	2	2	5	7	1

Fuente: Elaboración propia.

En el cuadro anterior se puede observar como las distintas ediciones, vistas en orden cronológico, hay un incremento en la narrativa visual sobre América en el contexto de la enseñanza de la independencia nacional. Tanto en el caso chileno como en el caso venezolano los primeros textos revisados ofrecían pocas imágenes e ilustraciones sobre América, por ejemplo, Actualidad Escolar 2000 (Ven) tiene dos imágenes sobre América,

mientras que la misma edición tiene dieciséis sobre Venezuela; en el caso chileno, la editorial Zig-Zag tiene 15 imágenes nacionales y una que ilustra la idea de América. En los últimos textos revisados Colección Bicentenario (Ven, 2014) y SM (Chile, 2017) hay un incremento sustantivo en relación a otros textos escolares de años anteriores, hay casi una proporcionalidad de cincuenta por ciento de imágenes sobre el país y América. Esto puede deberse a varias razones, una de ellas es que las casas editoriales incorporan cada vez más el lenguaje visual como un recurso relevante dentro del contenido escolar; en el caso de nuestro tema de investigación, podemos ver una preocupación cada vez mayor por incorporar explicaciones relativas a América en el contexto de la enseñanza de la independencia nacional. Pero también, podemos observar en el cuadro anterior como predominan imágenes o ilustraciones de personajes históricos, poco en relación a mapas sobre América.

Pero, cómo acompaña la narrativa visual la narrativa escrita en el texto escolar. En un análisis más detallado podemos ver, como las imágenes permiten ir construyendo la idea de América en el contexto de las unidades temáticas de independencia nacional en textos venezolanos y chilenos.

- **América es una colonia.**

En los textos predominan las imágenes, más que las ilustraciones. Así los estudiantes acceden a una muestra relevante de pinturas sobre el proceso de Independencia, iconografía que alimenta buena parte de la mentalidad republicana de los países americanos. Aplicando criterios geográficos, podemos ver como en los textos escolares hay imágenes o ilustraciones de Europa, América y de los respectivos países donde se editaron los textos, Venezuela y Chile. En las unidades de Independencia Nacional predominan las imágenes o ilustraciones propias de cada país, aunque se observa una creciente inclusión de imágenes de Europa y América en ediciones más recientes de los textos escolares. Tal es el caso de la Colección Bicentenario (Venezuela, MPPE, 2014) donde hay 22 imágenes de América y 23 de Venezuela. En el caso de SM de Chile se incorporan 11 imágenes de Europa, 10 de América y 5 del país austral.

En los manuales escolares analizados se identifican mapas como apoyo a las narrativas sobre la Independencia nacional. América es una colonia, así se deja ver en los mapas que se

incluyen en los textos. Hay dos mapas del continente americano, donde se puede observar íntegramente desde América del Norte hasta la Patagonia argentina, en el que se identifican los distintos virreinos y capitanías generales, modelo político administrativo diseñado por la Corona española para administrar los territorios bajo su dominio (Chile, SM, 2017, p. 210); (Chile, SM, 2013, p. 92).

Luego, para con el proceso de Independencia, los textos escolares incorporan mapas de las distintas fracciones nacionales surgidas del mundo colonial. Hay mapas de la República de Colombia (Venezuela, Colombia y Ecuador actuales) (Venezuela, Salesiana, 2002, p. 159; MPPE, 2014, p. 155). De la Capitanía General de Venezuela (Venezuela, Editorial Romor, 2010); mapa sobre la ruta seguida por Monteverde (general realista) en la reconquista de Venezuela (Venezuela, Santillana, 2012); mapa de la Campaña Admirable, ruta seguida por Simón Bolívar en la Independencia de Venezuela desde Cúcuta (Colombia) (Venezuela, MPPE, 2014, p. 143). En los manuales escolares chilenos se ubican mapas sobre las trece colonias inglesas de Norteamérica (Chile, SM, 2017, p. 202); las batallas de la Independencia en territorio de la antigua Capitanía General de Chile (Chile, SM, 2013, p. 104, 106; Santillana, 2009, p. 107); rutas de navegación y comercio entre España y América (siglos XVI-XVIII) (Chile, Santillana, 2009, p. 114); nuevos Estados latinoamericanos (Chile, SM, 2013, p. 111). El texto de la Editorial NM (2006) incluye un mapa del continente africano para explicar los procesos de Independencia en el siglo XX (Chile, 2006, p. 94).

Hay imágenes que expresan alianza entre los distintos líderes independentistas hispanoamericanos, como “*El abrazo del Maipú*” (Chile, Pedro Subercaseaux, 1908) en el que se recrea el encuentro entre Bernardo O’Higgins y José de San Martín. Terminada aquella batalla, representa el sello del proceso de Independencia de Chile (Chile, MN, 2006, p. 91; Santillana, 2009, p. 123; SM, 2017, p. 227) el encuentro entre Simón Bolívar y José de San Martín en el Puerto de Guayaquil (Venezuela, Editorial Salesiana, 2002, p. 160; MPPE, 2014, p. 158). También un paisaje de la Plaza Mayor de Lima en los días de la presencia de Bolívar en el Perú (Venezuela, Editorial Salesiana, 2002, p. 162), de la Batalla de Pichincha, en la que se unen las fuerzas militares de Nueva Granada y Perú (Venezuela, MPPE, 2014, p. 158) y una última escena en la que se recrea el Congreso Anfictiónico de Panamá (Venezuela,

MPPE, 2014, p. 170) en el cual se planeó la posibilidad de un Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua entre las nuevas repúblicas hispanoamericanas.

- **Distintas ideas influyen en la Independencia de las colonias americanas.**

Para acompañar las explicaciones sobre las causas de la Independencia de las colonias hispanoamericanas, los manuales escolares chilenos incorporan imágenes sobre la Independencia norteamericana, tales como de la firma del Acta de la Independencia de los Estados Unidos (Chile, MN, 2006, p 92; 96); la guerra (Chile, SM, 2013, p. 98); imagen de Carlos III “comiendo ante su corte” (Chile, SM, 2013; p. 97); la toma de la Bastilla (Chile, SM, 2013, p. 99); la coronación de Napoleón en Francia (Chile, MN, 2006, p. 110); la entrada de Napoleón a la ciudad de Madrid (Venezuela, Santillana, 2006, p. 115); la invasión de los franceses sobre España (Chile, MN, 2006, p. 93) y la Junta de la Provincia de Cádiz (España) (Chile, Santillana, 2009, p. 118). También hay representaciones de los principales exponentes del pensamiento ilustrado, como una escena de Voltaire reunido con Federico III de Prusia (Chile, SM, 2017, 196); retratos de Federico III (Chile, SM, 2017, 198); Catalina II, emperatriz de Rusia (Chile, SM, 2017, p. 199), el cuadro de Delacroix (1830) “La libertad guiando al pueblo” (Chile, SM, 2017, p. 201).

En los textos venezolanos pueden identificarse retratos de las reinas María Cristina de Borbón e Isabel II (Venezuela, Editorial Salesiana, 2002, p. 127) acompañados de la leyenda “desarrollaron políticas que, en su momento, les mereció el agradecimiento de sus súbditos”. También se incorporan retratos de Napoleón Bonaparte y de Fernando VII (Editorial Salesiana, 2002, p. 132), de Carlos IV (Venezuela, Editorial Romor, 2010, p. 100), retratos de Montesquieu, Voltaire y Rousseau (Editorial Santillana, 2012, p. 126); de Diderot y D’Alembert (Venezuela, Editorial Santillana, 2012, p. 132). Todas estas imágenes acompañan la explicación sobre la Ilustración y su influencia en las colonias americanas. También, hay imágenes de la Independencia de los Estados Unidos (Venezuela, Editorial Salesiana, 2002, p. 125)

- **La Independencia está llena de locaciones americanas.**

Además de las descripciones de distintas batallas que se sucedieron en el proceso de Independencia, se incorporan imágenes del paisaje urbano y natural, como de la Hacienda

San José del Carmen (Chile) (Santillana, 2009, p, 111); la Plaza de Armas de Santiago de Chile (Chile, Santillana, 2009, p, 112); la Plaza Mayor de Lima (Venezuela, Editorial Salesiana, 2002, p. 162) y el Castillo de La Habana (Cuba) (Venezuela, Editorial Santillana, 2012, p. 135).

- **Población en el territorio americano.**

El segundo tipo de imágenes que con más frecuencia se encuentra en los textos escolares son las vinculadas a escenas épicas. Estas vienen a ilustrar las descripciones sobre batallas, enfrentamientos o acciones heroicas de los principales líderes de la Independencia. Abundan las imágenes (retratos) sobre personajes relevantes, héroes o líderes de la Independencia. Son recurrentes las imágenes de Francisco de Miranda, Simón Bolívar, José de San Martín, José Manuel Carrera y Bernardo O'Higgins cuando hablamos de personajes americanos. También hay personajes europeos, con retratos de Napoleón Bonaparte y de Fernando VII.

La narrativa sobre la Independencia está acompañada con imágenes de rebeliones pre-independentistas, así como de distintas locaciones donde se desarrollaron hechos bélicos como la Batalla de Carabobo, Batalla de Ayacucho, Batalla de Rancagua, Batalla de Chacabuco, Batalla de Junín, Batalla de Boyacá, el paso del Ejército Libertador desde Venezuela hacia Nueva Granada por Los Andes (Venezuela, Editorial Salesiana, 2002, p. 150). También, se incorporan imágenes épicas europeas como la toma de La Bastilla, los enfrentamientos de los españoles ante la llegada de las tropas francesas. También, hay mapas donde se describen las rutas seguidas por los ejércitos libertadores en el proceso de Independencia.

- **Nuevas capas sociales en América.**

Se encontraron imágenes de la aristocracia criolla con sus atuendos ya avanzado el siglo XIX (Chile, Santillana, 2009, p. 109); detalle de la obra de Mauricio Rugendas: “Vista a Santiago desde cuesta Los Prados”, en la que se ilustra cómo “en la década de 1820 creció el vagabundaje y el bandidaje” (Chile, SM, 2013, p. 109).

CAPÍTULO VIII. RESULTADOS Y CONCLUSIONES.

Arribamos a los resultados de la investigación realizada sobre una muestra de textos escolares de dos realidades educativas distintas y logramos precisar elementos que permiten apreciar cómo los textos escolares desarrollan una narrativa sobre América. Abordar Venezuela y Chile dentro de una problemática de conocimiento no es una actividad usual o común. Son países con tradiciones educacionales distintas cuyo posicionamiento en el mapa latinoamericano es más comúnmente conjugado con la dinámica cultural caribeña o andina, en el caso venezolano, o en la configuración del espacio sur del continente, como es el de Chile, tradicionalmente estudiado dentro de las dinámicas subregionales compuestas por Argentina, Uruguay y Paraguay.

Se abordó una problemática común a dos países equidistantes dentro de un mismo continente, aunque en otros momentos de su historia han estado vinculados por factores de tipo educacional, como podría ser la presencia de Andrés Bello y de Mariano Picón Salas en Chile, o la legión de docentes que desde el puerto de Valparaíso zarparon hacia Venezuela con la intención de apoyar en la reforma educacional del país caribeño al abrirse un proceso de modernización del país luego de la muerte del dictador Juan Vicente Gómez en 1935. Pero en esta oportunidad la relación ha sido sobre el tratamiento que acerca del continente americano se da en sus textos escolares. En el asunto que nos ha ocupado en específico, los resultados y las conclusiones obtenidos son los siguientes:

1. La revisión de la bibliografía sobre estudios escolares nos permitió apreciar un espacio que, si bien ha sido considerado en los estudios sobre los textos escolares, como es el caso de América, pudimos avanzar sobre su abordaje dentro de un espacio temático muy particular dentro de la configuración del contenido escolar, como lo es la Independencia Nacional. Al hacer esto, se pudo configurar un marco de referencia para el estudio de “América” en los textos escolares de Venezuela y Chile. Este marco de referencia se fundamentó en el esquema teórico de la cultura escolar, concepto a partir del cual podemos observar que, tanto en las prescripciones curriculares como en los textos escolares, América está presente dentro de la enseñanza. Como referente cultural, América tiene cabida en la enseñanza de la Independencia a partir de la

narrativa historiográfica y pedagógica conforme a la cual la Independencia es un asunto continental. Por un lado, la Independencia de cada país en particular se da en el marco de un proceso histórico más amplio de carácter hemisférico y, si bien la narrativa de los textos remite a un proceso histórico de diferenciación nacional, América es una aspiración de integración, idea que se expresó con fuerza en algunas de las prescripciones curriculares en el caso venezolano.

2. Conforme se revisaban los textos de la narrativa fue emergiendo la idea de América. No suscribimos conceptos *a priori*, fue en el mismo proceso de categorización y codificación de los textos escolares donde fuimos deduciendo la idea de América, variada, si tenemos en consideración las distintas nominaciones que se usan. El uso de la herramienta NVivo permitió identificar frases y párrafos relevantes conforme los objetivos plantados en la investigación. Desde América como totalidad continental, pasando por Hispanoamérica, Latinoamérica hasta *nuestraamérica*. La narrativa la tiene presente en contraste con el proceso histórico de la aparición de la nacionalidad y del Estado independiente surgido de la gesta iniciada en 1810. La narrativa reconoce a América como espacio histórico del cual emergerán nuevas naciones latinoamericanas, todas ellas antiguas colonias hispánicas, ahora con carácter autónomo e independiente.
3. Al contextualizar la dinámica política y pedagógica de los textos escolares en la sociedad venezolana y chilena entre 2007-2017 se pudieron apreciar los debates que alrededor del texto escolar se han suscitado en los últimos tiempos. El texto escolar sigue siendo un espacio de tensión dentro de la dinámica escolar. Sigue siendo visto como un vehículo capaz de canalizar las expectativas de la narrativa oficial y de la sociedad en general. Al leer parte de la discusión en la prensa diaria de circulación nacional, podemos ver cómo se busca desde el texto escolar afianzar una narrativa particular. En el caso venezolano con la incorporación de un nuevo sistema de valores en la enseñanza, asociado a la idea de defensa y seguridad de la soberanía nacional, en el cual la enseñanza de las Ciencias Sociales juega un papel fundamental, o como en el caso chileno, el tema de la enseñanza de los derechos humanos juega un rol preponderante en la organización y la finalidad de la enseñanza de las Ciencias Sociales en Educación Media. Como se observó, la discusión contextual influye en la

configuración de las orientaciones curriculares y el texto escolar. Así, el texto como espacio de cultura sintetiza valores en juego en determinado momento, y como espacio de memoria va dejando evidencia de las tensiones que emergen sobre la educación en un tiempo histórico determinado.

4. A partir del estudio de la narrativa sobre América en los textos escolares de Educación Media de Venezuela y Chile se pudieron observar los cambios que en los últimos años se han experimentado en la educación de los referidos países. Estos cambios se perciben en la discusión política sobre la educación nacional y el papel que el texto escolar desempeña en la canalización del discurso oficial en la escuela. También, se observan cambios en la configuración de las orientaciones curriculares donde, en el caso venezolano, la educación cada vez más se orienta a la formación para la defensa de la soberanía nacional, mientras que en el caso chileno se hace cada vez más presente la idea de que una de las finalidades de la educación es la formación para la promoción y defensa de los derechos humanos.
5. En el caso del estudio de la idea de “América” en el texto escolar se contrastan visiones que se proyectan desde el tema de la Independencia nacional. Por un lado, las orientaciones curriculares y la narrativa del texto escolar venezolano pasaron de promover una visión integracionista del estudio de América, progresivamente hacia una visión “decolonial”. Se cambia desde la idea de que las Ciencias Sociales, en específico la Historia, deben promover una visión integracionista de Latinoamérica, hacia un enfoque sustentado en el afianzamiento de las fronteras físicas y culturales a partir de la idea de desarrollo endógeno, territorio y soberanía, énfasis en los cuales se va configurando un nuevo tipo de ciudadano. En contraste con el caso de los textos chilenos analizados, la narrativa identificada en los textos se circunscribe a la situación chilena, la Independencia ocurre dentro de un proceso de definición de lo nacional, donde destaca la configuración de distintas identidades nacionales, y en las que, en la actualidad, el texto escolar permite identificar cómo el discurso sobre los derechos humanos se incorpora a tal realidad.
6. Al comienzo de la investigación nos formulamos una primera hipótesis de trabajo: América no se estudia como un bloque continental, sino como un conglomerado de países. En los textos escolares se aborda como un común a partir de dos hechos

históricos: la época colonial y la Independencia, o Independencias nacionales. Las versiones de la Independencia tienen un carácter nacional, con énfasis en las versiones que cada país asume con perfil propio, más precisamente, como Estado nacional, que se vincula más o menos con otros Estados de la región en situaciones no necesariamente de integración, sino de conflictos y controversias (Moncada, Rivera y Aguirre, 2013). Visto los textos, la narrativa apunta a que América está representada como una colonia que se emancipa de sus metrópolis europeas. Cada fracción territorial lo hace al invocar las Juntas Gubernativas en las primeras décadas del siglo XIX. Pero esta acción es insuficiente frente al estado de crisis que experimenta la sociedad del momento, lo que deviene en enfrentamientos bélicos. Los americanos españoles, ahora haciendo uso de su gentilicio, venezolanos, chilenos, argentinos, peruanos, colombianos, unen esfuerzos para romper su vínculo con el orden colonial. En todos los textos leídos la narrativa apunta a señalar cómo desde las diferentes ciudades, pueblos y villas se fueron construyendo estrategias y se fueron uniendo esfuerzos para lograr la Independencia. La América bajo el concepto de *colonia* ahora, en el contexto de la narrativa sobre la Independencia, se une para emanciparse, pero esta unidad es circunstancial, pues de aquella ruptura emergerán nuevos Estados que progresivamente irán construyendo su identidad a lo largo del siglo XIX. Las propuestas de ir más allá de la unidad de esfuerzos para lograr la Independencia, serán tratados en los textos escolares con diferente profundidad según el país. En el caso venezolano se describe el proyecto americanista de Francisco de Miranda, la propuesta integracionista de Simón Bolívar, planteada en distintos escenarios, como el Congreso de Angostura, o el Congreso Anfictiónico de Panamá, pero solo logrados en la corta experiencia de la República de Colombia. (Venezuela, Colombia y Ecuador actuales). En el caso de los textos chilenos, poco se abordan estas referencias, las que más profundidad tienen al respecto son del texto escolar de 2017. No se hace referencia más allá de los encuentros entre O'Higgins (Chile) y José de San Martín (Argentina) para unir esfuerzos militares y lograr la Independencia de Chile y Perú. O el encuentro entre Simón Bolívar (Venezuela) y José de San Martín (Argentina) para lograr la Independencia del Perú, necesaria para consolidar la Independencia de Suramérica. Así, América es en el texto escolar una “colonia”, un

“contexto continental para comprender la Independencia nacional”, una alianza estratégica para “hacer la Independencia” y un “proyecto” esbozado por un puñado de hombres que al final de la Guerra de Independencia se planteaban una nueva realidad política para el continente, pero en el cual, según los textos escolares, se vieron aparecer los nuevos Estados nacionales. Estas ideas de América que se derivan de la narrativa sobre Independencia nacional pueden variar en otras unidades del texto escolar, pero conforme al propósito y objetivo de la investigación es la que destacamos en este trabajo. Esto nos lleva a plantearnos nuevas hipótesis que pueden ser desarrolladas en futuras investigaciones, no solo para comprender la idea de América en el contexto de la Independencia, sino también, en la conformación de los Estados nacionales (siglo XIX) y en el desarrollo nacional (siglo XX), esquema de periodización que suele utilizarse para el estudio de la historia nacional en cada uno de los países considerados en la muestra.

7. Los textos escolares incorporan nociones sobre América en la narrativa (escrita y visual) sobre la Independencia nacional. Es un aspecto que hay que destacar, lo hacen con mayor o menor intensidad conforme a la necesidad de explicar el surgimiento o la creación de sus respectivas naciones. Lo que muestra cómo en la cultura escolar está enraizada la necesidad de comprender no solo la historia nacional, sino también sus conexiones o contextualizaciones continentales. La diferencia estará en los énfasis que se hagan en la narrativa, pues algunos textos, como el caso venezolano, pueden enfatizar en América y las causas internas de la emancipación, o en el caso de los textos chilenos, donde pueden hacerlo sobre las explicaciones acerca de la construcción de Estado nación en un proceso histórico influenciado por diversas causas que se explican -siguiendo los postulados metodológicos de Braudel- por procesos de larga y de corta duración. Volver sobre este punto en los textos y en otras investigaciones puede abrir nuevos escenarios para ampliar las nociones sobre América en la escuela, el currículo y los manuales escolares. Es posible pensar que, a partir de los Bicentenarios de la Independencia, los países incorporaron o actualizaron, en mayor o menor medida, sus relatos sobre Independencia e idea de América. En el caso de Venezuela se observa en la edición de 2014 de la Colección Bicentenario del Ministerio del Poder Popular para la Educación. En el caso de Chile

estas ideas se dejan ver en la edición de la Editorial SM de 2017. Los textos escolares suelen abordar el tema de América a propósito de su existencia colonial, y luego en el contexto del estudio de la gesta de Independencia que les dio nacimiento a los Estados nacionales latinoamericanos. A partir de allí las referencias sobre América se atenúan sobre el hecho de que los textos se concentran luego en la descripción de las historias nacionales durante el siglo XIX y XX.

8. El estudio de la idea de América en los textos escolares permitió apreciar los cambios educacionales que se vienen experimentando en los últimos años en los sistemas educativos de los países estudiados. En el caso de los textos escolares chilenos, y en general en sus orientaciones curriculares para la asignatura y el nivel destaca el énfasis por una educación orientada a la formación ciudadana, a la promoción y defensa de los derechos humanos. En el abordaje sobre América sitúa que este discurso llegó al continente en el marco de la Ilustración y se convirtió en fundamento para la independencia, esto, en el marco de un proceso general de cambios que se suceden en el siglo XVIII y que se proyectan sobre el país austral durante la independencia, y posteriormente, en su organización republicana. En el caso venezolano, los cambios son visibles, tanto en forma como de fondo. Con la Constitución en 1999 los textos escolares pararán de titularse Historia de Venezuela a Historia de la República Bolivariana de Venezuela, cambio sustantivo si consideramos que las ideas de Simón Bolívar y sus diversas interpretaciones se convierten en la orientación ideológica del actual gobierno, asunto que escapa de los alcances de esta investigación, pero que en la bibliografía puede el lector ubicar suficientes referencias para profundizar en él tópico, tema que puede abordarse en otra oportunidad. Lo que, si es eje de nuestro análisis, y por tanto de nuestra interpretación, es que en Venezuela el gobierno nacional a través de las instancias pedagógicas, curriculares y específicamente del texto escolar, avanza hacia una reconstrucción de la historia, y de la visión que se tiene sobre América. El continente ahora es concebido como “nuestra América” incorporando una nueva categoría en el discurso escolar, pero lo más significativo, abriendo paso a una nueva corriente (¿?) historiográfica basada en la idea de descolonialismo, sustituir la historia considerada “eurocéntrica” por considerarla memorística *“Uno de nuestros propósitos es darle un*

giro a esa visión y al eurocentrismo, así como al memorismo mecánico” (MPPE, 2014), lo más importante, en este caso, es que el lector entienda el *cambio*, el texto escolar “Historia de Venezuela y Nuestra América” tiene esa finalidad, que el escolar entienda el *cambio*, “comprender que en el presente deben erradicarse aspectos negativos heredados del pasado para que sea posible avanzar hacia un futuro mejor. Todo lo anteriormente dicho, conduce a aprender la historia como un proceso en el cual ocurren cambios”. Este cambio tiene un solo líder, que dirige con paternal cuidado al pueblo a la máxima felicidad social, y el Estado cuida con *razón amorosa para el fortalecimiento de la patria soberana*, al margen de todo enemigo interno y externo. Idea que es exportable a “Nuestra América” toda, como deja ver el texto en su presentación: “*Ciencias Sociales son la clave para formar en cada estudiante su identidad con la nación y con Latinoamérica. Con ambas ideas estamos de acuerdo (posiblemente, también ustedes)*” (MPPE, 2014) por ello la independencia de Venezuela y América es una oportunidad que los jóvenes deben conocer y cuyas actitudes pueden imitar.

9. En términos generales, se puede observar una prolífica producción de investigaciones sobre textos escolares y enseñanza de la Historia, y dentro de esto, específicamente, las narrativas en torno a la Independencia nacional, pero pocos centran su atención en la idea de América en el contexto del proceso de Independencia nacional. Como se señaló en líneas anteriores, las investigaciones sobre los textos escolares en el área de Ciencias Sociales han desarrollado una larga referencia. En particular, el tema de la Independencia ha concitado gran interés no solo en la región, sino en cada país. No se agotaron los estudios sobre la materia, pero sí se señalaron algunos que son relevantes en cada uno de los países que integran los textos escolares de la muestra que conforma esta investigación. Frente a los nuevos cambios curriculares experimentados por los sistemas educativos de la región en los últimos años, sin duda la Independencia sigue siendo de especial interés, pero aún se requiere la exploración sobre América como contenido del texto escolar.
10. La configuración teórica y metodológica de la investigación permitió comprender cómo “América” está presente en la cultura escolar. Permitted evidenciar las distintas apreciaciones que se tienen y, pese a que se analizó un solo tema dentro del programa

y del texto escolar como lo fue “Independencia Nacional”, se sitúa como un campo relevante en el medio escolar. Conforme a las investigaciones realizadas, el tipo de análisis efectuado siguiendo el análisis de las narrativas presentes en el texto, se pudo conjugar con la revisión de la teoría que se había hecho sobre el concepto y la forma que “América” adquiere en el texto. Los esfuerzos por conceptualizar un continente, entender su identidad y, en general, apreciar sus rasgos culturales tiene en el texto escolar una traducción que se circunscribe a la creación de identidades nacionales teniendo al continente, y al mundo, como telón de fondo. Esta mirada que, si bien es oportuna para que a través del texto los escolares se hagan una visión de su continente, no es suficiente para entender las dinámicas socioculturales y socio-históricas de la región. La narrativa sobre América en los textos escolares puede avanzar hacia expresiones más integracionistas, de vínculos, de reconocimiento de espacios e identidades que permitan apreciar las particularidades locales en sus dinámicas regionales y globales.

REFERENCIAS

TEXTOS ESCOLARES

TEXTOS ESCOLARES CHILENOS

- CEMBRANO, P y CISTERNAS L. (2002). *Historia y Ciencias Sociales. 2° medio*. Santiago de Chile: Editorial Zig-Zag.
- LANDA DEL RÍO, L y PINTO ARRATIA, V. (2017). *Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 8° básico*. Edición especial para el Ministerio de Educación de Chile. Santiago de Chile: Ediciones SM Chile S.A. Edición especial para el Ministerio de Educación de Chile. Santiago de Chile: Ediciones SM Chile S.A.
- MENDIZÁBAL CORTÉS Y RIFFO PASTRANA. (2013). *Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 2° Medio. Texto del Estudiante*. Edición especial para el Ministerio de Educación de Chile. Santiago de Chile: Ediciones SM Chile S.A.
- MILOS HURTADO, P; HIDALGO, L y WHIPPLE MORÁN, P. (2006). *Historia y Ciencias Sociales, texto para el Estudiantes, 2° medio*. Santiago de Chile: MN Editorial Ltda.
- MÜLLER BLANCO; VALDÉS DÍAS, CARCCI CHEYRE (2009). *Historia y Ciencias Sociales. 2° Educación Básica*. Santiago de Chile: Editorial Santillana.

TEXTOS ESCOLARES VENEZOLANOS

- ARIAS AMARO, A. (2010). *Historia de la República Bolivariana de Venezuela. 1° Educación Media General*. Caracas: Editorial Romor.
- BRACO ARCILA, A; ORTEGA, D; HURTADO, M. H; Y BERMÚDEZ, M. (2014). *Historia de Venezuela y de Nuestra América. 1er año*. Caracas: Ministerio del Poder Popular para la Educación.
- BUTTÓ, L. A. (2000). *Historia de Venezuela. 7°*. Caracas: Editorial Actualidad Escolar 2000.
- GÓMEZ E. A. (2002). *Historia de la República Bolivariana de Venezuela*. Caracas: Editorial Salesiana.
- MORÓN, G; REYES, C.J; ROMERO, V; Y HERNÁNDEZ, L. (2012). *Historia de Venezuela. 1er año de educación media*. Caracas: Editorial Santillana, S.A.

FUENTES LEGALES Y OFICIALES

- MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE CHILE. Bases Curriculares 7° básico a 2° medio. Decreto Supremo de Educación N° 369 (2015). https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-37136_bases.pdf
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE CHILE. Resolución N°. 56- Santiago, 30 noviembre de 2018. Prueba bases administrativas, bases técnicas, anexos y contrato tipo de licitación pública ID N°592-12-LS18, sobre servicio personal especializado de elaboración del contenido de textos escolares de educación parvularia, básica y media de establecimientos subvencionados del país y derecho de uso no exclusivo, año 2020.

- Disponible en: https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-80611_recurso_3.pdf
- MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN (2007). *Currículo Nacional Bolivariano. Diseño Curricular del Sistema Educativo Bolivariano*. Caracas, septiembre.
- MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN (2007b). *Subsistema de Educación Secundaria Bolivariana: Liceos Bolivarianos: Currículo*. Caracas.
- MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN (2011). *Currículo Nacional Bolivariano*. Caracas, octubre de 2013.
- MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN (2014) *Orientaciones para el proceso de transformación curricular en educación media general*. Caracas. Disponible en: me.gob.ve/images/PDF/Orientaciones-Media-General.pdf
- REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) Gaceta Oficial Extraordinaria N° 36.860 de fecha 30 de diciembre de 1.999. Disponible en: https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_venezuela.pdf
- REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. Ley Orgánica de Educación (2009). Gaceta Oficial No 5.929 Extraordinaria de fecha 15 de agosto de 2009. Disponible en: <http://www.minci.gob.ve/wp-content/uploads/2018/08/Ley-Org%C3%A1nica-de-Educaci%C3%B3n.pdf>
- REPÚBLICA DE CHILE. Constitución Política de la República de Chile. (1980). Disponible en: <https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242302>
- REPÚBLICA DE CHILE. Ley de Educación de Chile (2009). Disponible en: <https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1006043>
- SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN. Circular sobre textos y útiles escolares. <https://www.supereduc.cl/wp-content/uploads/2019/02/CIRCULAR-NORMATIVA-SOBRE-TEXTOS-Y-UTILES-ESCOLARES.pdf>
- UNIDAD DE CURRÍCULO Y EVALUACIÓN (2017). Proyecto de usabilidad de textos escolares en enseñanza básica. Cuarto informe – versión final. Preparado por EDECSA, para UNESCO-MINEDUC. 16 de febrero de 2017.

REFERENCIAS HEMEROGRÁFICAS

- Agencia Bolivariana de Noticias (Venezuela) *del 2007 al 2017*
- Agencia Venezolana de Noticias (Venezuela) *del 2000 al 2007*
- El Ciudadano (Chile) *del 2007 al 2017*
- El Nacional (Venezuela) *del 2007 al 2017*
- El País (España) *del 2007 al 2017*
- El Universal (Venezuela) *del 2007 al 2017*
- El Universo (Chile) *del 2007 al 2017*
- Emol (Portal de noticias) (Chile) *del 2007 al 2017*
- Prensa – Ministerio del Poder Popular para la Educación

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABELARDO RAMOS, J. (2008) *Historia de la Nación Latinoamericana*. <http://jorgeabelardoramos.com/libros/51/Jorge%20Abelardo%20Ramos%20-%20Historia%20de%20la%20Nacion%20Latinoamericana.pdf>
- ALMEIDA, G., Y RAMÍREZ, T. (2011). El afrocolombiano en los textos escolares colombianos. Análisis de ilustraciones en tres textos de Ciencias Sociales de básica y primaria. *Actualidades Pedagógicas*, (57), 213-234.
- ANH (1981). Seminario nacional para el análisis de la problemática de la enseñanza de la historia y la geografía de Venezuela: “Recomendaciones”. En *Boletín de la Academia Nacional de la Historia*, tomo LXIV, n° 253 (1981), pp. 12-20.
- APPLE, M. (1992). *The text and cultural politics*. *Educational Researcher*, 21(7), 4-12.
- ARTEAGA M. C. (2008). Democracia y ciudadanía representadas en libros de texto de primaria venezolanos. En: *Seminario Internacional. Textos escolares de Historia y Ciencias Sociales*. Santiago de Chile: Ministerio de Educación.
- ARTEAGA M. C. (2011). National identity and heroic history in Venezuelan primary textbooks. En: Rodríguez, J., Horsley, M. y Knudsen, S. V. (eds.): *Local, National and Transnational Identities in Textbooks and Educational Media. Tenth International Conference on Research on Textbooks and Educational Media*. IARTEM, 2011, pp. 369-382.
- ARTEAGA M., C. y ALEMÁN G., P. (2007). Representación de la identidad latinoamericana en libros de texto venezolanos de la segunda etapa de educación básica, en: *Núcleo* (Caracas, Venezuela), 24, pp. 9-35.
- BADANELLI RUBIO, A. M. (2008). Ser español en imágenes: La construcción de la identidad nacional a través de las ilustraciones de los textos escolares (1940-1960). *Historia de la Educación* (Salamanca), 27, 2008, pp. 137-169.
- BEL M., J. C. y COLOMER R., J. C. (2018). Teoría y metodología de investigación sobre libros de texto: análisis didáctico de las actividades, las imágenes y los recursos digitales en la enseñanza de las Ciencias Sociales. *Revista Brasileira de Educação* v. 23. <http://dx.doi.org/10.1590/S1413-24782018230082>
- BELTHELL, L. (1984). *Historia de América Latina*. Barcelona: Editorial Crítica.
- BENAVENT, J. A. (1968). Los métodos de la educación comparada (II). *Revista de Educación*, Madrid. LXVIII - 199, pp. 53-56.
- BOHOSLAVSKY, E. (2011) ¿Qué es América Latina? El nombre, la cosa y las complicaciones para hablar de ellos. En: BOHOSLAVSKY, Ernesto y GONZALEZ, María Paula. *Los desafíos de investigar, enseñar y divulgar sobre América Latina. Actas del taller de reflexión TRAMA*. Universidad Nacional de General Sarmiento: Los Polvorines, p. 1-10.
- CAMPOS, P., L. (2016). América y lo americano en los manuales escolares de Historia a lo largo del siglo XX. *Historia y Política*, 35, 19-46.
- CAVIERES F., E. (2015). Enseñando ciudadanía en medio del conflicto: Profesores de Historia y movilizaciones estudiantiles en Chile. *Revista Mexicana de investigación educativa*, 20 (67), 1311-1334. Recuperado en 01 de marzo de 2019, de

- http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662015000400014&lng=es&tlng=es
- CAVIERES F., E. y MUÑOZ R., J. A. (2015). Pensamiento de los profesores de historia acerca de la ciudadanía y la inclusión de las movilizaciones estudiantiles en su enseñanza. *Estudios pedagógicos* (Valdivia), 41(2), pp. 55-70. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052015000200004>
- CAVIERES-FERNÁNDEZ, E., CASTRO C., L., CAVIERES-FIGUEROA, E. y CHAUPIS T., J. (2017). Textos escolares y la guerra del pacífico: ¿obstáculos o instrumentos para la integración de chilenos y peruanos? *Revista de Pedagogía*, 38. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=65952814004>
- CERÓN R., C. P. (2015). *Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura*. Volumen 42, Número 1, pp. 83-113. Disponible en: <https://revistas.unal.edu.co/index.php/achsc/article/view/51345>
- CHOPPIN, A. (2000). Los manuales escolares de ayer a hoy: el ejemplo de Francia. *Historia de la Educación* (Salamanca), 19, pp. 13-37.
- CHOPPIN, A. (2001). Pasado y presente de los manuales escolares. Traducido por Miriam Soto Lucas. *Revista Educación y Pedagogía*. Medellín: Facultad de Educación. Vol. XIII, No. 29-30, (enero-septiembre), pp. 209-229.
- CHOPPIN, A. (2018). El libro de texto escolar, una falsa evidencia histórica. *Areté: Revista Digital del Doctorado en Educación de la Universidad Central de Venezuela*, Vol. 4, N°. 7, págs. 147-192.
- COHEN, N., PRIVITELLIO, L. de QUINTERO, S., ROMERO, L. A. y SÁBATO, H. (1999). *La visión argentino-chilena en el sistema escolar. Informe final. La Argentina*. Mimeo, Junio.
- CÓRDOVA, D. (2012). El texto escolar desde una perspectiva didáctico/ pedagógica, aproximación a un análisis. *Investigación y Postgrado*, vol. 27, núm. 1, enero-junio, pp. 195-222. Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Caracas, Venezuela. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=65838676007>
- CORREIA, L. (2012). América en los manuales escolares españoles de historia (1900-1940): trayectoria de una investigación. *Revista HISTEDBR On-line*, 9 (36), 14-24. Disponible en: <https://doi.org/10.20396/rho.v9i36.8639637>
- CRUZ, N. y CAVALLO, A. (1981). *Las guerras de la guerra. Perú, Bolivia y Chile frente al conflicto de 1879*. Santiago, Instituto Chileno de Estudios Humanísticos.
- DE AMEZOLA, G. (2005). Argentina. EN: VALLS M., R. (2005). *Los procesos independentistas Iberoamericanos en los manuales de Historia*. Vol. 1. Países andinos y España. Madrid: OEI – Fundación Mapfre.
Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6833699>
Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6176376>
- ESCANDELL, J. J., CEBALLOS, J. Á. y PÁRAMO, A. (2008). La “Educación para la Ciudadanía” en los libros de texto. Disponible en: [https://www.forofamilia.org/documentos/EDUCACION%20-%20La%20EpC%20en%20los%20libros%20de%20texto%20-%20varios%20autores%20-%20\(MAY08\).pdf](https://www.forofamilia.org/documentos/EDUCACION%20-%20La%20EpC%20en%20los%20libros%20de%20texto%20-%20varios%20autores%20-%20(MAY08).pdf)
- ESCOLANO BENITO, A. (2000). Las culturas escolares del siglo XX. Encuentros y desencuentros. *Revista de Educación*, número extraordinario (2000), pp. 201-218.
- ESCOLANO BENITO, A. (2001). Sobre la construcción histórica de la manualística en España. *Revista Educación y Pedagogía*. Medellín: Facultad de Educación. Vol. XIII, No. 29-30, (enero-septiembre), 2001. pp. 13-24.

- ESCOLANO BENITO, A. (2008). La escuela como construcción cultural. El giro etnográfico en la historiografía de la escuela. *Espacios en Blanco. Revista de Educación*. Vol. 18, junio, pp. 131-146. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=384539800006>
- ESCOLANO BENITO, A. (2012). El manual como texto. *Pro-Posicoes*, vol. 23, número 3. (69), pp. 33-50.
- ESCOLANO BENITO, A. (2016) Memoria de la Educación y Cultura de la Escuela. *REXE. Revista de Estudios y Experiencias e Educación*. UCSC. Número 3, pp. 11-25.
- FERNÁNDEZ H., R. (1981). La enseñanza de la Historia en Venezuela en los niveles primario y medio. *Boletín de la Academia Nacional de la Historia*, tomo LXIV, n° 253, pp. 1-20.
- FERNÁNDEZ H., R. (1999). *Enseñanza de la Historia e Integración Regional*. El libro menor. No 222. Academia Nacional de la Historia, Caracas.
- FOSTER, S. y NICHOLLS, J. (2005). America in World War II: an Analysis of History Textbooks from England, Japan, Sweden, and the United States. *Journal of Curriculum and Supervision*. 20 (3): 214-233.
- GARCÍA MÁRQUEZ, G. (1982). La soledad de América Latina. *Nobel Lecture*, 8 December, 1982 <http://www.cultura.gob.cl/agendacultural/la-soledad-de-america-latina-gabriel-garcia-marquez/>
- GONZÁLEZ, N. (2010). La Independencia en los textos escolares. *Revista Argumentos*, n° 4, septiembre. Disponible en <http://revistaargumentos.iep.org.pe/articulos/la-Independencia-en-los-textos-escolares/> ISSN 2076-7722
- GUERRA VILABOY, S. (2007). *Etapas y procesos en la historia de América Latina*. Veracruz: Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales. Disponible en: http://biblioteca.clacso.edu.ar/Mexico/iih-s-uv/20170608043740/pdf_473.pdf
- HARWICH V., N. (1988). La génesis de un imaginario colectivo: La enseñanza de la historia de Venezuela en el siglo XIX. *Boletín de la Academia Nacional de la Historia*, Tomo LXXI, N° 282, Caracas, abril-junio, pp. 349- 387.
- HARWICH V., N. (1991). Imaginario colectivo e identidad nacional: Tres etapas en la enseñanza de la historia de Venezuela. En RIEKENBERG, M. (comp.): *Latinoamérica: enseñanza de la historia, libros de texto y conciencia histórica*, Buenos Aires, Alianza Editorial, 1991, pp. 77-102.
- HARWICH V., N. (1994). La Historia Patria. En ANNINO, A., CASTRO L., L. y GUERRA, F. (dirs.): *De los Imperios a las Naciones: Iberoamérica*. Zaragoza, Ibercaja, 1994, pp. 427-437.
http://portal.textosescolares.cl/imagen/File/biblioteca/Libro HISTORIA_web.pdf
<https://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-educacion/1968-199/1968re199estudios02.pdf?documentId=0901e72b81839862>
- JARAMILLO, A. (2016) *Atlas Histórico de América Latina y el Caribe: Aportes para la Descolonización Pedagógica y Cultural: Tomo 1*. Ana Jaramillo, directora; coordinación general de Mara Espasande. 1ª ed. Remedios de Escalada: Universidad Nacional de Lanús.
- LÓPEZ NOGUERO, F. (2002). El análisis de contenido como método de investigación. *Revista de Educación*, 4 167-179. Universidad de Huelva.
- MAIGUASHACA, J. (2003). *Historia de la América Andina*, Tomo V. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar/Corporación Editora Nacional.

- MALHEIRO G., X.M. (2016). El estudio de los manuales escolares. Historiografía y estado actual: autores, investigaciones e instituciones. *Revista Mexicana de Historia de la Educación*, vol. IV. Número 7, pp. 25-44.
- MARIÁTEGUI, J.C. (2007). *7 ensayos de interpretación de la realidad peruana*. 3era edición. Caracas: Biblioteca Ayacucho.
- MAYO P., C. (2008). Aproximación al concepto y tratamiento de texto escolar. *Cuadernos de Lingüística Hispánica*, nº 11, pp. 133-152.
- MEDINA R., A. (1999). *La enseñanza de la Historia para la integración y la cultura de la paz. Venezuela*, Bogotá, Convenio Andrés Bello.
- MEJÍA R., S. P. (2013). *Colombia en la Escuela: La idea de nación en los libros de texto escolares de Ciencias Sociales contemporáneos*. Trabajo de Grado. Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia.
- MILLÁN L., A. Y. (2006). La enseñanza de la historia en Venezuela a través de los programas y libros de texto en la educación básica, *Iber: Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia*, Nº 47, pp. 81-90.
- MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE COLOMBIA. <https://www.mineduacion.gov.co/1621/article-167591.html>
- MINTE, A. R. y GONZÁLEZ, E. (2015). Discriminación y exclusión de las mujeres en los textos escolares chilenos y cubanos de Historia. *Revista de Investigación Educativa*, 33(2), pp. 321-333. DOI: <http://dx.doi.org/10.6018/rie.33.2.196231>
- MONCADA R., C., RIVERA O., P. y AGUIRRE M., C. (2013). La escuela y la Guerra del Pacífico. Propuesta didáctica de historia para la inclusión educativa en contextos transfronterizos del Norte de Chile. Sí Somos Americanos. *Revista de Estudios Transfronterizos*. XIII / Nº 1 / enero – junio, pp. 123-148.
- OSORIO, L. y BALBUENA, C. (2013) Latinoamérica vista desde el paradigma eurocéntrico. Un análisis de los textos escolares de historia universal. *Tiempo y Espacio*, Vol. 31, nº 60.
- OSSENBACH S., G. (2000). La investigación sobre los manuales escolares en América Latina: la contribución del proyecto MANES. *Historia de la Educación* (Salamanca), nº 19, pp. 195-203.
- OSSENBACH, G. (2010). Manuales escolares y patrimonio histórico-educativo. *Educatio siglo XXI: Revista de la Facultad de Educación* (Murcia), Vol. 28, Nº 2, pp. 115-132. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3347411>
- OSSENBACH, G. (2010). Presentación. Educación y procesos de emancipación en América Latina. A propósito del bicentenario de las Independencias americanas. *Historia de la Educación* (Salamanca), nº 29, pp. 23-33.
- OSSENBACH, G. y SOMOZA, M. (2001). *Los manuales escolares como fuente para la historia de la educación en América Latina*. Madrid: Ediciones UNED.
- PARELLEDA, C. (2016). Mapas históricos y libros de textos en América Latina. *Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia*. Núm. 85, pp. 28-33. Octubre.
- PÉREZ P., L. R. (2008). El papel bicentenario de los textos escolares en la enseñanza del Día de la Independencia. *Docencia Universitaria*, Volumen 9, pp. 125-144, diciembre. <http://revistas.uis.edu.co/index.php/revistadocencia/article/view/570/930>
- PICÓN-SALAS, M. (2008). Estampas inconclusas de un viaje al Perú. (1935). En: *Obras Selectas*. Caracas: Americana de Seguros-Universidad Católica Andrés Bello.
- PRATS, J., VALLS, R. y MIRALLES, P. (2015). *Iberoamérica en las aulas. ¿ Que estudia y qué sabe el alumnado de educación secundaria?* España: Editorial Milenio.

- PRENDES ESPINOSA, M.P. (1996). Análisis de imágenes en textos escolares. *Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación*, 6, 15-39.
- QUINTERO, I. (2015). Enseñar Historia en Venezuela: Carencias, tensiones y conflictos, *Caravelle* [En línea], 104, URL: <http://journals.openedition.org/caravelle/1576>; DOI: 10.4000/caravelle.1576
- RAMÍREZ, T. (2003). El texto escolar: una línea de investigación en educación. *Revista de Pedagogía*, 24 (70), 273-292. Disponible en http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-97922003000200003&lng=es&tlng=es
- RAMÍREZ, T. (2007). El control y la supervisión de los textos escolares en Venezuela (1958 - 2004). *Sapiens. Revista Universitaria de Investigación*, año 8, n° 2, pp. 197-217. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2724063.pdf>
- RAMÍREZ, T. (2012). El texto escolar como arma política. Venezuela y su gente: ciencias sociales 6to. Grado. Investigación y Postgrado, 27(1), 163-194. Recuperado en 21 de septiembre de 2019, de http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-00872012000100007&lng=es&tlng=es.
- RAMÍREZ, T. (2017). Educación y Revolución Bolivariana. Una pobre educación para los pobres. *Araucaria. Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades*, año 19, n° 38. Segundo semestre, pp. 181-210. doi: [10.12795/araucaria.2017.i38.09](https://doi.org/10.12795/araucaria.2017.i38.09).
- RAMÍREZ, T. (2017a). Lecciones para cambiar la historia. En: *El texto escolar, diferentes miradas*. Caracas: Centro de Investigaciones Educativas-UCV. <http://saber.ucv.ve/handle/123456789/16437>
- RENGIFO, D. (2008). La Historiografía Escolar en Venezuela. *Academia* (Trujillo-Venezuela) Julio-Diciembre. Vol. VII. (14), pp. 63-76. Disponible en: <http://www.saber.ula.ve/bitstream/handle/123456789/29785/articulo5.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- RIEKENBERG, M. (1991). *Latinoamérica: enseñanza de la historia, libros de texto y conciencia histórica*. Buenos Aires: Alianza.
- RIQUELME, A. y CÁCERES, G. (1998). *La visión de Chile y Argentina en los textos escolares de Geografía en la enseñanza primaria y secundaria chilena (1880-1995)*. Proyecto: Visión argentino-chilena en el sistema escolar, Santiago de Chile, mimeo.
- ROJAS MIX, M. (1991). *Los cien nombres de América*. Barcelona: Lumen.
- SALCEDO, Audy. (2018). *Libros de texto venezolanos y formación estadística del ciudadano un análisis crítico del discurso pedagógico*. Trabajo que se presenta para optar al grado de Doctor en Educación, defendida y aprobada. Caracas: Universidad Central de Venezuela.
- SAMACÁ A., G. D. (2011). Los manuales escolares como posibilidad investigativa para la historia de la educación: elementos para una definición. *Revista Historia de la Educación Latinoamericana*, n° 16, enero-junio, pp. 199-224. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Boyacá, Colombia. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86922549009>
- SCARFI, J. P. (2013). La emergencia de un imaginario latinoamericanista y antiestadounidense del orden hemisférico: de la Unión Panamericana a la Unión Latinoamericana (1880-1913). *Revista Complutense de Historia de América*, 39, 81-104. https://doi.org/10.5209/rev_RCHA.2013.v39.42679

- SCHETTINI, P. y CORTAZZO, I. (2015). *Análisis de datos cualitativos en la investigación social*. Buenos Aires: Universidad Nacional de La Plata - Editorial de la Universidad de La Plata.
- SERRANO, S. (2014). Enseñanza de la Historia e identidad nacional: Un vínculo a historizar desde la experiencia chilena, 1850-1930. *Encounters/Encuentros/Rencontres on Education*, Vol. 15, pp. 209-222.
- SOAJE-DE ELÍAS, R. (2012). Estudio de los textos de Historia y de Ciencias Sociales chilenos entre 2000 y 2010. *Educ. Educ.* Vol. 15, n° 1, pp. 23-41.
- TERRA, L. (2014). New histories for a new state: a study of history textbook content in Northern Ireland. *Journal of Curriculum Studies* 46 (2): 225-248.
- TINTO ARANDES, J. A. (2013). El análisis de contenido como herramienta de utilidad para la realización de una investigación descriptiva. Un ejemplo de aplicación práctica utilizado para conocer las investigaciones realizadas sobre la imagen de marca de España y el efecto país de origen. *Provincia*, Universidad de los Andes (Mérida, Venezuela) n° 29, enero-junio, 2013, pp. 135-173.
- TORRES MARTÍNEZ, R. (2016). Sobre el concepto de América Latina ¿Invención francesa?, *Cahiers d'études romanes* [En ligne], 32. Disponible en: <http://journals.openedition.org/etudesromanes/5141>
- TORRES, Y. y MORENO, R. (2008). El texto escolar, evolución e influencias. *Laurus*, vol. 14, n° 27, mayo-agosto, pp. 53-75. Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Caracas, Venezuela. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=76111892004>
- TOSI, C. (2011). El texto escolar como objeto de análisis. Un recorrido a través de los estudios ideológicos, didácticos, editoriales y lingüísticos. *Lenguaje*, 39 (2), pp. 469-500.
- URIBE, R. (s/f). *Programas, compras oficiales y dotación de textos escolares en América Latina*. Argentina.
- VALLE, M. E. del (2008). Evaluación del modelo teórico del texto de Historia de Venezuela Contemporánea de Napoleón Franceschi y Freddy Domínguez: una aproximación desde el análisis crítico del discurso. En VV.AA., *Seminario internacional Textos escolares de Historia y Ciencias Sociales*, Santiago de Chile, Ministerio de Educación, pp. 221-235. Accesible en:
- VALLES, M. (2000). *Técnicas cualitativas de investigación social*. Madrid: Síntesis.
- VALLS M., R. (2001). Los estudios sobre los manuales escolares de historia y sus nuevas perspectivas. *Didáctica de las Ciencias Experimentales*. Valencia, Universitat de València. Disponible en: http://www.ub.edu/histodidactica/index.php?option=com_content&view=article&id=1:los-estudios-sobre-los-manuales-escolares-de-historia-y-sus-nuevas-perspectivas&catid=12:anterior-a-2005&Itemid=104
- VALLS M., R. (2005). *Los procesos independentistas iberoamericanos en los manuales de Historia*. Vol. 1: Países andinos y España. Madrid: OEI – Fundación Mapfre.
- VIAL, S. y SOTO, Á. (2008). Chile. En: Valls, Rafael. *Los procesos independentistas iberoamericanos en los manuales de Historia*. Volumen III: Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay. OEI - Fundación Mapfre.
- WASSERMAN, F. y MALERBA, J. (2018) Dossier: Teoría de la Historia e Historia de la Historiografía en América Latina y el Caribe. *História da Historiografia*, n° 27, mayo-agosto, pp. 12-19. DOI: [10.15848/hh.v0i27.1385](https://doi.org/10.15848/hh.v0i27.1385)

WILLIAMSON, E. (2013). *Historia de América Latina*, trad. de Gerardo Noriega Rivero.
México: FCE.

ZEA, L. (1980). *Pensamiento Positivista Latinoamericano*. Caracas: Biblioteca Ayacucho.